

Editorial: Umweltschutz geht uns alle an!

Aus allen möglichen Ländern reisen Abgeordnete an einen Klimagipfel irgendwo in der Welt. Tragen selber mit ihrer Reisetätigkeit und dem ganzen Stab, der ja auch noch mit muss, nicht grade viel zum Umweltschutz bei. Und was wurde beschlossen und danach von den Ländern eingehalten? Werden Leitplanken gesetzt zu Gunsten der Umwelt? Jeder soll sich seinen Teil denken. Ich wollte nur mal mit ein paar globalen Gedanken in unser Leitthema „Energie und Umwelt“ 2019 starten.

Da las ich doch in der elektronischen Ausgabe vom „Rheintaler“ wie sich ein Anwohner der Bergstrasse in Rebstein über die angeblichen Raser aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden ärgert. Sie sollen mit heulenden Motoren und viel zu schnell die besagte Strasse runter und rauf fahren. Und was sagen die Anwohner der Strasse in Mohren zu den rasenden SG Autos die tagtäglich vorbei fahren? Manche tun das nicht auf die leise Art. Einige hören wir schon, bevor wir sie sehen. Weit unter dem Grütli im Wald heulen schon die Motoren, um dann

mit Vollgas in die Gerade bis zur 50er Tafel einzubiegen. Kaum ein Fahrzeug, das die Geschwindigkeit innerorts drosselt. Das musste ich jetzt mal niederschreiben. Denn auch ich fahre fast täglich ins Rheintal zur Arbeit und wieder nach Hause. Doch wie ihr schon in der letzten Ausgabe gelesen habt, oft mit dem Velo. Unterwegs im Langsamverkehr hat man auch ab und zu Zeit, einen Blick neben die Strasse zu werfen.

Ärgerlich und unschön, was da so alles gedankenlos weggeworfen wird. Hunderte von blauen Dosen sind zu sehen. Ich wünschte mir, dass jede Dose mit einem hohen Depot verkauft werden müsste. Oder dass, wer beim McDonalds sein Essen im Take away mitnimmt, eine Gebühr für die Verpackung zahlen müsste. Besser noch wäre es, die Ver-

ABFALL

packungen von Fastfoodketten wären allesamt aus Recyclingmaterial und würden verrotten.

Sollten wir auch mal eine „Fähnchen-Aktion“ am Strassenrand starten?

Karin Waltenspühl

Briefkasten „Umweltschutz“ in unserer Gemeinde

Haben Sie – liebe Leserin, lieber Leser – Anregungen zum Thema Umweltschutz? Was können wir als Privatpersonen beitragen? Was ist in der Gemeinde Reute realisierbar? Schreiben Sie uns! Wir nehmen ihre Anregungen gerne entgegen. Melden Sie uns umsetzbare Ideen und Vorschläge bis am 21. Oktober 2019 an Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute, E-Mail: esther.rechsteiner@bluewin.ch. Wir werden diese am Adventsmarkt 2019 in Reute an einer Pinwand aushängen. Jeder Besucher und jede Besucherin hat dann die Möglichkeit, die eingereichten Vorschläge zu bewerten und gleichzeitig Interesse oder seine Teilnahme an einer Aktion zu bekunden.

Wir freuen uns auf Ihre kreativen Vorschläge!

Dem Gewinner winkt ein feines Mittagessen für 2 Personen im Alters- und Pflegeheim Watt.

Kinderspielhaus Schachen

Das Kinderspielhaus wird kostenlos abgegeben.

Der Abbruch und Abtransport sowie Sicherheitsfragen am neuen Standort sind Sache des Übernehmers.

Standort: Spielplatz bei der Schachenkreuzung.

Kontakt: Michael Benz
Tel. 077 452 75 37
info@bauenmitbenz.ch

Abfall beim Postautowartehäuschen im Schachen

Würden Sie Ihre privaten Wohnräume so verlassen?

Foto: Arthur Sturzenegger

Kinoprogramm Februar

Fr	15.2.	20:15	The Wife	12/10	D
Sa	16.2.	17:15	Capharnaum – Stadt der Hoffnung	12/10	OV/d
Sa	16.2.	20:15	Belleville Cop	12/10	D
So	17.2.	15:00	Bumblebee	12/10	D
So	17.2.	19:30	Immer und ewig	6/4	dialekt
Di	19.2.	19:30	Zwingli	12/10	dialekt
Do	21.2.	18:00	Sprachencafé: Italienisch	Anmeldung 079 678 09 81	
Do	21.2.	19:30	The Wife	12/10	D
Fr	22.2.	20:15	Kinoteens: Belleville Cop	12/10	D
Sa	23.2.	17:15	Mia und der weisse Löwe	6/4	D
Sa	23.2.	20:15	The Favourite	14/12	D
So	24.2.	15:00	Mary Poppins' Rückkehr	6/4	D
So	24.2.	19:30	Green Book – Eine besondere Freundschaft	12/10	D
Di	26.2.	19:30	Filmhit		
Do	28.2.	19:30	Immer und ewig	6/4	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen

Das weitere Kinoprogramm finden Sie unter
www.kino-heiden.ch

Pfannedeckle 2018

Silvester. Hirschberg. Alles „staa ond baa“ gefroren. Stockdunkel. Schon habe ich gedacht, dass der uralte Brauch dieses Jahr ins Wasser fällt. Doch da kommen sie: fünf muntere Buben mit Schellen und Trompete und wünschen „e guets Neus!“...

Esther Rechsteiner

Winterwanderung des Verkehrsvereins Reute AR

In einer Raunacht zwischen Weihnachten und Neujahr wagten sich rund 25 Rütiger auf die Winterwanderung des Verkehrsvereins Reute AR. Vom Schachenparkplatz ging es in der sternklaren Nacht durch das Neienriet Richtung Altenstein, vorbei am mystischen Chindlistein zum Riethof. Nach der 1 ½-stündigen Wanderung wurde die fröhliche Wanderschar im Restaurant Harmonie in Oberegg mit einer köstlichen Gerstensuppe verwöhnt...

Sara Rechsteiner

Busverbindung nur vorläufig gerettet

Im Rahmen des Konzepts öffentlicher Regionalverkehr Appenzell Auser rhoden 2018–2022 setzte sich der Gemeinderat für den Erhalt der Buslinie 227 Heiden–Reute–Altstätten ein, die in Frage gestellt wurde.

Im März 2017 wurde der Gemeindekanzlei eine „Unterschriftensammlung gegen die Aufhebung der Postlinie Heiden–Altstätten“ eingereicht. Insgesamt hatten 46 Personen aus Reute oder umliegenden Gemeinden das Anliegen mitunterzeichnet.

Im überarbeiteten Detailkonzept Appenzeller Vorderland konnte für die nächsten Jahre bezüglich der Linie 227 eine provisorische Lösung im Rahmen eines Versuchsbetriebes gefunden werden.

Die Buslinie Heiden–Reute–Altstätten konnte somit nur als Versuchsbetrieb gerettet werden. Das Bundesamt für Verkehr hat nun aktuell bei der Offerte der Linie 227 einen Vorbehalt eingebracht; die Linie erreiche bezüglich Nachfrage die Mindestkennzahlen nicht. Der Kanton Appenzell A.Rh. möchte die Linie für die Laufzeit des derzeitigen ÖV-Programms beibehalten und nötigenfalls auch alleine finanzieren. Verbessern sich die Frequenzen in den nächsten Jahren aber nicht, wird die Strecke wohl nicht mehr zu halten sein.

Es liegt nun an uns allen, mit der tatsächlichen Nutzung der Buslinie diese definitiv zu sichern. Wer nie in ein Restaurant einkehrt, sollte dessen Schliessung nicht allzu laut bedauern. Wer den öffentlichen Verkehr nie nutzt, darf sich nicht über Abbaupläne aufregen. Nutzen wir die verbliebene Infrastruktur und sorgen wir damit für deren Erhalt!

Sauber feuern mit Holz

Gemütliche Wärme aus einem nachwachsenden Energieträger. Heizen mit lokalem Holz bietet viele Vorteile und ist CO²-neutral. Der Rauch beim Verbrennen von Holz kann aber die Gesundheit schädigen. Darum ist es im Interesse aller, die Schadstoffbelastung möglichst tief zu halten.

Mit modernen Holzfeuerungen und dem richtigen Umgang damit können Eigenheimbesitzer ganz erheblich dazu

beitragen, Holz möglichst sauber und umweltgerecht zu verbrennen. Damit Heizen mit Holz im Eigenheim die Luftqualität möglichst wenig belastet und eine maximale Energieausbeute erzielt.

Heizen mit Holz aus Schweizer Wäldern macht Sinn. Helfen Sie mit, dies umweltfreundlich zu machen und damit unsere Luft möglichst sauber zu halten!

Infos und Tipps zum Feuern mit Holz unter www.fairfeuern.ch

Schulleitung

Der Regierungsrat von Appenzell A.Rh. hat die Vereinbarung der Gemeinde Reute mit dem Bezirk Oberegg über die Schulleitung genehmigt.

Im gegenseitigen Einvernehmen aller beteiligten Behörden und Personen wurde vereinbart, den Wechsel bereits auf das zweite Semester 2018/19, das heisst auf den 1. Februar 2019, vorzunehmen. Dadurch wird die Uebergangszeit mit allen Unsicherheiten und Fragen verkürzt. Für die Einführung der Ausserrhoder Schulverwaltungssoftware Sclaris auf der Schulleitung Oberegg hat der Gemeinderat einen Nachtragskredit gesprochen.

Gesamterneuerungswahlen 2019

Am 17. März 2019 finden Gesamterneuerungswahlen statt. In der Gemein-

de Reute haben die Stimmberechtigten zu wählen:

- ein Mitglied des Kantonsrates
- den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsidentin und die weiteren 6 Mitglieder des Gemeinderates
- den Präsidenten oder die Präsidentin und die weiteren 3 Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission

Tageskarte

Mit der Gemeinde-Tageskarte (unpersönliches Generalabonnement) ist die freie Fahrt während eines ganzen Tages auf allen Strecken der SBB in der 2. Klasse möglich. Ein Halbtax-Abonnement ist nicht erforderlich. Die Gemeinde-Tageskarte gilt auch für Postautolinien sowie die meisten Schifffahrts- und Busbetriebe. Vereinzelt gelten sie auch für Privat- und Bergbahnen.

Die Gemeinde Reute stellt 1 GA-Tageskarte zur Verfügung. Der Preis beträgt Fr. 45.00 pro Tag. Die Karte muss am Schalter der Gemeindekanzlei Reute abgeholt und bar bezahlt werden.

Die Tageskarte kann auf der Homepage der Gemeinde www.reute.ch reserviert werden. Sie ist innerhalb von 5 Tagen nach der Reservation abzuholen. Eine Rückgabe unbenutzter Tageskarten ist nicht möglich. Reservierte und nicht abgeholte GA-Tageskarten werden in Rechnung gestellt.

Remo Ritter

Bevölkerungs-Statistik per 31. 12. 2018		
Gemeldete Einwohner	2017	2018
Männer	364	365
Frauen	332	323
Total	696	688
Schweizer	577	573
Ausländer	119	115
evangelisch-reformiert	233	231
römisch-katholisch	231	216
Unbekannt	232	241
Geburten Einwohner	2	3
Todesfälle Einwohner	7	4
zugezogene Personen	42	52
weggezogene Personen	44	59

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

- Klee-Büchler Frieda, von Reute AR geb. 30. 11. 1916, Watt 1
- Eugster Martin, von Heiden AR geb. 24. 04. 1922, Rohnen 41
- Eugster Bruno, von Heiden AR, geb. 21. 07. 1924, Watt 1
- Bischofberger-Bänziger Lina, von Oberegg AI, geb. 24. 07. 1924, Watt 1

Blutspende des Samaritervereins Reute-Oberegg

Mittwoch, 27.03.2019
Mittwoch, 18.09.2019

Jeweils von 18.00–20.00 Uhr
Rotes Schulhaus in Oberegg

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2019

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2019.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2019 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2017.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2019 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Neues TLF für die Feuerwehr Oberegg-Reute

Unter Sirenengeheul fuhr das neue Tanklastfahrzeug (TLF) am 24. Januar um 14 Uhr 30 beim Feuerwehrdepot in Oberegg vor. Eine stattliche Anzahl Samariter und Feuerwehrleute unter Kommandant Pascal Breu, Bezirkshauptmann Hannes Bruderer und Gemeindepräsident Ernst Pletscher begrüßten das neue, 491'000 Franken teure Fahrzeug. Der neue 13,5 Tonnen schwere Volvo FL ersetzt das alte TLF mit Baujahr 1997 und 43'000 Kilometern. Dieses wird vom Zweckverband Feuerwehr Oberegg-Reute für 17'000 Franken an eine Privatperson verkauft.

Forstkorporation Vorderland: Aufrichtfest der Maschineneinstellhalle mit Büro im Forstwerkhof Heldholz, Walzenhausen

Die Forstkorporation Vorderland, gegründet 1978, besteht aus den sechs Trägergemeinden Grub AR, Heiden, Lutzenberg, Wolfhalden, Walzenhausen und Reute. Bei der Besichtigung und Einweihung der neu erstellten Maschineneinstellhalle mit Büro durfte der neue Präsident, Eugen Schläpfer, Wolfhalden, eine stattliche Anzahl Behördenmitglieder vom Kanton AR und den sechs Mitgliedgemeinden begrüßen. Einen speziellen Willkommensgruss richtete er an die fünf Mitarbeiter der Forstkorporation und an die Handwerker der Gewerbebetriebe.

Die Verantwortlichen freuten sich an dem gelungenen Bauwerk, das neben der grossen Holzschnitzelhalle an die ehemalige „Pulverhütte“ angebaut werden konnte. Endlich ist genug Platz vorhanden die zahlreichen Forstmaschinen geschützt einzustellen. Das Ziel der Forstkorporation Vorderland den Neubau – wenn möglich – mit den Gewerbebetrieben aus den Mitgliedgemeinden und mit viel Holz vor Ort zu realisieren, konnte voll umgesetzt werden. Das neue Büro ist eine Augenweide. Hier wurden verschiedene Holzarten wie Fichten-, Lärchen-, Spitzahorn- und Douglassholz aus den gemeindeeigenen Wäldern verarbeitet. Die Forstkorporation Vorderland, als Dienstleistungsbetrieb für die Gemeinden und für private Waldbesitzer, bedankte sich herzlich für die moralische Unterstützung und die Realisierung.

Verabschiedung von Alt-Präsident Ruedi Rechsteiner, Reute

Anlässlich der Einweihung der Maschineneinstellhalle im Forstwerkhof Heldholz wurde die Gelegenheit benutzt, den langjährigen Präsidenten, Ruedi Rechsteiner, zu verabschieden.

18 Jahre hat sich Ruedi für die Forstkorporation Vorderland unermüdlich eingesetzt, wovon 10 Jahre als Präsident. Als Dank durfte Ruedi einen schönen Holzbank und ein Bild vom Forstwerkhof Heldholz als Erinnerung nach Hause nehmen.

(hintere Reihe von links: Michael Nützel, Martin Eisenhut, Armin Bürki, der neue Präsident Eugen Schläpfer/vordere Reihe von links: Hans Beerli, Förster, Ruedi Rechsteiner, scheidender Präsident und Kilian Motzer)

Eugen Schläpfer
Präsident Forstkorporation Vorderland

19. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, den 11. Mai 2019 um 14.15 Uhr, findet im evangelischen Kirchgemeindehaus in Heiden die 19. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt. Nach den offiziellen Traktanden wird der gemütliche Teil vom Trio Ziboldere aus Rehetobel umrahmt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Mitgliederversammlung.

Überall für alle mit diesem Slogan wurde dieses Jahr unsere Homepage und die Dokumentenmappe richtungweisend neu gestaltet. Unsere Mitarbeiter sind der beste Garant für deren Umsetzung. Der Druck im Gesundheitswesen steigt stetig von allen Seiten. Steht der Klient noch im Mittelpunkt?

In den letzten zehn Jahren erreichte die Spitex Vorderland ein Wachstum von 50%. Betrug 2008 der Umfang der Belegschaft 16 Vollzeitstellen, sind aktuell 25 Vollzeitstellen auf 46 Mitarbeitende verteilt. Der Vorstand und die Geschäftsleitung sind bemüht, ein gutes Arbeitsumfeld mit zeitgemässer Infrastruktur anzubieten. Sie stellen sich dem rasanten Wachstum, den Richtlinien des Kantons und dem Kostendruck der öffentlichen Hand.

Mit Ihrer Mitgliedschaft fördern auch Sie die öffentliche Wahrnehmung der Spitex Vorderland. Besuchen sie unsere Homepage, dort finden sie alle Informationen.
Spitex Vorderland

Auf BREU vertraut immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBEREGG
breu-holzbau.ch

Liebe Rütigerinnen und Rütiger, liebe Obereggerinnen und Oberegger

Gerne ergreife ich die Gelegenheit mich Ihnen vorzustellen als neue Pfarrerin der Kirchgemeinde Reute-Obereg – zur Zeit noch in Stellvertretung.

Als Kind machte ich die Bieler Wälder unsicher beim Indianerlis spielen mit meinen jüngeren Schwestern. Nach dem Abschluss der Schulzeit zog es mich in die grosse weite Welt und ich verbrachte ein Jahr in einem Kibbuz in Israel, was mir bald darauf zu meinem speziellen Nachnamen verhalf durch einen Essener Geschichtsstudenten. Anschliessend studierte ich Theologie. Beruflich verschlug es mich schon bald in die Ostschweiz und ich fühle mich hier unterdessen zuhause. Ich bin Mutter von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern. Mein Sohn Lukas absolviert eine Ausbildung zum Schauspieler in Hamburg, meine Tochter Eliane wohnt bei mir in St.Gallen und ist in Ausbildung zur Polygrafin. Seit fast zehn Jahren bin ich alleinerziehend.

Beruflich habe ich einige Stationen durchlebt: Gemeindepfarrerin im

Teampfarramt im Thurgau, als die Kinder klein waren freischaffende Erwachsenenbildnerin und Leiterin des St.Galler Theologiekurses und zuletzt elf Jahre Tätigkeit als Spitalseelsorgerin am Kantonsspital St.Gallen.

Kürzlich sagte mir ein Rütiger: „Weisch, mir Rütiger sind speziell.“ Ich antwortete: „Ich bin es auch, dann passt das ganz gut.“ Gerade die Arbeit im Kantonsspital hat mich immer wieder staunen lassen, wie verschieden Menschen sind und wie einzigartig. Und wie wichtig es ist, dass jede und jeder sich selbst sein kann, ein Original. Ich bin sehr neugierig darauf, herauszufinden, auf welche Art und Weise die Menschen hier „speziell“ sind. Und ich hoffe, die Neugier sei auch ein bisschen gegenseitig.

Ich bin jederzeit offen für Fragen und Anliegen per Telefon, Mail oder persönlich, wenn ich im Pfarrhaus anwesend bin. Da ich weiterhin in St.Gallen wohne und pendle, und da es eine 50%-Stelle ist, bin ich natürlich nicht

täglich da. Und auch ich werde mir umgekehrt erlauben, auf die eine oder den andern persönlich zuzugehen und ich hoffe sehr, dass ich nach meiner Einarbeitungszeit genügend Freiraum finden werde für Hausbesuche.

Es klingt gut, wenn man ein hochtönendes Wort hat für eine Schwäche: Ich leide unter einer schwachen Form von Prosopagnosie. Das heisst, ich kann mich leider schlecht an Gesichter erinnern. Wenn Sie also den Eindruck haben, ich müsste Sie jetzt eigentlich kennen, dann haben Sie vermutlich recht und ich bitte Sie, mir die Bekanntschaft in Erinnerung zu rufen. Manchmal hilft der Name, ein Gesicht wieder einzuordnen. Und manchmal ist es auch umgekehrt, ich erinnere das Gesicht und nicht den Namen, was viele ja auch kennen und geläufiger ist.

Grosse Freude habe ich nicht nur an der wunderschönen Aussicht aus dem Büro, jetzt gerade tief verschneit, sondern auch an der wunderschönen Kirche, ein richtiges Bijoux. Wenn ich die Decke anschau, dann fühle ich ein bisschen Himmel auf Erden. Und das ist meine Hoffnung, dass wir dies da und dort in der Kirchgemeinde auch erleben, ein Stück offener Himmel. Und dazu gehören alle Menschen, insbesondere diejenigen, die sich sogar aktiv engagieren, sie alle tragen dazu bei, dass Kirche ein Ort sein kann, an dem es einem warm wird, wo man sich willkommen fühlt, genauso, wie man ist und man gegenseitige Solidarität spürt. Christus nennt dies das Reich Gottes.

Ihre
Annette Spitzenberg

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
058 775 19 40

herisau@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

AüB-Clever essen – auch und gerade im Winter

Die Festtage sind für viele von uns direkt verbunden mit üppigem oder zumindest festlichem Essen. Und das in einer Jahreszeit, wo unsere Natur ruht und keine reiche und vielseitige Ernte erlaubt. Dennoch können wir mit cleverem Einkaufen und Essen einen grossen Beitrag zu einem nachhaltigen Lebensstil leisten. Denn bei der Ernährung haben wir mit unseren alltäglichen Entscheidungen den grössten Einfluss. Nutzen wir ihn!

Wir wissen, dass Schweizerinnen und Schweizer beim privaten Konsum die Umwelt am stärksten belasten mit der Ernährung. Natürlich wollen wir uns gesund und vielseitig ernähren. Und wer ein paar einfache Grundsätze beachtet, kann die Umwelt schützen und den Energieverbrauch senken, ohne auf Genuss zu verzichten.

1. Weniger ist mehr – Dieser Grundsatz ist so logisch wie einfach. So können wir verhindern, dass Nahrungs-

mittel verderben und im Abfall landen. Über die Festtage mag dieser Grundsatz eine Herausforderung sein.

2. Vegetarische Ernährung ist nicht nur eine Frage des Lifestyle – Die Tierhaltung verbraucht besonders viele Ressourcen. Wenn wir uns regelmässig vegetarisch ernähren leisten wir einen wichtigen Beitrag an die Ernährungssicherheit in der Welt. Und die vegetarische Küche bietet eine unglaubliche Vielfalt.

3. 0-Kilometer-Küche – Wenn wir frische Nahrungsmittel aus der Region kaufen, sichern wir nicht nur die Arbeitsplätze vor Ort, sondern geniessen eine saisonale Küche und sparen Unmengen an Transportkilometern mit dem Flugzeug sowie die Energie für Lagerung und Kühlung.

4. Bio bringt's – Man mag die Labelities kritisieren. Dennoch: Bio-Nahrungs-

mittel sind zwar nicht perfekt, aber gegenüber den gewöhnlichen Lebensmitteln die nachhaltigere Alternative.

Unter www.clever-konsumieren.ch finden Sie weitere Hinweise und Tipps. Rezepte finden Sie z.B. auf www.rezeptefürdieZukunft.com.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Einkaufen, Kochen und Geniessen. Und insbesondere bei schönen Gesprächen unter Familie und Freunden beim Essen.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendstrasse 3, 9410 Heiden. Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, E-Mail: katja.breitenmoser@aub.ch, www.aueb.ch. Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch.

Diese AüB-News lehnen sich inhaltlich an den Energietipp des Vereins Energie-AR-AI.

Food Waste in der Schweiz/Rezept

Rund ein Drittel aller in der Schweiz produzierten Lebensmittel geht zwischen Feld und Teller verloren oder wird weggeworfen. Das entspricht pro Jahr rund 2 Millionen Tonnen Nahrungsmitteln oder der Ladung von rund 140'000 Lastwagen, die aneinander gereiht eine Kolonne von Zürich bis Madrid ergeben würden. Fast die Hälfte der Abfälle werden in Haushalten und der Gastronomie verursacht: Pro Person und Tag landen hier im Durchschnitt 320 Gramm einwandfreie Lebensmittel im Abfall. Dies entspricht fast einer ganzen Mahlzeit.

Diese Zahlen stammen aus wissenschaftlichen Untersuchungen, die laufend präzisiert und verdeutlicht werden. Fest steht: die Verluste müssen verringert und die Verschwendung gestoppt werden – für die Menschen und die Umwelt. www.foodwaste.ch

Uns geht es zu gut. Wir kaufen zu viel ein, machen keine Einkaufsliste mehr, schauen vor dem Einkaufen nicht, was wir noch an Vorräten haben, kochen zu grosse Portionen und werfen gute Lebensmittel weg. Das muss nicht sein! So kann ein feiner Auflauf aus Resten von Teigwaren – egal in welcher Form,

ob Hörnli, Nudeln, Penne, Müscheli – zubereitet werden.

Ganz schnell geht's zudem auch noch.

Reste von Gemüse klein schneiden, egal ob Peperoni, Zucchetti, Lauch, Sellerie. Finden sich noch Reste von Wurst, Schinken, Käse im Kühlschrank? Auch Fleischreste z.B. Siedfleisch oder einfach eine Cervelat klein schneiden.

Alles in eine Auflaufform geben und mischen.

Wer Rahm, Halbrahm, Creme fraîche oder Naturjoghurt im Kühlschrank findet, verquirl das mit etwas Milch und 2 Eiern, würze es mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss und gebe es über die Masse.

Den Backofen vorwärmen auf 200 Grad.

Die Form zugedeckt im Ofen ca. 30 Minuten backen. Etwas Käsereste klein schneiden oder reiben und über den Auflauf geben. Noch einmal ca. 10 Minuten ohne Deckel überbacken.

Ein feiner Salat rundet das Gericht ab und schmeckt sicher allen.

Kürzlich beim Einkaufen entdeckt.

Ein Multi-Bag für den Einkauf von offenen Früchten und Gemüse. Der Bag lässt sich ganz klein zusammenlegen und hat in jeder Tasche Platz. Statt gekaufte Sachen in Einweg-Plastik-

beutel zu verpacken, kann der praktische Bag verwendet werden. Einfach das Gewünschte auf die Waage legen und den Zettel auf den Bag kleben. Es können verschiedene Produkte in den gleichen Bag gepackt werden. An der Kasse werden dann die Waagezettel gescannt.

Eine tolle, innovative und nachhaltige Lösung.

Selbstverständlich!

„Was machst du da?“ – eine Frage, gestellt von einem Kind, war die Einleitung zu einem etwas anderen Dialog. Denn der Mann, der neben diesem Mädchen auf der Bank an der Bushaltestelle sass, wusste keine Antwort. Vor allem war er sich nicht gewohnt, von fremden Menschen angesprochen zu werden und schon gar nicht von Kindern. Er war ein Einzelgänger, meistens still und in Gedanken versunken, die zwar zu nichts führten, ihn aber gut unterhielten. Sie jedoch sah ihn mit grossen, wachen Augen an, ganz ohne Vorurteile, aus reiner Neugier. Aber er wusste nicht, was er sagen sollte. Oder sollte er sie einfach ignorieren? Schliesslich kannte er sie nicht und er hatte auch keine Lust, sich mit ihr zu unterhalten. Und eigentlich wusste er wirklich nicht, was er da tat. Die Frage war ja auch absolut unnötig. Was sollte er schon tun an einer Bushaltestelle. Wohl wird er nicht seinen Strandurlaub planen. Obwohl, warum eigentlich nicht? Einen Tapetenwechsel würde ihm vielleicht nicht schlecht tun. Jedoch wüsste er nicht, wohin und das ganze Hin und Her würde zu nichts führen, er würde zu Hause bleiben und es würde sich nichts ändern. So war es schon immer. Aber sie war ein Kind, ein stures Kind und Geduld hatte sie. Wartete still auf eine Antwort. Sie war vielleicht acht oder neun, bestimmt nicht älter. Hatte blonde Locken, blaue Augen und trug einen karierten Rock, darunter gestreifte Strumpfhosen, was überhaupt nicht zusammenpasste, das fiel sogar ihm auf. Er, der keine Ahnung von Mode hatte. Aber was gingen ihn die Kleider fremder Leute an? „Du bist ganz klein“, sagte sie plötzlich und lachte. Er war irritiert. Es war das erste Mal, dass er das hörte. Mit 1.78 fühlte er sich ziemlich durchschnittlich. Und wie wollte sie das eigentlich wissen? Schliesslich sass er auf einer Bank, und lachte sie ihn etwa aus? Wegen seiner Körpergrösse, die eigentlich ganz gewöhnlich war? Aber ihr herzhaftes Lachen nahm kein Ende. Und je mehr sie sich freute, desto mehr wurde ihm bewusst, dass sie eigentlich nicht unrecht hatte. Er war tatsächlich ganz klein, wusste nicht, wie lange es her war, dass er jemanden so lachen gehört hat und wusste nicht einmal, wann er selbst das letzte Mal gelacht hat. Aber dazu hatte er auch keinen Grund, denn es gab nichts in seinem

Leben, was ihn zum Lachen hätte bringen können. Angefangen damit, dass seine Frau ihn betrog, gefolgt mit der Scheidung. Schliesslich zog sie mit den Kindern weg, die er seither nicht mehr zu Gesicht bekam. Und dann ging auch noch seine Firma pleite und ... So viele Dinge kamen ihm in den Sinn, solche, an die er sich lieber nicht erinnert hätte. Er sah herab auf dieses Mädchen, das sich zufrieden Gummibären in den Mund steckte und den Passanten auf der Strasse nachschaute. „Mein Schatten ist grösser als deiner“, sagte sie mit vollem Mund und kicherte wieder los. Dass die auf so etwas achtete, wunderte ihn. Sie sass so aufrecht, als wäre sie an einem Faden aufgehängt. Er hingegen hatte einen Buckel. Er war schliesslich auch nicht mehr der Jüngste. Er wusste nicht, warum und trotzdem störte es ihn und er machte sich etwas grösser. Aber jetzt reichte es. Dieses Mädchen überforderte ihn mit ihren Fragen und allein ihr Dasein nervte ihn. Er schaute auf die Uhr. „Verspätung“, murmelte er. Der Bus hätte vor fünf Minuten abfahren sollen, aber nichts, weit und breit. „Was kann der Bus dafür?“, sie sah ihn noch erwartungsvoller an als vorher: „Als hätte die Zeit eine Erlaubnis, einfach immer weiterzugehen.“ Sie redete mit einer Selbstverständlichkeit in ihrer Stimme, die ihn verwirrte. Er hatte schon so viel erlebt und dachte alles zu wissen, bis er auf diesen kleinen Menschen traf, der ihm die Welt, auf der er seit so vielen Jahren lebte, mit anderen Augen zeigte. „Willst du ein Gummibärchen?“, fragte sie ihn plötzlich und hielt ihm die halbleere Packung hin. „Auf keinen Fall“, dachte er sich. Noch nie hatte diese Zuckerwaren gemocht, es schmeckte ihm alles viel zu künstlich und vor allem wollte er nichts von diesem Kind, auch wenn sie Augen hatte,

mit denen man ihr keinen Wunsch abschlagen konnte. Und wahrscheinlich war das der Grund, dass er trotzdem in den Sack griff und sich einen einzigen Gummibären herausnahm. „Ein grüner? Die mag ich nicht“, meinte sie und sah ihm zu, wie er ihn zerkaute. Es schmeckte nicht einmal so schlecht wie erwartet. Irgendwie süss und ... gummig eben. Und wenn die grünen die schlechtesten waren, dann konnte es ja nur noch besser werden. Aber in diesem Moment war eigentlich auch egal, ob es gut oder schlecht war. Hauptsache, der Zeitpunkt stimmte. Ein unbekanntes Gefühl machte sich in ihm breit und ihm wurde plötzlich so vieles bewusst, dass er nahezu sentimental wurde. „Ich muss jetzt gehen“, sagte er schliesslich und stand auf. Sie stellte sich vor ihn hin, dass sein Schatten fast doppelt so gross wurde wie zuvor, und begann das goldene Säckchen nach grünen Gummibärchen zu durchforsten. „Die sind für dich“, meinte sie und legte sie neben ihn auf die Bank. Dann kicherte sie wieder. „Was ist?“ – «Eigentlich wusste ich von Anfang an, was du hier machst“, antwortete sie: „Ist ja auch klar, du wartest auf den Bus.“ „Nein“, erwiderte er sofort: „Ich sitze hier auf einer Bank und denke über das Leben nach, denn das hätte ich schon lange tun sollen.“ „Selbstverständlich.“

Lea Sager, geb. 2001, Bühler, Gewinnerin Preis der Jury in der Kategorie Jugendliche, Literaturland Schreibwettbewerb 2018, Amt für Kultur AR.

Ein herzliches Dankeschön geht an Lea Sager, die uns erlaubt hat ihren Text zu drucken. Schön, dass wir Rütiger Leser in junger Literatur aus unserem Kanton schmökern dürfen...

Abonnement bestellen für das
Rütiger Feeschter!
www.feeschter.ch/Abonnement

Tanzkurs für Kinder

Unter der Leitung der europaweit tätigen Berufstänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin Kjersti Sandstø bekamen die Oberegger und Rüttinger Kinder und Jugendlichen während dreier Mittwochnachmittage die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung das Tanzen zu erfahren.

Mit viel Raffinesse übte Kjersti mit den Kindern verschiedenste Schritte, Bewegungen und Abfolgen ein. Zu coolen Beats übten die Jungen und Mädchen einen Tanz ein und trugen diesen schlussendlich vor. Dabei mixte Kjersti

Sandstø, choreografierte gemeinsame Teile mit kleinen Gruppensoli sehr geschickt.

Immer wieder wurde herzlich gelacht. Tanzen üben hatte so gar nichts Verstaubtes und Drillhaftes an sich. Es wurde schnell klar, dass Humor auch beim Lernen von Tanzbewegungen ein praktischer Türöffner ist. Die Kinder dankten es Kjersti mit grossem Einsatz und Engagement.

Wer weiss, vielleicht ergibt sich wieder einmal die Möglichkeit, dass das Elternforum Oberegge solche Kurse organisieren kann...
Yvonne Loppacher

SeniorenSingen Oberegge und Umgebung

Probeplan für das 1. Halbjahr 2019

Auch im Neuen Jahr macht Singen Freude, ist gesund, erfreut die Seele und stärkt dazu noch die Abwehrkräfte. Das ist ein Grund mehr, die 14-tägigen Proben schon heute im Kalender einzutragen, damit sie nicht vergessen werden.

Singproben jeweils um 14.00 Uhr im Lindensaal Oberegge.

Umtrunk im Restaurant
S=Säntis, T=Traube

18.02.19 S	29.04.19 T
04.03.19 S	13.05.19 S
18.03.19 T	27.05.19 S
01.04.19 S	17.06.19 S
15.04.19 S	

Schlusshöck wo?

Wir freuen uns auf weitere gemütliche Stunden!

- Annamarie Greiner, 071 891 11 08
- Jakob Schmid, 071 891 31 27
- Monika Sonderegger, 071 891 48 32

Neue Töne bei den Senfonikern, Oberegge

Am Sonntag, 11. 11. trafen sich die Oberegger Senfoniker zur traditionellen Fasnachts-Martini-Hauptversammlung. Schon um 10.00 Uhr fuhren etwa 20 Guggler mit dem Poschtli Richtung Restaurant „zum wilden Mann“, wo um 11.11 Uhr traditionell auf die Fasnacht 2019 angestossen wurde. Nach der Wanderung zum Restaurant „Harmonie“ fand gegen 17.00 Uhr die kakophone Dislozierung auf der Dorfstrasse zum Restaurant „Säntis“ statt. Dort führte der Guggenpräsident Martin „Tütz“ Rechsteiner flankiert vom Oberguggler Dominik „Dede“ Dörig und der Guggen-Schreiberin Jannette Ackermann unter Beobachtung von Statistiker Michi Sonderegger ohne Leitbild souverän bei „Käsnudeln à discretion“ zum letzten Mal durch die Versammlung. Martin „Tütz“ Rechsteiner übergab das Präsidium an Simone Räss; das Aktuariat besorgt neu Saara Iten. Das ehrwürdige Amt der Martini-Gans (letzter Inhaber: Stefan „Fechy“ Stiefken) wur-

v.l.n.r. Martin Rechsteiner übergibt das Präsidium an Simone Räss und Jannette Ackermann übergibt das Brot- oder Kohl an Saara Iten.

de versenkt, drei Guggenbabys wurden definitiv aufgenommen und zwei neue Guggenbabys starten in der Saison 2019. Immer in den ungeraden Jahren findet in Oberegge am Nachmittag des „Schmotzigen“ Donnerstags (Schmotz

steht für Fett) ein Kindermaskenball mit der Schülergugge und am Abend eine Beizenfasnacht mit Schnitzelbank und Bilderversteigerung statt. Im Jahr 2019 wird dies am 28. Februar sein.

Tim Haas

Edi Sturzenegger
geb. 11.12.1966
wohnhaft in 9411 Reute
Dorf 53 (Hinterdorf)

Das Rütiger Feeschter befasst sich dieses Jahr mit dem Fokusthema „Energie und Umwelt“. Leider ist uns allen zu wenig bewusst, dass unsere Umwelt und die Natur ohne uns gut auskommen, wir aber ohne sie nicht leben können. In meiner Kindheit habe ich gesehen wie beim Hirschbergbächli aus allen Rohren Haushaltsabwasser floss, das bräunlich aussah und fürchterlich stank. Zum Glück haben wir heute qualifizierte Facharbeiter wie Edi Sturzenegger, die sich im Abwasserwerk Rosenbergsau um unser Abwasser kümmern.

Mit Leib und Seele Klärwärter

Edi Sturzenegger kam eher zufällig zu seinem Job beim Abwasserwerk Rosenbergsau. Ursprünglich war er im Lok Depot Rorschach bei der SBB im Unterhalt tätig. Diese Abteilung wurde jedoch infolge Restrukturierung aufgelöst. Als er sich im März 2008 bei der ARA auf ein Stelleninserat bewarb, erhielt er „prompt“ positiven Bescheid und konnte am 1. Mai die Arbeit als Klärwärter aufnehmen. Nach neun einwöchigen Kursen, verteilt auf vier Jahre, legte er die eidgenössische Prüfung als Klärwerkfachmann ab. Man höre und staune: An der Prüfung musste die Phosphat-Fracht (=im Wasser enthaltenes Phosphor aus Fäkalien, Waschmitteln, Überdüngung der Felder und Gülle) des Bodensees – der einen Inhalt von 47 km³ Wasser aufweist – berechnet werden. Da kann man sich leicht in der Kommastelle irren. Edi erklärt seine Aufgaben: „Ich bin viel im Verbandsgebiet unterwegs. Zu meinem Aufgabenbereich gehören die Organisation und Durchführung von Unterhalts- und Reparaturarbeiten der Aussenanlagen und Kanalisation, teilweise in Zusammenarbeit mit Drittfirmen, um eine hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten, damit das Abwasser aus dem Verbandsgebiet schliesslich zur Kläranlage gelangt. Des Weiteren erledige ich auch Pikett-, Wochenenddienste und Ferienablösungen auf der Kläranlage. Er lacht: „Das Abwasser läuft auch an den Wochenenden und Feiertagen, an welchen ebenfalls periodische Arbeiten durchgeführt werden müssen. Auch in der Nacht kann es vorkommen, dass aufgrund von Stö-

rungen an den Anlagen, die Reparatur sofort erledigt werden muss.“

Abwasserwerk Rosenbergsau, Au: So wird unser Abwasser gereinigt

Die Gemeinde Reute ist am 4. März 1976 dem Zweckverband Abwasserwerk Rosenbergsau beigetreten. Das Abwasser aus den Privathaushaltungen und dem Gewerbe aus den Verbandsgemeinden Au, Balgach, Berneck, Diepoldsau, Marbach, Oberegg, Rebstein, Widnau und Reute gelangt über die eigenen Hauptsammelleitungen mit einer Gesamtlänge von 40 Kilometern zur Kläranlage Rosenbergsau. Im flachen Teil sind dazu 26 Hebewerke und viele kleinere Pumpanlagen im Einsatz, um das Abwasser zur ARA zu transportieren. Der grösste Teil fliesst im freien Gefälle, der Rest über Druckleitungen.

Zehn Regenklärbecken fangen verschmutztes Regenwasser von Strassen, Plätzen und teilweise von Dächern auf. Das Becken beim Abwasserwerk Rosenbergsau fasst 1000m³. Der Überlauf, die sogenannte Entlastung, gelangt in den Rheintaler Binnenkanal. Die anderen Klärbecken sind im Verbandsgebiet verteilt. Eines befindet sich in Oberegg im Unterdorf. Bei einem Regenereignis wird je nach Dauer und Wassermenge der Überlauf in den Blaubach entlastet.

Die Kläranlage hat drei Reinigungsstufen. In der mechanischen Reinigung werden feste, absetzbare und aufschwimmende Schmutzstoffe entfernt. Dies geschieht in der Rechenanlage, dem Sand-, Fett- und Ölfang und den Vorklärbecken.

Anschliessend erfolgt in der biologischen Reinigung mit Hilfe von Mikroorganismen (Bakterien) der Abbau und die Entfernung von gelösten und

ungelösten, hauptsächlich organischen Schmutzstoffen. Hierzu dienen die Denitrifikations-, Belüftungs- und Nachklärbecken mit einem Gesamtvolumen von knapp 14'000m³.

Die dritte und letzte Stufe ist die chemische Reinigung. Hier wird mittels Fällmittel das im Abwasser gelöste Phosphat in ein unlösliches Salz überführt, welches durch Absetzung im Nachklärbecken entfernt wird, bevor das gereinigte Abwasser schliesslich in den Rheintaler Binnenkanal abfliesst. Phosphat ist ein sehr guter Algendünger. Aus einem Kilogramm Phosphat entsteht eine Tonne Algen. Für unsere ARA im Einzugsgebiet des Bodensees sind tiefere Einleitbedingungen als in der Gewässerschutzverordnung verlangt, festgelegt worden.

Was ist störend im Reinigungsprozess? „Illegale Abfallentsorgung via Kanalisation“

Dazu Edi: „Das Rechengut umfasst jährlich 46 Tonnen Sand und 225 Tonnen Kehrlicht, wie zum Beispiel PET-Flaschen, Aludosen, Putzlappen,

Feuchttüchlein und div. Stoffgewebe (Hemden, Unterhosen ect.) führen zu Verstopfungen, Pumpenmotor geht auf Überlast.

Damenbinden, Tampons, Präservative, Feuchttücher, Wattestäbchen etc. Besonders Katzenstreu hat nichts im Abwasser zu suchen. Es kann den Hausanschluss verstopfen und muss in der Kläranlage aufwändig und mit hohen Kosten wieder entfernt werden.“ Das Abwasser ist Spiegel der jeweiligen Tätigkeiten unserer (Wegwerf)-Gesellschaft. Bei hoher Bautätigkeit sind im Abwasser auch Betonbohrkerne, zerbrochene Schachtringe und Kanthölzer

zu finden. Die Fettkrägen in den Pumpwerken zeigen, mit wieviel Fett gekocht wird. In manchen Fällen führt dies zu Störungen der Niveauschaltbirnen.

Können denn alle Stoffe, die wir im Abwasser entsorgen, entfernt werden? Hinkt da die Technik der ARA nicht hinterher?

Nicht ohne Stolz erklärt Edi: „Die ARA Rosenbergsau ist fortschrittlich. Für die Elimination von Mikroverunreinigungen in sehr tiefen Konzentrationen (Mikro- bis Nanogramm pro Liter) wie Medikamentenrückstände, Pestizide, Herbizide sowie verschiedenste Inhaltsstoffe von Haushalts- und Kosmetikprodukten ist im Investitionsplan von 2021 bis 2024 ein Betrag von 12

Ablagerungen von Rückstau.

Mio. Franken für den Bau einer zusätzlichen Reinigungsstufe vorgesehen.

Doch nach allen Reinigungsprozessen ist aus dem Abwasser noch kein Trinkwasser geworden, obwohl viele Schadstoffe entfernt wurden. Der verbleibende Rest wird durch die selbstreinigende Wirkung der Gewässer, welche auch durch Bakterien und andere biologische, chemische und physikalische Prozesse erfolgt, nochmals reduziert, bevor es für die Frischwasserversorgung in hierfür speziellen Anlagen zur geforderten Trinkwasser-Qualität aufbereitet wird.

Regenüberlaufbecken nach Hochwasser in Berneck mit Anorganischem Sediment von den Bächen im Einzugsgebiet.

Von Kröten, Fröschen, Ratten und Mikroorganismen

Edi hat ein Herz für Tiere. Schon oft-

mals hat er Kröten und Frösche aus den Becken gerettet. Denken Sie daran: Essensreste gehören ebenfalls nicht ins Abwasser. Dies hat einen direkten Einfluss auf die Rattenpopulation in den Kanalisationssystemen. Fast liebevoll spricht Edi von den Mikroorganismen: „Sie sind wie wir Menschen. Sie arbeiten hervorragend, wenn die Bedingungen stimmen. Für die Reinigung des Abwassers benötigen sie Energie, ausgewogene, im Wasser gelöste Schmutzstoffe und pH-neutrales Wasser.“

Ein eingefleischter Rütiger

Obwohl Edi im Mitlehn, zugehörig zum Bezirk Oberegg, aufgewachsen ist, spielt sich ein schöner Teil seines Lebens im Dorf Reute ab. Hier kauft er ein, ging in die Jugendriege des TV Reute, hatte auch den Jungschützenkurs besucht und wurde 1982 in der Kirche Reute konformiert. Seit dem Jahr 2000 ist er im Dorf Reute wohnhaft. Auch bei der Feldschützengesellschaft Reute ist er sehr aktiv und schätzt die Kameradschaft. Ab und zu fährt er in der Freizeit bei schönem Wetter mit seinem Oldtimer-Töff, einer Condor 580, aus. Die Service- und Reparaturarbeiten erledigt er in eigener Regie.

Ein grosser Wunsch von Edi: „Ich hoffe sehr, dass ich den Lesern kurz und bündig einige Einblicke in die Abwasserentsorgung und -reinigung geben und sie zum Mitdenken anregen konnte.“

Esther Rechsteiner

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

AWR Abwasserwerk Rosenbergsau
Rosenbergsaustrasse 11
9434 Au

Tel. 071 747 30 70
Fax 071 747 30 71

ara.rosenbergau@bluewin.ch

	Das gehört nicht ins WC:	Warum nicht?	Wohin damit?
	<ul style="list-style-type: none"> • Wattestäbchen • Sliepeinlagen • Damenbinden / Tampons • Feuchttücher • Kosmetiktücher 	<ul style="list-style-type: none"> • verstopfen Ihren Hausanschluss und führen zu Gerüchen • verstopfen Pumpen und beschädigen Maschinen in Pumpwerken und der Kläranlage 	Hauskehricht
	<ul style="list-style-type: none"> • Katzenstreu • Flaschenverschlüsse • Zigarettenkippen • Präservative 	<ul style="list-style-type: none"> • verstopfen Ihren Hausanschluss • muss in der Kläranlage aufwändig und mit hohen Kosten wieder aus dem Abwasser entfernt werden 	Hauskehricht
	<ul style="list-style-type: none"> • Rasierklingen • Spritzen 	<ul style="list-style-type: none"> • gefährden die Gesundheit der Arbeiter in der Kanalisation und Kläranlage 	Hauskehricht (vorher gut einpacken)
	<ul style="list-style-type: none"> • Chemikalien, Lösemittel • Farben / Lacke • Benzin/Diesel/Altöl • Herbizide/Fungizide • Medikamente 	<ul style="list-style-type: none"> • kein oder schlechter Abbau in der Kläranlage • zusätzliche Belastung der Gewässer 	Giftsammelstelle Apotheke
	<ul style="list-style-type: none"> • Speiseöl • Essensreste 	<ul style="list-style-type: none"> • verkleben Kanalisation und Hausanschlüsse • geben Ratten zusätzliche Nahrung 	Sammelstelle Hauskehricht

Skilager der Mittelstufe Reute in Savognin

Direkt nach den Weihnachtsferien trafen wir uns mit Sack und Pack, Skiern und Stöcken in der Schule. Nach der Begrüssung fuhren wir mit dem Postauto nach Heerbrugg. Von da aus reisten wir über Chur nach Tiefencastel und mit dem Bus nach Savognin.

Beim Lagerhaus angekommen, schlüpfen wir in die Skischuhe und gingen sofort auf die Piste. Teilweise war der Himmel blau, teilweise grau und neblig. Doch das war nichts im Vergleich zum Dienstag und Mittwoch. Bei dickstem Nebel und stärkstem Schneefall kämpften wir uns durch den Sturm, bis schlussendlich die Lifte stoppten. Während wir warteten bis wir wieder ins Gebiet konnten, klopfen wir das Lied „We will rock you“ mit den Stö-

cken auf unsere Skier. Das Publikum an der Talstation machte mit.

Trotz diesen Herausforderungen lernten wir Drehungen, Parallelschwingen, Kurzschwingen, Carven und vieles mehr. Der perfekte Schnee half uns dabei.

Doch nicht nur der Schnee war hervorragend, sondern auch das Essen. Jeden Tag wurden wir mit Frühstück, Mittagessen, Z'vieri und Abendessen verwöhnt. Die Köchin, Claudia Klee, war die ganze Woche bei uns. Sie erhielt Unterstützung von Katariina Bischof, Katrin Wenger und Siri Klee. Wir dan-

ken herzlich für diese wichtigen Stärkungen.

Wir waren in der Villa Aurora untergebracht, welches Daniela und Peter führen. Das grosse Haus bot uns viel Platz für alles, was wir brauchten. Marcus, unser super Alphornspieler, lieferte uns sogar ein Konzert mit Peters Alphorn.

Leni, Sarah Mc, Marina

Ha Spure gseh im wisse Schnee...

Auch dieses Jahr machten wir uns am 6. Dezember 2018 wieder auf die Suche nach dem Samichlaus. Die Kinder suchten den Wald mit den Augen ab, bis sie den Chlaus endlich entdeckten. Die Freude war riesengross! Der Samichlaus kam näher und damit stieg auch die Nervosität und das Kribbeln im Bauch. Wir warteten gespannt auf seine Ausführungen aus dem goldigen

Buch. Beim Bach sammelten wir uns um dem Samichlaus herum. Aufmerksam horchten wir seinem Lob und den Verbesserungsvorschlägen. Danach waren wir an der Reihe. Voller Stolz präsentierten wir ihm unser einstudiertes Lied und den gelernten Vers. Der Samichlaus freute sich sehr. Als Dank erhielten wir für uns und auch für die Mittelstufenkinder einen gros-

sen Sack voller Nüsse, Mandarinen, Schokolade und Guetzi. Mit grossem Eifer trugen die Kinder die schweren Säcke ins Schulzimmer, wo wir genüsslich die leckeren Sachen verspiessen.

Wir hoffen natürlich, dass uns der Samichlaus auch nächstes Jahr wieder besucht. Und wer weiss, vielleicht sogar zusammen mit dem Schmutzli und dem Esel?!

Jaqueline Hubicka

Us em Watt

Tag der offenen Tür

Viele Interessierte nutzten die Gelegenheit unser gemütliches Watt etwas genauer anzuschauen. Es gab die Möglichkeit sich von unseren Auszubildenden den Blutzucker und Blutdruck messen zu lassen. Wer etwas mehr über Kinästhetik, Aromapflege oder unseren Ausbildungsbetrieb erfahren wollte, wurde von den jeweiligen Fachpersonen mit allem Wissenswerten versorgt. Die schöne Bilderausstellung von Thabo und Fabian Fehr untermalten den Anlass.

Basisstufe Reute

Viele Kinder der Basisstufe kennen das Watt bereits bestens, da sie regelmässig an den Mittagstisch für Schüler kommen. Trotz Schnee kamen alle zu Fuss ins Watt und trugen uns freudig die gelernten Adventslieder vor. Frieda Klee wurde im November 102 Jahre alt und die jüngsten Kinder sind gerade einmal 5 Jahre alt, der Altersunterschied ist eindrücklich.

Zukunftstag im Watt

Zwei Schülerinnen nutzten die Gelegenheit einen Einblick in unsere Küche zu gewinnen. Als anerkannter Lehrbetrieb zeigen wir gerne was dieser Beruf alles beinhaltet. Es gab Einiges zu sehen, zu riechen und zu schmecken. Die beiden fleissigen Helfer haben ihre Sache gut gemacht und haben einen weiteren Schritt in eine erfolgreiche Zukunft vollbracht.

Samichlaus

Erfreulicherweise hatten wir Besuch vom Samichlaus und dem Schmutzli. Der Samichlaus erzählte uns eine spannende Geschichte aus dem Wald und die Kinder waren erstaunt, was er alles über sie wusste. Falls es den Beiden im tiefen Wald zu beschwerlich wird, beziehen sie vielleicht auch einmal bei uns im familiäre Alters- und Pflegeheim Watt ein Zimmer. Als Zwischenschritt würde sich auch das Projekt im Drei König anbieten.

4. Klasse von Ines Hochreutener

Die Schüler zeigten eindrücklich, was sie alles gelernt haben. Sie musizierten mit verschiedenen Instrumenten und sangen viele schöne Lieder. Die Urgrossmutter war beeindruckt, was ihr Urgrossenkel vorführte. Nach einer kleinen Zwischenverpflegung machten sie sich gestärkt wieder auf den Weg, um auch noch im Torfnest eine Freude zu bereiten.

Fotos und Texte: Jakob Egli

Blauring

Zu unser grossen Freude bescherte uns der Blauring ein Ständchen. Es ist schön zu erfahren, dass wir ein gesundes Vereinsleben haben. Ein herzliches Dankeschön für dieses grossartige Engagement für Jung und Alt.

Einladung zum internationalen Frauentag des Kanton AR

Verleihung des „Prix Zora“ an fünf aussergewöhnliche Frauen aus Ausserrhodon.

Die Frauenzentrale AR ist ein unabhängiger Frauendachverband mit rund 400 Einzel- und 38 Kollektivmitgliedern. Wir engagieren uns im gesellschaftlichen und politischen Bereich und ermutigen die Frauen sich in der Öffentlichkeit zu engagieren. Wir setzen uns für die Chancengleichheit ein, vernetzen die Frauen in unserem Kanton und unterstützen Anliegen von Frauen in Familie, Bildung, Beruf und Politik.

Nachdem engagierte Frauen aus Heiden während 16 Jahren den internationalen Frauentag im Kanton AR organisiert und durchgeführt haben, konnten im 2017 keine Nachfolgerinnen gefunden werden. Aus diesem Grund hat die Frauenzentrale AR, nachdem ein öffentliches Brainstorming zur Konzipierung stattgefunden hat, ein neues Konzept erarbeitet.

Im Dezember 2018 wurde in verschiedenen Restaurants und Lokalen im Kanton mit dreieckigen „Prix Zora“

Bierdeckel auf die Preisverleihung aufmerksam gemacht. Vorschläge für Frauen, die im vergangenen Jahr durch ihr Wirken aufgefallen sind, konnten von der ganzen Bevölkerung bis Ende Jahr der Frauenzentrale gemeldet wer-

den. Die Appenzeller Zeitung berichtete am 5. Dezember 2018 darüber. Von den eingegangenen Vorschlägen nominierte der Vorstand der Frauenzentrale AR in der Januarsitzung die Preisträgerinnen vom Jahr 2018.

Am Freitag, 8. März 2019 – dem internationalen Tag der Frau – feiern wir

frauen ar
Frauenzentrale Appenzell Ausserrhodon

zusammen mit hoffentlich ganz vielen Frauen aus unserem Kanton ab 19.15 Uhr auf der Waldegg in Teufen.

Wir feiern uns Frauen und zusätzlich die fünf Preisträgerinnen. Alle Frauen sind herzlich eingeladen mit dabei zu sein. Die Veranstaltung ist kostenlos, das gemeinsame Nachtessen wird von jeder Teilnehmerin selbst bezahlt. Vorgängig findet ein fakultativer rund einstündiger Fussmarsch vom Bahnhof Teufen hoch zur Waldegg statt. Auch ein Shuttlebus steht zur Verfügung. Im Anschluss an das Essen findet eine moderierte Gesprächsrunde mit den Preisträgerinnen des „Prix Zora“ statt. Weitere Details und die Anmeldung entnehmen Sie der Homepage www.frauenzentrale-ar.ch.

Wir freuen wir uns auf einen Abend mit vielen verschiedenen Frauen in Festlaune!

**Für den Vorstand der Frauenzentrale
Fabienne Duelli, Geschäftsstelle
info@frauenzentrale-ar.ch**

Michaela Müller – ein Leben für den Animationsfilm

Vom neuesten Animationsfilm AIRPORT heisst es in der Filmvorstellung: „Der Traum vom Fliegen hat die Menschheit schon immer gefesselt. Flughäfen dagegen sind für viele ein Albtraum. An den Gateways zur Welt, wo die Grenzen von Gesetzen, Sicherheit und Toleranz ständig getestet werden, ist der geschäftige Alltag immer nur einen Schritt vom Drama entfernt.“ Der auf Glas gemalte Animationsfilm wurde bisher weltweit an über 100 Filmfestivals gezeigt und gewann 18 internationale Preise, unter anderem auch den Schweizer Filmpreis für Animation.

Michaela Müller beweist viel Durchhaltewillen. In diesem 11 Minuten dauerndem Film steckt Arbeit von drei Jahren: Recherche, Drehbuch und die Bilder in Bewegungen umsetzen. Für AIRPORT hat sie mehr als 7000 Bilderbewegungen gemalt. Acht bis zwölf Bilder pro Sekunde müssen erschaffen werden. Dazu Michaela Müller: „Ich

habe stets mein Ziel vor Augen. Mit jedem Arbeitsschritt bin ich meinem Ziel näher. Dies motiviert mich. Ein Aufhören mit-tendrin ist nicht möglich.“

Schon mit dem Animationsfilm MIRA MARE 2011 erntete sie viel Lob und Anerkennung. Für Manor hat sie nun einen einminütigen Film für das Locarno Filmfestival kreiert. Michaela Müller arbeitet mit einer aufwendigen Technik, bei welcher der ganze Film Bild für Bild im Dunkeln auf eine beleuchtete Glasplatte gemalt wird. Jedes einzelne Bild wird digital aufgenommen und direkt an einen Computer weitergeleitet. Mit diesem Stop-Moti-

Michaela Müller mit ihren Eltern Jolanda und Engelbert, die im Dorf Reute wohnen, an der „Nachtschicht“ im Kunstmuseum St.Gallen.

on-Stil entsteht das bewegte Bild. Das Ergebnis wirkt als wären Gemälde zu Leben erweckt worden.

Esther Rechsteiner

Kostprobe: Die Reise des kleinen Leoparden zur Piazza Grande auf YouTube, manor-festival del film locarno 2018

In Oberegge gab es 59 Wirtschaften: „Am Biertisch sind die Männer stark...“

Zu den spannenden Kapiteln im neuen Buch „Oberegger Geschichte“ gehört dasjenige über das Gastgewerbe. 59 ehemalige und bestehende Wirtschaften werden aufgelistet. Das Verweilen der Männer in den Lokalen veranlasste Pfarrer Johann Nikolaus Fässler im Jahre 1968 zur bissigen Bemerkung: „Gross und allwissend sind die Oberegger am Biertisch, wo sie gern und lang hocken...“

„In den letzten fünfzig Jahren fand in Oberegge ein Wirtshaussterben statt. Verantwortlich für diese Entwicklung sind mehrere Faktoren: Zum einen gibt es heute praktisch keine ‚nebenbei‘ geführten Beizen mehr, da die Anforderungen an die Führung einer Wirtschaft stark gestiegen sind. Mit dem Fernseher erhielt das Wirtshaus seine grösste Konkurrenz, und wegen der gestiegenen Mobilität ist es möglich, abends ins Kino, Theater oder anderswohin zu fahren. Man ist nicht mehr auf das Angebot vor Ort angewiesen. Der Genuss von Alkohol unter der Woche ist ausserdem gesellschaftlich und rechtlich nicht mehr gleich akzeptiert wie noch vor einigen Jahrzehnten...“, schreibt Historiker und Buchautor David Hänggi-Aragai, stellt aber gleichzeitig fest, dass Oberegge mit aktuell immerhin noch 17 Einkehrmöglichkeiten im Vergleich mit anderen Orten gut da stehe.

Anti-Alkoholbewegung

Wahrscheinlich auf kirchliche Initiative formierte sich bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Anti-Alkoholbewegung. Sie war vor allem von Frauen getragen, hatten doch vor allem Ehegattinnen und Mütter unter dem Wirtschaftshocken und Geldverprassen ihrer Männer zu leiden. Die Bewegung prangerte Ausschweifungen aller Art als Folge des übermässigen Alkoholkonsums an. Die Abstinenzler waren Teil der Sittlichkeitsbewegung jener Zeit, welche die bürgerlichen Moralvorstellungen hochhielt. Im Jahre 1900 kam es zur Gründung eines Abstinenzvereins, dem ausschliesslich weibliche Mitglieder angehörten. Zudem bestand von 1939 bis 1945 an der Rutlenstrasse das alkoholfrei geführte Restaurant „Grünau“.

Prachtvolle Hotelanlage „Bären“

Spätestens mit dem Aufstieg von Heiden als bedeutendem Kurort ab 1847

Die seit über 140 Jahren von Angehörigen der Familie Geiger geführte Wirtschaft „Sonne“ ist auch heute beliebtes Ausflugsziel.

wurde die Beherbergung von Feriengästen auch in Oberegge aktuell. Führender Hotelbetrieb mit siebzig Gästezimmern und über hundert Betten war der „Bären“ im Ortszentrum. David Hänggi-Aragai: „Der Stickereiunternehmer und Gastwirt Adolf Locher-Gähwiler wandelte 1884 eine kurz vorher neben seinem Gasthof ‚Bären‘ erstellte Stickfabrik zur Dépendence um, und 1901/02 entstand ein neues Kuranstaltsgebäude in Massivbauweise. Der ‚Bären‘ gehörte damit zu den grössten Etablissements im Appenzellerland, das am Bahnhof Heiden einen eigenen Portier stationiert hatte.“

Neuaufrichtung nach 1945

„Der ‚Bären‘ wurde Mitte der 1950er Jahre vorübergehend und 1980 endgültig geschlossen. Auch weitere Betriebe

mit Gästezimmern verschwanden, zumal günstige Ferien im Ausland ab den 1960er Jahren zum Massenphänomen wurden. Trotzdem wurde Neues zur touristischen Belebung gewagt. Als Mitautor der Chronik erinnert Historiker Thomas Fuchs unter anderem an den Skilift, den Gesundheitsweg, den Neubau des Restaurants „St. Anton“ (vormals „Rössli“) und die nach zwanzig Jahren Dornröschenschlaf erfolgte Wiedereröffnung des vormaligen Hotels „Alpenhof“ als Kulturzentrum.

(Das 372 Seiten umfassende, reich illustrierte Buch „Oberegger Geschichte“ von David Hänggi-Aragai ist in der Bäckerei Bischofberger und bei weiteren Verkaufsstellen erhältlich, Fr. 54.–)

Text und Bild: Peter Eggenberger

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Deutsche Soldaten in Obereg: Internierte dankten mit einem Gedenkstein

Neben dem Oberegger Verwaltungs- und Bankgebäude „Bären“ erinnert ein schlichter Gedenkstein an jene deutschen Kriegsgefangenen, die bis 1918 in Obereg interniert waren. Aber auch andere Appenzeller Gemeinden wie etwa Walzenhausen, Heiden und Teufen beherbergten Internierte.

Auf die Internierung ausländischer Militärangehöriger in den Jahren des Ersten Weltkriegs (1914–1918) geht Historiker Thomas Fuchs in der Ausgabe 2014 des appenzellischen Jahrbuchs ein. „Die Möglichkeit, gefangene, verwundete und kranke Soldaten der Gegenpartei einem neutralen Staat wie der Schweiz zu übergeben und dort bis zum Kriegsende zu internieren, wird in einer 1906 verabschiedeten Genfer Konvention festgehalten. Im Januar 1916 erfolgten im Rahmen eines Pilotversuchs die ersten Internierungen, und bereits 1917 weilten annähernd 30000 fremde Soldaten in der Schweiz. Die Aufnahme

von erholungsbedürftigen Kriegsgefangenen gehörte zu den wichtigen humanitären Aktionen der Friedensinsel Schweiz.“

Bezirkshauptmann fühlte sich übergangen
Am 18. Juli 1916 erreichten 43 aus Lyon angereiste Internierte Obereg, die bei

ger den Neuankömmlingen den Willkommgruss. Thomas Fuchs: „Seine Abneigung gründete zum Teil darin, dass er sich übergangen fühlte, weil die Einquartierung im ‚Bären‘ zwischen dem Schweizer Armeearzt und ‚Bären‘-Hotelier Adolf Locher-Gähwiler ohne Einbezug des Bezirksrat vereinbart worden war.“

Neben dem heutigen Verwaltungs- und Bankgebäude „Bären“ erinnert ein schlichter Gedenkstein an die vor hundert Jahren in Obereg einquartierten Internierten.

Gutes Einvernehmen mit der Bevölkerung
Wider Erwarten war das Einvernehmen zwischen den Internierten (deren Zahl war 1918 auf 92 Personen angewachsen) und der Oberegger Bevölkerung gut. Verschiedentlich luden die Deutschen zu Unterhaltungsanlässen in den Bärensaal ein, und am bunten Abend vom 3. Februar 1918 beteiligte sich auch die Oberegger Pianistin Cäcilia Locher. In Erwartung der baldigen Rückführung nach Deutschland errichteten die Internierten im Vorsommer 1918 einen Gedenkstein, verbunden mit der Übergabe einer Dankesurkunde an den Bezirksrat. Das Hotelier-Ehepaar Locher erhielt 1919 von Deutschland eine offizielle Dankesurkunde.

ihrer Ankunft im Bahnhof Heiden vom dortigen Gemeindehauptmann herzlich willkommen geheissen wurden. In Obereg allerdings verweigerte Bezirkshauptmann Johann Bischofber-

Text und Bild: Peter Eggenberger

Sehnsucht nach der Heimat? Melden Sie sich bei uns!

Leben Sie seit Langem in der Schweiz und möchten nun in Ihre ursprüngliche Heimat ins Ausland zurückkehren oder umgekehrt zurück in die Schweiz kommen? Oder zieht es Sie von Ihrem aktuellen Schweizer Wohnort zurück ins richtige „Dihei“ in der Schweiz?

tember 2019, Dreharbeiten ab Dezember 2018 bis August 2019.

Haben Sie Lust, Ihre Heimkehr mit einem TV-Projekt zu verbinden? Dann

melden Sie sich bei uns:

Kontakt

E-Mail: julie.hedinger@srf.ch

Telefon 044 305 62 72

Infos zur 1. Staffel u. Anmeldeformular: www.srf.ch/sendungen/srf-bi-de-luet

Für die 2. Staffel unserer TV-Doku „SRF bi de Lüt – Heimweh“ möchten wir Menschen beim Umzug zurück und beim Neustart in der „alten“ Heimat filmisch begleiten.

Das Format: Doku-Serie, vier Folgen à 45 Minuten, Erstausstrahlung ab Sep-

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Hauptversammlung 2019 der MG Reute

Der Höhepunkt der Musikgesellschaft Reute im Jahr 2018 war die erfolgreich verlaufene Abendunterhaltung im November. Kurz vor dem Jahresende musste der Verein sein Ehrenmitglied Bruno Sturzenegger auf den Friedhof begleiten. Marcel Brandes gibt das Präsidentenamt nach 6 Jahren in die Hände von Ruedi Weder zurück.

Rückblick

Zu Beginn der Versammlung erhoben sich die Mitglieder im Andenken an das verstorbene Ehrenmitglied Bruno Sturzenegger zu einer Schweigeminute. Er war von 1945–2017 ein engagiertes Mitglied der MG Reute. Im vergangenen Jahr konnten für einmal alle geplanten Anlässe bei guten Wetterverhältnissen durchgeführt werden, insbesondere auch das Frühschoppenkonzert beim Schützenhaus. Der Höhepunkt des Jahres 2018 waren die beiden Unterhaltungsanlässe im November in der Turnhalle im Dorf. Dabei konnte der Verein aufzeigen, was auch mit

einer nur kleinen Formation möglich ist. Erfreulich, der Verein hat wieder einmal eine positive Mitgliederentwicklung: Null Ausritten steht der Eintritt von Alex Sonderegger gegenüber.

Schon seit längerer Zeit hat Marcel Brandes seinen Rücktritt als Vereinspräsident auf Ende 2018 angekündigt, weil er in absehbarer Zeit einen Teil seiner Freizeit für andere Aufgaben bereithalten möchte. Er hat das Vereinsschiff während 6 Jahren mit grossem Einsatz geleitet, herzlichen Dank.

Die Suche nach einem, einer Nachfolger/In gestaltete sich sehr schwierig. Den Vereinsmitgliedern war die Erleichterung sichtlich anzusehen, als sich Ruedi Weder verdankenswerterweise bereit erklärte, das Präsidium, das er früher schon während 9 Jahren innehatte, wieder zu übernehmen.

Der neue Präsident Ruedi Weder und der scheidende Marcel Brandes

Ausblick 2019

Das Jahresprogramm 2019, das in den nächsten Tagen in alle Haushaltungen der Gemeinde Reute verteilt wird, enthält nebst verschiedenen Ständli und Konzerten in der Gemeinde als Höhepunkte das Frühschoppenkonzert, das dieses Jahr im September geplant ist, und das Kirchenkonzert im November. Alle Musikantinnen und Musikanten freuen sich, wenn Sie auch 2019 wieder zu unseren treuen Zuhörern zählen. Besten Dank.

Arthur Sturzenegger, MG Reute

Bruno Sturzenegger sel.

Die Musik hatte im Leben von Bruno Sturzenegger einen sehr hohen Stellenwert. Er hatte aber auch andere Interessen, so war er ein langjähriges, treues Mitglied der Lesegesellschaft Schachen (1957–2018), im Skiclub Oberegg und von 1945–2016 Mitglied der Musikgesellschaft Reute.

Der im Januar 1931 im „Hüsli“ im Schachen geborene Bruno war von 1945 bis 2016 Mitglied der Musikgesellschaft Reute. Er war einer der ersten „Eidgenössischen Jubilare“ für 70 Jahre Blasmusik. Eine Ehrung, die der Schweizerische Blasmusikverband erst vor wenigen Jahren eingeführt hat. Die Funktion des Vizedirigenten übte er von 1951–2016 aus. Seine Leidenschaft galt aber nicht nur der „gewöhnlichen“ Blasmusik, war er doch auch während vielen Jahren der Vorbläser der Stegreifgruppe Reute und spielte in verschiedenen Formationen zum Tanz auf. Im jungendlichen Alter begann er bei der Kapelle Schmid, Oberegg. Später gründete er seine eigene Formation „the mikis“. Mit der war er während Jahren vor allem in der Ostschweiz zu hören.

Im Mai 1957 ist Bruno der Lesegesellschaft Schachen beigetreten, die ihm an der HV 1958 die Funktion des Bibliothekars anvertraute. Dessen Aufgabe war es, für die Zirkulation und Aktualisierung der Lesemappe zu sorgen. Als diese gegen Ende der 60er-Jahre offiziell aufgehoben wurde, führte sie eine interessierte Gruppe, im kleinen Kreise noch einige Jahre weiter. Von 1961 bis 1965 amtierte er als Aktuar, und von 1969 bis 1975 führte er die Kasse. Weil der Verein 1972 keinen

Bei einem seiner ersten Einsätze als Dirigent

Als junger Musiker bei der Kapelle Schmid (am Schlagzeug)

Präsidenten fand, musste Bruno als Vizepräsident auch die Versammlungen leiten. Deshalb liess er sich 1975 zum Präsidenten wählen. Das blieb er bis 1982. Anschliessend war er bis zum Schluss ein aktives Mitglied, das wenn möglich sämtliche Zusammenkünfte engagiert besuchte.

Der dritte Verein, dem Bruno einige Jahre angehörte, war der damals noch junge Skiclub in Oberegg. Das Skifahren war ein Hobby, das er bis ins hohe Alter mit viel Begeisterung ausübte. Deshalb war er auch während Jahrzehnten ein häufiger Besucher am Skilift Oberegg.

Arthur Sturzenegger

Jahresprogramm 2019 Natur- und Vogelschutz, Oberegg-Reute

Samstag, 09. März 2019

**Hauptversammlung im Restaurant
Ochsen Oberegg um 19.30 Uhr**

Nachessen und HV nach Traktanden-
liste. Anschliessend: Lottomatch

05/06/07. April 2019

Auftritt an der Gewerbeausstellung

Wir präsentieren unseren Verein bei
der diesjährigen Gewerbeausstellung
Oberegg, Sonderschau, Biodiversität.
Wir freuen uns auf zahlreichen Be-
such.

Sonntag, 05. Mai 2019

Grabser-Mühlbach: Rundwanderung

Der Grabser Mühlbach ist ein künst-
lich angelegter Gewerbebach. Mit
seiner vielfältigen Nutzung auf einer
Länge von 1.7 km und der Zahl noch
erhaltener Anlagen ist er einzigartig in
der Schweiz.

Bären ab mit PW 13.00 Uhr

Wanderzeit: ca. 1 1/2 Stunden

Wanderführer: Kurt Breu, 071 891 15 14

Sonntag, 22. Sept. 2019

**Klangwelt–Toggenburg–Wanderung
mit musikalischen Einlagen**

Klang-Wandern Sie auf dem einzigar-
tigen Erlebnisweg! Auf der „Melodie-
gampfi“ wippen, Wasser durch Klang
zum Hüpfen bringen, trommeln auf
der „Waldwelt“ und vielen weiteren
Klanginstallationen für Gross und
Klein.

Bären ab mit PKW 09.00 Uhr

(Halbtax-Abo mitnehmen)

Wanderzeit: ca. 2 Stunden

Verpflegung: Rucksack

Wanderführer: Hugo Marty, 079 334 94 71

Samstag, 05. Okt. 2019

Weiberputzete

Wir hoffen auf eure tatkräftige Mithil-
fe. Ein feiner Znüni ist garantiert! Wir
danken der Firma Breu Bedachungen
und Thomas Bischofberger, welche
die entsprechenden Fahrzeuge, Lade-
geräte und Werkzeuge zur Verfügung
stellen.

Treffpunkt 08.00 Uhr

Breu Bedachungen, Feldlistrasse 2

Verantwortlich: Kurt Breu, 071 891 15 14

Samstag, 19. Okt. 2019

Vogelfutterverkauf 09.00–11.30 Uhr

Hans Stark, Kirchplatz 6 a, Oberegg

071 891 23 29

Weitere Verkaufszeiten: Jeden **Mitt-
woch** im November, Dezember und Ja-
nuar von 18.00–19.00 Uhr. Jedem Ver-
einsmitglied wird bei Bezug von mind.
5 kg Futter 1 kg gratis abgegeben.

Samstag-Morgen, 09. Nov. 2019

Heckenschnitt: Hintere Ladern

Wir sind auf eure Mithilfe angewiesen.
Der Znüni wird offeriert. Der Anlass
findet bei jeder Witterung statt.

Treffpunkt 08.00 Uhr

Breu Bedachungen, Feldlistrasse 2

Verantwortlich: Kurt Breu 071 891 15 14

Kontakt: Damian Sonderegger, Präsident, Rutlengasse 9, 9413 Oberegg, Telefon 071 890 07 88

Chlauhock 2018

Alle Jahre wieder, kommt der „Chlaus“
auch bei den Turnerinnen und Turnern
der aktiven Damen-/Herrenriege und
Frauen-/Männerriege des TV Reute auf
Besuch.

Am 7.12.2018 besammelten wir uns
vor der Turnhalle in Reute. Als Einstieg

in den Abend stand uns eine kleine
Wanderung bevor. Durch einen klei-

nen Abstecher über die Steingacht und
das Mitlehn, gelangten wir schlussend-
lich zu unserem diesjährigen Gastgeber
Christian, im Hof. Dort angekommen,
wurden wir mit einem kleinen Imbiss
und Getränken verwöhnt.

Später am Abend wurde es dann ernst,
als der Chlaus vorbeikam. Einer nach
dem Anderen wurde aufgerufen, muss-
te vortreten und sich anhören, was der
Chlaus zu sagen hatte. Natürlich waren
wir auch dieses Jahr wieder alle brav
und der Schmutzli sah sich nicht ge-
zwungen, einen von uns im Sack mit-
zunehmen.

*Besten Dank an die Organisatoren
Peter und Silvio*

Joel Niederer

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 06.45–12.15 Uhr

13.30–18.30 Uhr

Samstag 08.00–14.00 Uhr

nah - schnell - günstig

Reute Online:
Mehr Informationen
über unsere Gemeinde
finden Sie im Internet
auf www.reute.ch

Auch unserem Pöschelibender ist das Recycling ein wichtiges Anliegen. Finden Sie heraus, wo er seinen wiederverwertbaren Abfall zur fachgerechten Entsorgung hinbringt.

Unter allen Einsendungen wird ein Puzzle der bekannten Künstlerin Lilly Langenegger verlost!

Senden Sie das Lösungswort mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute, oder per E-Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch. Die Lösung in der Ausgabe 4/2018 lautete **Skaterpark in Berneck**. Unter allen richtigen Einsendungen wurde Lina Bischofberger, Sondereg, in Oberegg ausgelost. Mitmachen lohnt sich! Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Glück!

Abschied von Roy Sturzenegger aus der Redaktionskommission des Rütiger Feeschter

Roy besuchte erstmals am 23. Mai 2005 als Gemeindevertreter die Sitzung zum Jubiläum des Rütiger Feeschter. Seit dem 30. Oktober 2006 waltete er als Aktuar. Auch hat er für uns spannende Bücher gelesen und seinen persönlichen Kommentar geschrieben. Vielen Dank für deine Arbeit zugunsten unserer Leserinnen und Leser! Sabine Zweifel, die viele Jahre unsere Finanzen verwaltete, erklärte sich bereit, das Amt der Aktuarin zu übernehmen

Das Redaktionsteam

Heim Watt: Vo Gütterlitökter ond Paziente

Am letzten Sonntag im Oktober war Peter Eggenberger traditionsgemäss Gast im Altersheim Watt. Seine Geschichten entführten in die Welt der Gütterlitökter und Patienten, und dabei erinnerten sich die gebannt zuhörenden Bewohnerinnen und Bewohner sowie die auswärtigen, unter anderem auch aus dem Tertianum Sonnenschein, Mohren, stammenden Gäste an ihre eigenen Erfahrungen mit verschiedensten Doktoren.

Immer wieder wurde geschmunzelt und gelacht, und gebannt wurde der Geschichte über den legendären Drogisten Schütz in Walzenhausen zugehört. In Eggenbergers Büchern wird aber auch an fragwürdige, im Gesundheitsbereich tätige Figuren wie etwa an die einst in Schwellbrunn praktizierende „Uriella“ erinnert. Die Zuhörer erinnerten sich aber auch an die berühmte Naturärztin „Pagliano-Tante“ alias Petronella d’Acerno in Heiden, die in vielen Fällen Rat wusste und helfen konnte. Ebenfalls zur Sprache kamen die Rütiger Heilkundigen Karl J. Lutz und E. Maron.

Berühmte Patienten

Eggenberger thematisierte aber auch die Kleinwüchsigen Seppetoni und Kathri vom „Falken“ im Oberegger Weiler Sulzbach. „Die zwaa klinne Lüütli ha-n-i guet gkennt, ond i waass,

Bewohnerschaft und Gäste im Heim Watt lassen sich in den Bann der lebhaft vorgetragenen Geschichten von Peter Eggenberger ziehen.

wie de Seppetoni bim Jasse all bschisse häd...“, erinnerte sich ein Zuhörer und löste damit grosses Gelächter aus. Das Ehepaar Bischofberger im „Falken“ hatte vier normalgrosse Söhne. Die beiden weiteren Kinder Seppetoni und Kathri hingegen wollten nicht wachsen. Verständlich deshalb, dass

die besorgten Eltern bei verschiedensten Heilern und auch im Kloster Grimmenstein Hilfe suchten. Vergeblich, das Geschwister-Paar blieb kleinwüchsig und hat gerade deshalb lokale Berühmtheit erlangt.

Geschichten-Nachmittag auch 2019

Anschliessend an den anregenden Geschichten-Nachmittag luden Heimleiter Jakob Egli und sein engagiertes Team zu Kaffee und Kuchen ein, und bereits jetzt freuen sich die Watt-Familie und zahlreiche Gäste auf den vergnüglich Anlass vom 27. Oktober 2019.

Pressedienst/Bild: Jakob Egli

Danke! Das Redaktions-Team des Rütiger Feeschter möchte sich bei der Firma Eugster Druck in Heiden für die jahrelange, tolle Zusammenarbeit von Herzen bedanken.

Konzert der Lehrer/innen der Musikschule

Am Sonntag, 17. Februar um 17.00 Uhr werden sich Lehrerinnen und Lehrer auf der Bühne des Kursaals Heiden von ihrer besten Musikerseite zeigen.

In einem vielfältigen Programm mit Werken der frühen Klassik über die Romantik bis zum Impressionismus des frühen 20. Jahrhundert und neueren, populären Jazzstandards werden unterschiedlich zusammengesetzte Formationen mit vielen verschiedenen Instrumenten zu hören sein.

Zu diesem spannenden Konzert sind alle herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

Vorschau Februar/März Kling Klang Klipp und Klar

Fr. 22. 2. um 18.30 Uhr, Rehetobel, Gemeindezentrum.

Jugendorchester der Appenzeller Musikschulen

So. 3. 3. um 17.00 Uhr, Teufen, evang. Kirche.

Konzert in Reute

Mi. 06. 3. um 19.00 Uhr, Reute, Schulhaus.

Instrumentenvorstellung für Kinder mit ihren Eltern

Sa. 23. 03. 09.00–12.00 Uhr, Heiden, Schulhaus Gerbe.

Sa 23.03. 13.30–15.00 Uhr, Walzenhausen, MZA und Schule.

Solistenkoncert der fortgeschrittenen Schüler/innen

Sa. 23. 03. um 17.00 Uhr, Rehetobel, evang. Kirche.

Woche der offenen Türen

25. bis 30. März in allen Gemeinden. Stundenplan ab März unter:

www.msav.ch

Aufgepasst!

Wir sind auf der Suche nach jungen Turner/innen. Bewegst du dich gerne und möchtest an Geräten wie Schaukelringe, Boden oder Reck turnen dann bist du genau richtig bei uns. Wenn du Interesse hast dann melde dich noch bei uns für ein Schnuppertraining.

Geräteriege Rehetobel
Willi Lanker
Oberstädeliweg 4
9038 Rehetobel
www.geturehetobel.ch
geturehetobel@bluewin.ch

Michael Benz
Schreinerarbeiten · Baubegleitung

Neu- & Umbauten
Fenster & Türen
Fassaden
Bodenbeläge
Möbel
Baukoordination

Mohren 16 071 755 23 37 info@bauenmitbenz.ch
9411 Reute 077 452 75 37 bauenmitbenz.ch

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 898 03 77
tapernoux@ref-heiden.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 076 391 36 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 2 | 2019:

Redaktionsschluss: 15. April 2019
Erscheinungsdatum: 16. Mai 2019

Editorial: Klimawandel als Herausforderung

Die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg forderte die Mächtigen beim Weltwirtschaftsforum in Davos auf, endlich zu handeln. Die Klimakrise sei die grösste Herausforderung für die Menschheit. Doch ihre Lösung sei so einfach, dass ein kleines Kind sie verstehen könne. Das hat auch in der Ostschweiz Schüler dazu veranlasst, gegen den Klimawandel zu demonstrieren.

Hoffnung, dass unsere nächste Generation endlich umdenkt? Doch ist es nicht auch die Generation, die sich von Elternteilen mit einem grossen, schönen Auto bis vor die Schultüre fahren lässt? Dieselben Jugendlichen, die bei Openairs Verwüstung zurücklassen?

Die jährlichen Müllberge an Openairs

Die neue Openairsaison wird zeigen, wie sich der Gedanke Umwelt in den Köpfen eingepreist hat.

Mit gutem Beispiel voran gehen. So habe ich mich dieses Jahr entschlossen, Ferien ohne Flug zu buchen. In einem kleinen, feinen und familiären Hotel im Südtirol fand ich den idealen Ort,

um täglich Wanderungen zu unternehmen. Mein Auto blieb die ganze Woche in der Garage eingestellt.

Im ganzen Ort rüstete man sich auf die neue Saison. Viele kleinere Baustellen, Hotels und Gasthöfe wurden hergerichtet und auf Hochglanz gebracht. Ich genoss die Vorsaison und die Ruhe auf

meinen Wanderungen. Ausgenommen an einem Tag; es roch wunderbar, erste Wildkirschen blühten, die Sonne wärmte die Wanderwege und es duftete nach Harz. Die ersten Eidechsen huschten über Steinmauern und im trockenen Laub. Eine ganze Weile schon hörte ich ein dumpfes Geräusch, das immer lauter wurde. Woher kam es bloss? Ich versuchte es zuzuordnen. Ein Kompressor auf einer Baustelle?

Ein Notstromaggregat? Ich kam nicht drauf und ging weiter. Plötzlich, mitten im unter Naturschutz stehenden Wald – ein Mann mit einem Laubbläser! Ich glaubte kaum, was ich da sah. Erstaunt darüber, dass jemand diese Arbeit ausführte, da es an diesem Tag noch stark windete. War wohl eine Art Arbeitsbeschäftigungstherapie.

Die herrliche Aussicht auf die stolze Burg

Ein paar Kilometer weiter führte der schöne und sehr gepflegte Wanderweg etwas oberhalb des Dorfes wieder zurück. Ein kurzer Fotohalt. Das musste sein, ein Bild von der mächtigen Burg.

Entsorgung hinter dem Haus

Nur wenige Schritte weiter habe ich dann das zweite Bild gemacht. Traurig für die Umwelt und den Tourismus, wenn die vielen Besucher solche Bilder mitnehmen. Oder bin ich die einzige die sich daran stört?

Karin Waltenspühl

Briefkasten „Umweltschutz“ in unserer Gemeinde

Haben Sie – liebe Leserin, lieber Leser – Anregungen zum Thema Umweltschutz? Was können wir als Privatpersonen beitragen? Was ist in der Gemeinde Reute realisierbar? Schreiben Sie uns! Wir nehmen ihre Anregungen gerne entgegen. Melden Sie uns umsetzbare Ideen und Vorschläge bis am 21. Oktober 2019 an Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute, E-Mail: esther.rechsteiner@bluewin.ch. Wir werden diese am Adventsmarkt 2019 in Reute an einer Pinwand aushängen. Jeder Besucher und jede Besucherin hat dann die Möglichkeit, die eingereichten Vorschläge zu bewerten und gleichzeitig Interesse oder seine Teilnahme an einer Aktion zu bekunden.

Wir freuen uns auf Ihre kreativen Vorschläge! Dem Gewinner winkt ein feines Mittagessen für 2 Personen im Alters- und Pflegeheim Watt.

Veranstaltungshinweise Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 19. Mai 2019, 10.30 Uhr

Climate Warriors – Der Kampf um die Zukunft unseres Planeten

„Climate Warriors“ zeigt, wie die Energiewende tatsächlich gelingen kann – und zwar weltweit. Der Dokumentarfilm von Carl-A. Fechner gibt den Menschen eine Stimme, die unermüdlich für eine nachhaltige und gerechte Zukunft kämpfen. Sie glauben an die Möglichkeit einer Energie-Revolution, wenn sich jeder Einzelne engagiert. Ein ermutigendes Plädoyer für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Anschliessend Diskussion mit der Klimagruppe AR moderiert von Annegret Wigger.

Dienstag, 21. Mai 2019, 19.30 Uhr

Ly-Ling und Herr Urgesi – Das Aufeinanderprallen zweier Generationen und Kulturen, verbunden in einer gemeinsamen Passion.

Der Film erzählt die Geschichte der Zusammenarbeit zwischen dem letzten St.Galler Feinmass-Schneider, dem aus Apulien stammenden, in den 60er Jahren in die Schweiz eingewanderten Cosimo Urgesi (73) und der aus Laos stammenden und in Appenzell aufgewachsenen, preisgekrönten Modedesignerin Ly-Ling Vilaysane (36). Trotz grossem gegenseitigem Respekt und dem Willen, zusammen etwas auf die Beine zu stellen, stossen Ly-Ling und Cosimo bei der Herausforderung ihrer Kollaboration an ihre Grenzen.

Zum anschliessenden Filmgespräch dürfen wir den Regisseur G. Moos und die Hauptdarstellerin Ly-Ling Vilaysane begrüssen.

Kinoprogramm Mai

Do	16.5.	19:30	Walking on Water	16/14	E/d
Fr	17.5.	20:15	Keine Vorstellung: Wir feiern unsere Mitarbeiter/innen!		
Sa	18.5.	17:15	Gloria Bell	12/10	E/d
Sa	18.5.	20:15	King of Thieves - Ein letzter Job	12/10	D
So	19.5.	10:30	Climate Warriors Gespräch mit Klimagruppe AR	6/4	D
So	19.5.	15:00	Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks	6/4	D
So	19.5.	19:30	Free solo	6/4	E/d
Di	21.5.	19:30	Ly-Ling und Herr Urgesi mit Regisseur + Hauptdarstellerin	8/6	dialekt
Do	23.5.	19:30	Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour	6/4	D
Fr	24.5.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr	24.5.	20:15	Gloria Bell	12/10	E/d
Sa	25.5.	17:15	Stan & Ollie	6/4	E/d
Sa	25.5.	20:15	Filmhit		
So	26.5.	15:00	Die sagenhaften Vier	6/4	D
So	26.5.	19:30	Walking on Water	16/14	E/d
Di	28.5.	19:30	RBG	6/4	D
Do	30.5.	19:30	Stan & Ollie	6/4	E/d
Fr	31.5.	20:15	King of Thieves – Ein letzter Job	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Das weitere Kinoprogramm finden Sie unter
www.kino-heiden.ch

INFI – die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils am **Montag von 09.00 bis 12.00 Uhr mit offenen Sprechstunden** zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf www.ar.ch/infi

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform www.leben-in-ar.ch umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Sonnenhof 1,
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Sprechstunde
geöffnet jeweils
montags von
9:00 bis 12:00 Uhr
mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

Hauswart gewählt

Hauswartin Danja Gähler verlässt die Gemeinde Reute per Ende Mai 2019 und stellt sich einer neuen beruflichen Herausforderung. Als Nachfolger hat der Gemeinderat aus über 40 Bewerbungen Jorge Esteban gewählt.

Jorge Esteban ist Jahrgang 1969, verheiratet und lebt in Rebstein. Er ist gelernter Schreiner und hat die letzten Jahre als Vorarbeiter in einer Firma für Hauswartungen und Gebäudeunterhalt gearbeitet. Er wird seine neue Stelle am 1. Juni 2019 antreten.

Der Gemeinderat wünscht Danja Gähler für die Zukunft alles Gute und heisst Jorge Esteban als neuen Mitarbeiter willkommen.

Totalrevision Altersheimreglement

Am 19. Mai 2019 wird in Reute über die Totalrevision des Altersheimreglements abgestimmt. Damit verbunden ist die Uebernahme des Heimbetriebs des Pflegeheims Sonnenschein in Mohren von der Tertianum Gruppe.

Die Tertianum Gruppe und der Gemeinderat Reute haben sich in der letzten Zeit intensiv Gedanken über eine Zusammenarbeit der Pflegeheime Watt und Sonnenschein gemacht. Es zeigte sich dabei, dass Synergien über zwei Organisationseinheiten mit unterschiedlichen Betreibern und unterschiedlichen betrieblichen Philosophien administrativ und organisatorisch schwierig umzusetzen sind. Erfolgversprechender ist der Betrieb beider Heime durch die gleiche Einheit. Dies wäre möglich, wenn die Gemeinde den Betrieb des gemeindeeigenen Pflegeheims Watt an die Tertianum Gruppe übertragen würde oder aber, wenn die Gemeinde Reute den Betrieb des Heims Sonnenschein übernehme.

Mit gemeinsam 45 Plätzen kann auch längerfristig ein wirtschaftlicher Betrieb beider Heime gewährleistet werden. Mit der Tertianum Gruppe konnte folgende Vereinbarung getroffen werden:

1. Tertianum übergibt den Heimbetrieb per 1. Juli 2019 an die Einwohnergemeinde Reute.
2. Die Pensionsverträge werden zu den bestehenden Bedingungen übernommen.
3. Der laufende Mietvertrag bis 2027 mit der Credit Suisse Funds AG wird übernommen. An den Eigentumsverhältnissen ändert sich nichts.
4. Ausser der Heimleitung wird das gesamte Personal mit den heutigen Arbeitsverträgen übernommen, mit Besitzstandswahrung für ein Jahr.
5. Das Mobiliar und die Betriebseinrichtung werden zu einem Preis von Fr. 250'000 übernommen. Der Neuwert wäre rund Fr. 500'000.

Die Betriebsrechnung wird durch personelle und infrastrukturelle Synergien entlastet. So braucht es beispielsweise nur noch eine Heimleitung oder mittelfristig nur eine Pflegedienstleitung, eine Leitung Hauswirtschaft etc.

Es ist vorgesehen, beide Heime im bisherigen Rahmen weiterzuführen. „Das Watt“ bleibt in seinem Charakter als günstiges, familiäres Heim bestehen, während das Heim Sonnenschein auch

weiterhin ein etwas anspruchsvolleres Kundensegment bedient.

Der Betrieb des Alters- und Pflegeheims Watt ist im Altersheimreglement von 2012 geregelt. Damit das Heim Sonnenschein übernommen werden kann, ist dieses Reglement zu ändern. Am 19. Mai 2019 wird über die Totalrevision des Altersheimreglements abgestimmt. Mit der Zustimmung zum neuen Reglement wird der Heimbetrieb des Pflegeheims Sonnenschein per 1. Juli 2019 von der Tertianum Gruppe übernommen und das Mobiliar zu Fr. 250'000 gekauft.

Remo Ritter

Wasserreservoir Hirschberg

Für den Ersatzbau des Wasserreservoirs Hirschberg liegt nun die Schlussrechnung vor:

Kostenvoranschlag	Fr. 875'000.00
Gesamtkosten gem. Abrechnung	Fr. 826'503.30
Subvention Assekuranz AR	Fr. 134'243.10
Beitrag Patenschaft für Berggemeinden	Fr. 150'000.00
durch die Gemeinde zu tragende Kosten	Fr. 542'260.20

Gleichzeitig konnte auch das Zufahrtsrecht zum Reservoir neu geregelt werden. Der Gemeinderat hat den entsprechenden Dienstbarkeitsvertrag genehmigt.

Reute Online: Mehr Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Start Bauarbeiten im Wolfstobel in Reute

Ende März starteten die Installationsarbeiten für die Böschungssicherung im Abschnitt Gern-Wolfstobelbrücke in Reute. Beim Streckenabschnitt vor der Wolfstobelbrücke hat es nach den Unwettern im Juli 2014 talseitig Hangrutschungen gegeben. Zur Sicherung des Kantonsstrassenabschnitts werden Stützmauern angebracht. Mit der Sicherung der Böschung wird auf Wunsch der Gemeinde Reute im Abschnitt vom Gernenrank bis zur Wolfstobelbrücke ein Trottoir erstellt.

Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich Ende Oktober. Der Verkehr

wird mit einer Lichtsignalanlage einspurig geführt. Die Gesamtkosten für das Bauvorhaben belaufen sich auf rund 1.75 Mio. Franken. Davon übernimmt die Gemeinde Reute rund 150'000

Franken. Das kantonale Tiefbauamt bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die Einschränkungen und Behinderungen während der Bauzeit.

Das fehlende Trottoir wird talseitig ergänzt.

Weitere Auskunft erteilt:

Bruno Fronebner
Abteilungsleiter Strassenunterhalt
bruno.fronebner@ar.ch
Tel. 071 353 65 58

Die Bauarbeiten am neuen Spielplatz im Schachen stehen kurz vor dem Abschluss

Appenzeller Kantone untersuchen Fliessgewässer

Ungefähr alle fünf Jahre untersuchen die beiden Appenzeller Kantone ihre Fliessgewässer. Damit sollen Veränderungen im und am Bach frühzeitig erkannt werden, um rechtzeitig Massnahmen zu ergreifen. Kontrolliert werden biologische, chemische und

physikalische Kenngrössen. Zusätzlich findet in Appenzell Ausserrhoden eine fischereiliche Untersuchung statt. Die Erhebungen werden von Ende März bis Mitte Oktober durchgeführt. Weitere Informationen im Internet bei den Ämtern für Umwelt AR/AI.

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Nachruf: Walter Bänziger, Alt-Gemeindeschreiber, 1945–2019

Im Januar 2019 verstarb Walter Bänziger, Alt-Gemeindeschreiber, der mit unserer Gemeinde Reute tief verbunden war.

Jugendjahre im Hirschberg

Am 23. Mai 1945 wurde Walter im Hirschberg, im „Huldli Hüüsli“ als drittjüngstes Kind geboren. Heute kaum

vorstellbar, dass im kleinen Weberhaus neun Buben mit den Eltern wohnten. Vater Werner verdiente seinen Lebensunterhalt als Seidenweber. Vom kargen Einkommen musste die vielköpfige Familie ernährt werden. Trotz der ärmlichen Verhältnisse – was dazumal bittere Alltagsrealität war – verlebte Walter Bänziger unbeschwerte Jugendjahre mit seinen Brüdern und den vielen Nachbarkindern. Walter war „blitzgescheit“. So absolvierte er, nach der Primarschule in Reute und der Sekundarschule in Heiden, die Verwaltungslehre auf der Gemeindekanzlei Heiden.

Mit 19 Jahren jüngster Gemeindeschreiber der Schweiz: Reute–Wolfhalden–Herisau
Unsere Rütiger Stimmbürger wählten ihn mit Amtsbeginn am 1. August 1964, kurz nach dem Ende seiner Leh-

re, zu ihrem neuen Gemeindeschreiber. Mit seinen 19 Jahren war Walter damit der jüngste Gemeindeschreiber der Schweiz. Um das Amt offiziell antreten zu können, musste Walter damals durch den Regierungsrat von Appenzell A.Rh. vorzeitig mündig erklärt werden. Er versah dann bei uns ohne weitere Mitarbeitende die gesamte Gemeindeverwaltung (Gemeindekanzlei, Grundbuchamt, Zivilstandsamt, Gemeindekasse, Steueramt). Die weiteren beruflichen Stationen von Walter waren Anstellungen als Gemeindeschreiber von Wolfhalden (1969–1984) und als Gemeindeschreiber von Herisau (1984–2007).

Gemeindeschreiber-Stellvertreter in Reute

Nach seiner Pensionierung half er während einer Übergangszeit als Gemeindeschreiber-Stellvertreter in Reute aus. „Für mich als Mitarbeiterin war das sehr besonders, da ich bei „Wält“ schon meine Lehre bei der Gemeinde Wolfhalden gemacht habe“. Auch stellte er sich als umsichtiger Aktuar der Flurgemeinschaft Schachen-Hirschberg zur Verfügung.

Familie–Herisau–Bodensee, stets jedoch verbunden mit der Rütiger Scholle

Sehr jung, mit 22, heiratete er die ein Jahr jüngere Klara Schläpfer am 20.08.1966. Die beiden wohnten im Dorf Reute in der Wohnung über der Gemeindekanzlei. Heute ist die ehemalige Stube als Gemeinderats-Sit-

zungszimmer umfunktioniert worden und die kleine Küche dient als Besprechungs- und Züniraum. Grosse Freude bereiteten ihm Tochter Susanne und die Söhne Walter und Michael. Mittlerweile freut sich die Familie auch über drei Grosskinder, alles Mädchen. Seine Familie bedeutete ihm viel. Sie war sein Rückhalt. Mit 55 Jahren machte er die Bootsführerprüfung. Zahlreiche Gäste begrüsst Walter und Klärli ab nun auf dem eigenen Motorboot auf dem Bodensee. Auch die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Reute durften einen herrlichen Ausflug mit dem Boot nach Lindau erleben. Aber der Rucksack war immer für einen Ausflug von Herisau in sein geliebtes Hirschberghäuschen in Reute gepackt. Noch bei unserer letzten Begegnung im Hirschberg schwärmte Walter von einer mehrstündigen Wanderung – die er trotz Herzoperation – geniessen durfte.

Esther Rechsteiner

Literatur: Nachruf Walter Bänziger, 2019, Kurt Kägi, Herisau

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein neuer Service der Appenzeller Druckerei

Liebe Rütigerinnen und Rütiger, Liebe Obereggerinnen und Oberegger

Ich freue mich sehr über die Wahl ins Pfarramt Reute-Obereg. Nach mehr als elf Jahren in der Spitalseelsorge erlebe ich hier nun das Gemeindeleben in seiner ganzen Vielfalt. Vom Fiire mit de Chliine bis hin zu den interessanten Lebensgeschichten der hochaltrigen Menschen, von den Erlebnistagen für Kinder bis hin zu den Seniorenferien, vom Religionsunterricht bis hin zu den Erwachsenenbildungsveranstaltungen im Appenzeller Vorderland. Alles ist da.

Gerne möchte ich die Gelegenheit ergreifen, Ihnen etwas zum Thema Seelsorge ans Herz zu legen. Wenn Sie erkrankt sind und in einer Institution gepflegt werden, dann erfahre ich dies nicht. Die heutigen Datenschutz-

bestimmungen tragen mit dazu bei. In einigen Institutionen wie z.B. dem Kantonsspital St.Gallen erfahre ich es nur, wenn Patientinnen und Patienten aktiv ankreuzen, dass sie einen Seelsorgebesuch wünschen und auch dann nur, wenn ich an die Pforte gehe und nachfrage. Das heisst, die Hürden sind hoch. Zum Glück gibt es in den meisten Institutionen Seelsorgende, die professionell dort tätig sind. Die Entwicklungen im Gesundheitswesen sind jedoch so rasant, die Aufgaben in der Spitalseelsorge sind so komplex und vielfältig, dass niemals alle Patientinnen und Patienten besucht werden können. Die Begleitungen sind punktuell, dafür aber intensiv. Wenn Sie also einen Besuch wünschen von

mir als Ortsseelsorgerin, dann dürfen Sie oder Ihre Angehörigen sich gerne bei mir melden. Nach Möglichkeit besuche ich Sie gerne.

Dies gilt natürlich auch, wenn Sie gerne zuhause einen Besuch von mir wünschen. Kommen Sie einfach auf mich zu! Dazu sind weder bedeutsame Probleme nötig noch müssen Sie besonders fromm sein. Es genügen Neugier und Interesse. Natürlich kann ein Gespräch auch einfach guttun und wie es im Namen enthalten ist: Gespräche können zur Pflege der eigenen Seele beitragen. Als langjährige Seelsorgerin bin ich darin geübt und erfahren.

Und nun wünsche ich Ihnen von Herzen: Bhüet eu Gott und en schöne Früelig

Annette Spitzenberg

Lebe deine Träume – Konfirmation in Reute am 14.4.2019

Launisch aprilhaft präsentierte sich das Wetter am Palmsonntag mit dem Schneefall. Doch die vier Konfirmanden Robin Däpp, Nicola Heeb, Lukas Jäger und Joel Sturzenegger liessen sich nicht verdriesen. Empfangen von den Klängen der Orgel schritten sie mit Pfr. Klaus Stahlberger und Ortspfarrerin Annette Spitzenberg durch die festlich geschmückte Kirche, vorbei an den Gottesdienstbesuchern und ihren Familien, Verwandten, Gotte und Götti, die zum Teil von weit her angereist waren für diesen Tag.

Von Pfr. Stahlberger befragt zu ihren Träumen sprachen sie von Frieden, von Nahrungssicherheit, von guten Beziehungen, auch innerhalb der Familie, von der Hoffnung auf eine gelingende Ausbildung und sinnvolle Arbeit. In der lebensnahen Predigt erinnerte Pfr. Stahlberger daran, dass auch andere Menschen schon beharrlich an Träume geglaubt und sie verwirklicht hatten, z.B. den Traum vom Fliegen (Otto von Lilienthal). Ebenso nannte er Menschen, deren Träume eine breite und nachhaltige Wirkung hatten wie den Traum von einem friedlichen und gleichberechtigten Zusammenleben der Rassen (Martin Luther King) und auch heute weiter geträumt werden müssen. Kirchgemeindepäsident Matthias Haltiner erinnerte die Konfirmanden daran, dass sie mit 16 Jahren kirchli-

che Mündigkeit erreicht hätten, stimmberechtigt sind und Taufpate werden können. Auch Hobbies kamen zum Zuge, indem Lukas Jäger zweimal zur Trompete griff. Die Musikgesellschaft Reute, die an dem Tag festlich aufspielte, sieht da vielleicht schon einen hoffnungsvollen Nachwuchs. Pfrn. Spitzenberg ermutigte die Konfirmanden, auch künftig ihren Träumen zu folgen. Sie dankte Pfr. Stahlberger, der in der Vakanz die Konfirmanden

begleitet und mit unterrichtet hatte und den Gottesdienst mit ihnen vorbereitete. Die Konfirmanden ermutigen auch uns: leben wir unsere Träume und unterstützen wir die jungen Menschen, dass sie ihre Träume leben können auf einer lebenswerten Erde in einer Gesellschaft, die auf Frieden und Gerechtigkeit basieren.

Für den Bericht: Annette Spitzenberg

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freuⁿden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBereg
breu-holzbau.ch

Erfahren Sie mehr über unser
Rütiger Feeschter im Internet!
Besuchen Sie uns unter
www.feeschter.ch

Reute im Appenzeller Vorderland – was damals wirklich geschah

Arthur Sturzenegger, ehemaliger Gemeindepräsident von Reute, schrieb ein Buch über spannende, historische Ereignisse seiner Heimatgemeinde Reute. Am 1. Juni stellt er dieses einer interessierten Leserschaft vor.

Wie war das dann damals, als die „Geschlechterschule“ im Schachen gegründet wurde? Weshalb war die Grenzvereinbarung nach der Reformation im Appenzeller Vorderland so viel komplizierter als im restlichen Kanton? Und was hatte es mit dem Gewitter in der Hydranten-Kommission auf sich?

Beim Studium alter Akten stiess Arthur Sturzenegger öfter auf Ungereimtheiten, versteckte Andeutungen oder gar Querelen. Diese haben ihn neugierig gemacht. „Ich wollte wissen, was damals wirklich geschah“, fasst Arthur Sturzenegger seine Motivation zusammen, in alten Archiven, Protokollen und Chroniken zu forschen. Nebst vielen weiteren Archiven waren ihm dabei die Chronik der Gemeinde Reute von Dr. Josef Rohner aus dem Jahr 1954 und das von Historiker Thomas Fuchs aufgearbeitete Gemeindearchiv Reute eine grosse Unterstützung.

Seit Arthur Sturzenegger 2011 als Gemeindepräsident zurückgetreten ist, hat er sich vermehrt mit der Geschich-

te seiner Heimat befasst. Für verschiedene Vereine und Gruppierungen schrieb er in der Folge Berichte und Chroniken über vergangene Ereignisse. So verfasste er im vergangenen Jahr für die Landfrauen Reute zu ihrem 60-Jah-Jubliäum eine reich bebilderte Chronik.

Die spannendsten Ereignisse aus vergangener Zeit hat Arthur Sturzenegger nun im Buch „Reute im Appenzeller Vorder-

land – Geschichtliche Reminiszenzen“ zusammengefasst. Die Vernissage findet am 1. Juni 2019 um fünf Uhr abends in der Pausenhalle des Mehr-

Der Autor Arthur Sturzenegger.

(Im Hintergrund der ehemalige Archivrack der Gemeinde Reute)

zweckgebäudes in Reute statt. Der Historiker lic. phil. Thomas Fuchs, Kurator des Museums Herisau, wird in das Thema einführen und das Buch vorstellen. Hackbrettklänge von Stefan Zähler und ein reichhaltiger Apéro der Landfrauen Reute geben dem Anlass den passenden Rahmen. Das Buch „Reute im Appenzeller Vorderland – Geschichtliche Reminiszenzen“ kann dort zum Vorzugspreis gekauft werden. Danach kann es auf der Gemeindekanzlei, im Dorfladen Denner Satellit oder beim Autor selber (arthur.sturzenegger@bluewin.ch) zum Preis von 30 Franken bezogen werden.

Karin Steffen

Druckereisterben im Appenzellerland

Jubiläum und Betriebsaufgabe: Während 40 bzw. 30 Jahren waren die Brüder Bernhard (links) und Urs Eugster in der jetzt aufgehobenen Druckerei in Heiden tätig.

In den letzten Jahren sind im Appenzellerland einige Druckerei verschwunden. In Heiden schloss dieser Tage die traditionsreiche, 1934 gegründete Dru-

ckerei Eugster AG ihre Pforten. Als Vertreter der dritten Generation waren die Brüder Bernhard und Urs Eugster während 40 bzw. 30 Jahren im Familienunternehmen tätig.

Nachdem keine familieninterne Nachfolgeregelung möglich war, geht der Betrieb an die Walz Druck in Walzenhausen über, die zur Ostschweiz Druck in Wittenbach gehört.

Text und Bild Peter Eggenberger

Hier können Sie was erleben!

Pro Senectute AR hat wieder viele neue Angebote für Senioren und Seniorinnen organisiert und diese im neuen Erlebniskalender aufgeführt. Ein Angebot, welches erstmals stattfindet, ist die „Schatz-Suche“. Mit dieser

Veranstaltung möchte Pro Senectute partnersuchenden Frauen und Männern eine Möglichkeit bieten, um eine neue Liebe oder Freundschaft zu finden. Pro Senectute ist überzeugt, dass dieser Kennenlern-Treff eine ideale Möglichkeit für eine Partnersuche bietet und hofft, dass Interessierte den Mut finden, daran teilzunehmen.

Neu sind auch die Kurse Italienisch für Einsteiger, Nordic-Walking, Pétanque oder Sicherheit im Internet. Es lohnt sich auf jeden Fall, das ganze Kursprogramm zu studieren.

Dieses ist kostenlos erhältlich auf der Geschäftsstelle oder im Internet unter www.ar.prosenectute.ch.

Auskunft und Anmeldung: Tel. 071 353 50 30 oder Email an: in-fo@ar.prosenectute.ch.

Jubiläums-Hauptversammlung 40 Jahre Verkehrsverein Reute AR

Eine Delegation der SeniorenSingers Oberegg und Umgebung, wie betont wurde, begrüsst mit dem „Appenzellerhüsli“ die rund 60 Mitglieder und Gäste, die sich zur Jubiläums-Hauptversammlung des Verkehrsvereins Reute eingefunden hatten. Nach weiteren Darbietungen verabschiedeten sie sich mit dem inbrünstig vorgetragenen „Oberegg Heimat mi“ was selbst dem eingeladenen Bezirkshauptmann ein Schmunzeln entlockte.

Nach diesem Ohrenschmaus wurde mit dem Fahneneinzug befreundeter Rütiger Vereine auch etwas für's Auge geboten und danach zu einem feinen Znacht eingeladen.

Bevor die Präsidentin Arlette Schläpfer zur eigentlichen Hauptversammlung übergehen konnte, stürmte die Kultfigur seppetonialder.ch, der witzige Appenzeller mit seinem grossen Rucksack den Saal und unterhielt die Anwesenden mit träfen Sprüchen und Anekdoten aus dem Vorderland.

Kurz nach 21 Uhr eröffnete die Präsidentin die 40. HV und begrüsst den künftigen Landammann Alfred Stricker herzlich. Das zeige uns doch, dass das Vorderland auch von einer baldigen reinen Hinterländer- Männerregierung nicht einfach vergessen werde! Ebenso wurden der Oberegger Bezirkshauptmann Hannes Bruderer und der Rütiger Gemeindepräsident Ernst Pletscher willkommen geheissen. Appenzellerland Tourismus AR war durch Edith Grand vertreten. Und von der pro cultura Rebstein war die Präsidentin Elisabeth Graf der Einladung gefolgt.

In ihrem Jahresbericht lobte die Präsidentin denn auch die gute Zusammenarbeit mit den benachbarten Vereinen. Sie konnte auf ein arbeitsintensives und erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die bewährte Bach- und Bordputzete, unter dem neuen Namen Frühlings-

Hansueli Möсли nach 6 Jahren Vereinsarbeit verabschiedet. Er konnte durch Kjersti Sandstø, die frische junge Ideen in den Verkehrsverein bringen soll, ersetzt werden. Der Bericht über den Zustand der Wanderwege vom Wanderwegbeauftragten Hanspeter Rohner wurde mit grossem Applaus verdankt.

putz, sowie der traditionelle Räbeliechtli-Umzug anfangs November und die Winterwanderung erfreuten sich grosser Beliebtheit. Das Highlight des Jahres war aber der Rütiger-Jubiläumspass, der zum Auftakt des 40-jährigen Bestehens des Verkehrsvereins Reute am Adventsmarkt der Landfrauen ausgeben werden sollte und bis Ende 2019 seine Gültigkeit hat. Der Weg von der Idee über die Gestaltung des Umschlags, dem Inhalt mit den Bildern, bis zur Suche nach Sponsoren und Partnern, die sich mit einem 5-Franken Gutschein im Pass präsentieren konnten, war oftmals steinig und forderte vom Vorstand viel Geduld und

Als letztes Traktandum standen Ehrungen und Grussbotschaften an. Dazu bat die Präsidentin als erstes alle Präsidenten der befreundeten Vereine mit ihren Fahnenträgern nach vorne, um ein prächtiges Hintergrundbild für die Ehrungen zu erhalten. Von den 9 Ehemaligen des VVR war Margrith Rohner-Dietsche anwesend, die 6. Präsidentin von 2001-2005, sowie Ruedi Peter, einer der Gründerväter, der den VVR ad interim 1982/83 geleitet hatte. Die Präsidenten hatten mit ihrem Vorstand zum Beispiel 1987 zur 300-Jahrfeier der Gemeinde Reute ein 3-tägiges Dorffest auf die Beine gestellt. Zum 10-jährigen Jubiläum des Verkehrsvereins 1989 hatten sie einen

Durchhaltevermögen. Eine Knacknuss war, die Besucher zu überzeugen, sich für ein Passfoto am VVR-Stand am Adventsmarkt hinzustellen. Ganz einfach war das nicht immer und es gab lustige Szenen! Schlussendlich konnten aber um die 200 schön gestalteten Rütiger Jubiläumspässe 2019 mit je 30 Partner-Gutscheinen à Fr. 5.- und einem Abriss der Vereinsgeschichte abgegeben werden.

Nach der Abnahme der Jahresrechnung und einem Ausblick auf's kommende Vereinsjahr wurde der Vizepräsident

Appenzellerabend mit der Kapelle Edelweiss und dem Trachtenchor Heiden organisiert. Zur 700-Jahrfeier der Schweiz im 1991 hatten sie Kliby & Caroline engagiert und eine Kapelle aus dem Vorarlberg hatte zum Tanz aufgespielt. Dabei sind sie stets von der Bevölkerung, den anderen Rütiger Vereinen und vom VAT – dem Verband Appenzeller Tourismus, der jetzt in der ATAG aufgegangen ist – grosszügig unterstützt worden, wie die Präsidentin aus der Vereinsgeschichte zu erzählen wusste.

Dann holte sie die Initianten des Verkehrsvereins Arthur Sturzenegger und Alfons Nigg sowie Viktor Niederer, den damaligen Gemeindehauptmann nach vorne, der die Idee drei Jahre vor der Gründung ins Rollen gebracht hatte, um nicht der Kurtaxe verlustig zu gehen. Diese durfte gemäss einem Landsgemeindeverdict nur noch von den kommunalen Verkehrsvereinen

eingezogen werden, nachdem die Gemeinden von einer Beherbergungstaxe profitieren konnten. Und schliesslich war Reute die letzte Gemeinde im Kanton, die noch keinen Verkehrsverein hatte – heute ist sie eine der wenigen mit einem noch bestehenden. Weitere Gründer waren Hanspeter Eugster und Willy Schefer. Nach dem Gedenken an 8 bereits verstorbene Gründerväter, darunter der leider allzu früh von uns gegangene Mit-Initiator des VVR

Hanspeter Tobler, wurden die 6 anwesenden Gründer mit herzlichem Dank für ihr Wirken und grossem Applaus bedacht, und zwei Ehrendamen überbrachten ihnen ein Präsent.

Nach den Gratulationen zum 40-jährigen Jubiläum übergab Hanspeter Eugster, Präsident der Feldschützen-Gesellschaft Reute, im Namen aller Rütiger Vereine dem Verkehrsverein ein Zertifikat mit einer Spende für eine

Jubiläumsbank bei deren Herstellung und Einweihung alle mitzuhelfen bereit seien. Nach weiteren Gratulanten wartete auch der Landammann in spe mit Anekdoten von Reute und Rütigern auf, was zu vielen Lachern Anlass gab. Bei einem feinen Dessert und Kaffee wurden bei gemütlichem Zusammensein noch lange alte Geschichten ausgetauscht und Erinnerungen aufgefrischt.

Die Präsidentin Arlette Schläpfer

Frühlingsputz des Verkehrsvereins Reute

Wie jedes Jahr lädt der Verkehrsverein Reute die "Rütiger" zum alljährlichen Frühlingsputz der Gemeinde Reute ein. Diesem Aufruf sind erfreulicherweise 13 Erwachsene und 9 Jugendliche gefolgt. Das Wetter war ganz auf unserer Seite. Auf dem ganzen Gemeindegebiet Schachen, Mohren und Reute sind die freiwilligen Helfer in Gruppen aufgeteilt unterwegs, um den achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln. Nebst Plastik, Aludosen und vielen Zigarettensmüll wurden sogar 2 Pneu aus einem unwegsamen Stück Wald geborgen. Der meiste Abfall wird leider in schlecht zugänglichen Tobel entsorgt, was die ganze Aktion auch sehr anstrengend macht. Zwei 14-jährige Jugendliche, Sinan aus Schachen und

sein Freund Noel aus Rorschach meinten: "Es ist eine gute Sache, wir haben sehr viel Plastik eingesammelt. Das ist sehr schade und überhaupt nicht nötig." Der älteste Teilnehmer ist über 80 Jahre alt und es ist ihm ein grosses Anliegen, jedes Jahr am Frühlingsputz mitzumachen. Umweltschutz und Klimaschutz

sind weltweite Probleme. Man muss aber vor der eigenen Haustüre beginnen. Es sind die kleinen Dinge, die Grosses bewirken. Jeder Einzelne der mitmacht ist daher wichtig, deshalb ein grosser Dank an alle Teilnehmer.

Vreni König

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Geschichten rund um die Kehrichtbeseitigung der Gemeinde Reute

Das Rütiger Feeschter befasst sich dieses Jahr mit dem Fokusthema „Energie und Umwelt“. Könnten Sie sich vorstellen – wie im italienischen Neapel – dass die Kehrichtabfuhr nicht funktioniert? Dass überall Abfallsäcke herumstehen, zerzaust, mit üblem Geruch? Man kann sich noch an Zeiten erinnern, als unser Abfall in die Bachtobel gekippt, an der Strasse zum Neienried auf einer offenen Mülldeponie oder beim Friedhofbächli im Dorf entsorgt wurde. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Die Entsorgung von Kehricht erfolgt heute umweltgerecht, sicher und möglichst schadlos. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Wiederverwertung gelegt. Die beste Methode ist aber immer noch, den Abfall gar nicht erst zu produzieren!

Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal (KVR)

Die Gemeinde Reute ist seit Jahren Mitglied des Zweckverbandes Kehrichtverwertung Rheintal (KVR). Aus dem Geschäftsbericht 2018 des KVR können folgende Zahlen entnommen werden:

„Die Abfallmenge pro Kopf ist weiterhin leicht sinkend und liegt bei 165.6 kg trotz steigender Bevölkerungszahl. Die Papiersammelmengen sind weiterhin stark rückläufig und haben sich gegenüber dem Jahr 2012 um 30 % reduziert. Dies geht leider zulasten der Vereine und Schulen, die sich in den Gemeinden um die Papiersammlungen kümmern und so weniger Geld in die Kassen erhalten. Ebenfalls eine kontinuierlich sinkende Tendenz zeigt sich bei den Sammelmen- gen von Aluminium- und Blechdosen sowie beim Alteisen. Diese Entwicklung ist durch den Ersatz von Metall durch Kunststoff gegeben.“

Schön ist weiter zu lesen, dass der KVR nicht von Kehricht spricht sondern von Wertstoffen“. Er ist dem Grundsatz verpflichtet: Die Verwertung hat Vorrang vor der Beseitigung“ und die Wertstoffe werden einer sinnvollen Kreislaufwirtschaft zugeführt“. Einige Zahlen der Sammlungen pro Jahr: Oberegg/Reute: Kehricht 402.5 t / Reute: Glas 17.58 t / Papier 28.35 t / Grüngut 7.63 t / Alu, Bleche: 0.8 t / Altmetall 9.3 t.“

Ordentliche Kehrichtabfuhr in Reute ist eng mit der Familiengeschichte der Hans Frischknecht AG, Transporte, in Heiden, verknüpft

Familie Firma Hans Frischknecht AG, v.l.n.rechts: Hans Frischknecht, Yvonne Lenggenhager, Luise Frischknecht und Manfred Lenggenhager

In unserer Gemeinde waren vor 1965 wilde Kehrichtdeponien alltäglich: Jedermann hatte seine persönliche Kehrichtgrube im Bachtobel oder auf offenen Mülldeponien. Dies änderte am 03.03.1965 als der Gemeinderat Reute die Firma Hans Frischknecht AG mit der ordentlichen Kehrichtabfuhr beauftragte. Hans Frischknecht war gut 20 Jahre alt und stieg mit seiner Frau Luise bei seinem Vater, Gottlieb Frischknecht, in die Firma ein. Damit sich die riesige Investition in einen Kehrichtwagen lohnte – wohlgermerkt in Heiden wurde der Kehricht noch mit Ross und Wagen abtransportiert – musste das Gebiet auf weitere Gemeinden ausgedehnt werden. Heute ist die Firma Hans Frischknecht AG für die Kehrichtabfuhr in den KVR-Gemeinden Reute und Oberegg sowie in der A-Region Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Thal, Staad und Altenrhein zuständig. Als Glücksfall bezeichnet Hans Frischknecht, dass seine Tochter Yvonne und ihr Ehemann Manfred Lenggenhager 2011 und 2015 ins Geschäft eingestiegen sind. So wird die Hans Frischknecht AG auch in Zukunft unseren Kehricht der Verwertung zuführen und uns der liebgeordnete blau-gelbe Kehrichtwagen weiter bedienen.

Geregelte Kehrichttour – los geht es am Mittwochmorgen um punkt 07.00 Uhr

Um punkt 07.00 Uhr geht es ab Heiden los. Der Firma Hans Frischknecht AG ist es sehr wichtig, dass der Kehrichtwagen beim Kunden immer zur selben Zeit vorbeikommt. Die Abfall-

sammeltour geht zuerst Richtung Dorf Oberegg, dann St.Anton, Landmark, über den Hirschberg, Torfnest, Schachen, Büriswilten, Eschenmoos, Dorf Reute, Mohren und wird um 13.00 Uhr im Bruggtobel beendet. Diese Route ist durchdacht und macht ökologisch Sinn: Denn anschliessend geht es mit der geladenen Fuhr aus Reute und Oberegg von 5 bis 6 Tonnen Richtung Buchs. Dazu eine Erinnerung von Hans Frischknecht: „Anfangs musste der Waagmeister in Buchs wegen der Kostenverrechnung schätzen wie viel Abfall aus Reute und wie viel aus Oberegg stammte. Heute läuft alles über die Sackgebühr.“

Kehrichtverwertung in Buchs – Energie aus Abfall

Unser Hauskehricht landet schlussendlich in Buchs. In der KVA Buchs können Hauskehricht, Industrie- und weitere Abfälle verwertet werden. Die daraus gewonnene Verbrennungswärme wird für die Erzeugung von Strom und Fernwärme genutzt. Damit leistet der VfA einen wertvollen Beitrag zur Wiederverwertung des Energiegehalts von Abfällen und geht den Weg von der Abfallbeseitigung zur Abfallbewirtschaftung.

Geplante Unterflursysteme auf Gemeindegebiet von Reute und Oberegg

Der KVR ist zurzeit mit dem Aufbau von Unterflursystemen beschäftigt. Yvonne Lenggenhager-Frischknecht erklärt: „Bei der Kehrichtbeseitigung der A-Region wenden wir schon län-

gere Zeit unser Kransystem bei der Leerung von Unterflursystemen an. Die Gemeinde Reute und der Bezirk Oberegg sind daran, Standorte für solche Unterflursysteme zu finden. Erstmals wird am 20. März 2019 in Oberegg im Gebiet Vorderladern ein Unterflurcontainer geleert. Wir schätzen es, dass Reute und Oberegg auf unsere bestehende Methode der Entleerung Rücksicht nehmen. Im weiteren KVR-Gebiet existiert auch noch ein anderes System. Überhaupt ist die Zusammenarbeit mit Daniel Brack vom KVR und Remo Ritter von der Gemeinde Reute unkompliziert.“

Ein Vorteil von Unterflursystemen ist, dass der Kunde rund um die Uhr seinen Kehricht deponieren kann. Nachteilig, dass der Kehricht an die Sammelstelle gebracht werden muss.

Kehrichtwagen am 20.03.2019 im Hirschberg mit Ramin, Kehrichtbelader und Marc Zürcher, Chauffeur Kehrichtfahrzeug

Erster Transporter der Firma Hans Frischknecht AG

Grüngutabfuhr

Mit einem weiteren Kehrichtwagen leert die Hans Frischknecht AG acht Mal jährlich während der Gartensaison an einem Freitag die Grüngutbehälter in Reute. Auch diese Dienstleistung wird von den Kunden sehr geschätzt. Hier gilt es zu beachten, dass wirklich nur Grünabfälle und keine Fremdmaterialien in die Plastikbehälter eingefüllt werden.

In der ganzen Thematik rund um den Abfall gibt es Lichtblicke: Ansatzweise nähern wir uns unserem grossen Recycling-Vorbild – der Natur – an...

Weitere Informationen unter: www.kvr-rheintal.com

Esther Rechsteiner

Der erste Unterflurcontainer im Gebiet Oberegg-Reute – Ramin und Marc Zürcher in Aktion

Vorderladern, Oberegg. Mittwoch. 07.15 Uhr. Ramin und Marc leeren mit dem Kran den Unterflurcontainer. Dies wird effizient und geruchlos abgewickelt. Dazu Marc: „Es ist wichtig, dass

die KVR-Säcke gut verschlossen sind und nicht saften“. Kann denn kontrolliert werden, ob ein gebührenpflichtiger Sack eingeworfen wurde? „In anderen Gebieten mussten wir schon Säcke

ohne Gebühr herausfischen. Bei einer Meldung kann eine Busse bis zu Fr. 3000.00 gesprochen werden.“ Ehrlichkeit lohnt sich also!

Esther Rechsteiner

Die Schulverwaltung stellt sich vor.

Brigitte Fanchini ist als Schulsekretärin von Obereggen neu auch für die Schule Reute verantwortlich. Sie ist Mutter zweier erwachsener Töchter und wohnt zusammen mit ihrem Mann in Heerbrugg. Seit nunmehr 11 Jahren ist sie in Obereggen in der Schulverwaltung angestellt und wird für ihre offene, herzliche und zuverlässige Art sehr geschätzt.

Matthias Müller ist seit bald 7 Jahren Schulleiter von Obereggen. Er wohnt mit seiner Lebenspartnerin in Heiden und in seiner Freizeit ist er sehr gerne in der Natur unterwegs – sei es zu Fuss oder auf dem Bike, meistens jedoch Pilze suchend. Dank seinem wohlwollenden und wertschätzenden Auftreten sind die Begegnungen mit ihm sehr angenehm. Er ist gerne für einen Spass zu haben und kann auch über sich selbst lachen.

Wir sind intensiv und mit grossem Elan in die neue Aufgabe in Reute gestartet und stehen Ihnen für Fragen und Anregungen jederzeit gerne zur Verfügung – zögern Sie nicht, bei uns im Büro in Obereggen vorbeizukommen.

Personelles

Auf das neue Schuljahr verlassen drei Lehrpersonen sowie die Pädagogische Assistenz die Schule Reute – wir werden sie alle sehr vermissen.

Emmanuel Flückiger beendet sein Assistenzjahr an unserer Schule diesen Sommer. Er hat uns mit seiner empathischen, ruhigen Art während dieses Jahres sehr unterstützt, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Auf seinem weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute.

Katrin Wenger hat in den letzten vier Jahren für den Fachbereich textiles und technisches Gestalten verantwortlich gezeichnet. Sie hat einerseits die Kombination dieser beiden Fachbereiche mustergültig umgesetzt und ist andererseits immer wieder eingesprungen, wenn Not an der Frau herrschte. Für Katrin geht beruflich ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung, sodass sie diese Gelegenheit ergreifen will.

Sarah Wolf und Jürg Bislin arbeiten seit 14 respektive 10 Jahren in Reute und haben die altersdurchmischte Schule mitaufgebaut und weiterentwickelt. Sie haben die Kinder mit viel Herz und offenen Armen empfangen und sie mit klaren Leitlinien in ihrer Entwicklung unterstützt. Jedes Kind durfte sich selbst sein, musste sich nicht verstellen und wurde von den beiden dort abgeholt, wo es stand.

Für beide Lehrpersonen geht der berufliche Weg weiter, neue Herausforderungen stehen an, die sie mit ebenso grossem Elan anpacken wollen, wie sie dies die letzten Jahre in Reute getan haben.

Im Namen des Schulteam Reute danke ich mich ganz herzlich bei den dreien für die tolle Zusammenarbeit und ihr grosses Engagement zu Gunsten der Kinder aus Reute. Zu gegebener Zeit werden sie noch gebührend verabschiedet. In der Zwischenzeit geniessen wir sie noch in vollen Zügen.

Die einen verlassen die Schule Reute, andere kommen dazu...

Neu zum Team dazustossen wird **Anja Schugardt** aus Speicher. Als Mutter von drei Jugendlichen und mit der Erfahrung aus verschiedensten Tätigkeiten (med. Praxisassistentin, Kindergärtnerin, Krippenleiterin, Primarlehrperson) bringt sie viel Lebenserfahrung in unsere Schule ein und ergänzt das Basisstufenteam hervorragend. Wir sind sehr froh, konnten wir Anja Schugardt

für unsere Schule gewinnen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Die Pädagogische Assistenz wird im neuen Schuljahr durch zwei Personen abgedeckt. Einerseits wird **Kathrin Streule** aus Schwende (AI) und andererseits **Andrea Loppacher** aus Obereggen neu zum Team stossen. Während Kathrin Streule ein neues Gesicht ist in Reute, wird Andrea Loppacher als Einheimische und Spielgruppenleiterin in Obereggen wohlbekannt sein. Wir freuen uns auch sehr auf ihren Start.

Zum jetzigen Zeitpunkt läuft die Personalfindung noch. Sobald diese abgeschlossen ist, wird die Schulleitung auch die Öffentlichkeit entsprechend informieren.

Matthias Müller

Unser kleines Dorf hat viel zu bieten

Genau dies haben wir festgestellt, als wir im Natur – Mensch – Gesellschaftsthema „Berufe in unserem Dorf» verschiedene Berufssparten anschauen durften.

Den Start machten wir bei der Firma CFW EMV-Consulting AG (magnetische Abschirmungstechnologie), welche ein paar Häuser vom Schulhaus entfernt zu finden ist. Herr Fischbacher zeigte uns bei einer spannenden Führung, was die Firma alles zu bieten hat. Mit Abschirmungen gegen magnetische Felder haben wir uns bereits im Voraus beschäftigt. So war es umso interessanter, als wir solche in wahrer Grösse bestaunen konnten. Die riesigen Stromkabel, die abgeschirmten Magnetstrahlen (Bildschirmflimmern) und die grossen verwendeten Maschinen, um die Metallplatten zu bearbeiten, brachten die Kinder zum Staunen.

wie er die Käselaibe aus dem Gestell nahm, mit Bürsten reinigte, drehte und danach wieder zurück ins Gestell verfrachtete.

Weiter ging es mit einem kulinarischen Beruf. Wir machten uns auf den Weg in die Käseerei der Familie Tobler im Schachen. Mit allen Sinnen durften wir die Käseerei kennen und geniessen lernen. Was für eine riesige Arbeit hinter einem Stück Käse steckt, erstaunte so manches Kind. Besonders beeindruckt waren die Kinder vom Roboter, welcher im Käselager arbeitet. Mit wachsamen Augen betrachteten die SchülerInnen den Roboter,

Als Abschluss wanderten wir am 1. April ins Altersheim Watt. Dort durften wir die Berufe Fachfrau Gesundheit und Koch näher betrachten und kennen lernen. Mit viel Freude erklärten sie uns, was alles zum Beruf dazugehört und führten uns in kleine Arbeitsschritte ein. So durften wir beispielsweise selber unsere Zvieri-Muffins verzieren, was mit sehr viel Gaumenfreuden verbunden war! Ausserdem waren die Kinder beeindruckt, als sie selber ihren Puls und den Sauerstoffgehalt im Blut messen konnten. Einen wunderschönen Abschluss bildete die

gemeinsame Spielrunde mit den BewohnerInnen des Altersheims. Egal ob Schwarzer-Peter, einen Jass klopfen, Domino oder Wörter raten – alle waren voller Freude dabei.

Wir danken allen Betrieben noch einmal von Herzen, dass wir bei euch vorbeischaun durften und ihr uns so viel Zeit gewidmet habt.

Die Freie Tätigkeit auf der Mittelstufe: Eigenes Thema, Fragen und Interessen

Die Mittelstufe Reute arbeitete in den vergangenen Wochen an einer „Freien Tätigkeit“. Diese Arbeitsform fördert die Lernmotivation der Lernenden, denn die eigenen Lerninteressen stehen ganz im Mittelpunkt.

Alle Schülerinnen und Schüler stellten sich mehrere Fragen zu einem Thema, das sie interessiert. Zum Beispiel: „Wie entstehen Kristalle?“, „Wie funktioniert ein Radio?“ oder „Was wird in Japan zum Frühstück gegessen?“ Mit verschiedenen Techniken forschten die Kinder an ihren Fragen und hielten ihre Erkenntnisse mit Texten, Fotos und Zeichnungen im Projektjournal fest. Das erarbeitete Wissen bereiteten sie in verschiedenen Formen auf. Am Präsentationstag stellten die Schülerinnen und Schüler in einem kurzen Vortrag und einer Ausstellung in der Turnhalle ihre Forscherarbeiten allen Interessierten vor.

Es ist für uns Lehrpersonen immer wieder sehr spannend, die Kinder in dieser Arbeit begleiten zu dürfen. Und

wir sind sehr erfreut, mit welchem Elan und Ehrgeiz die Lernenden ihr Thema bearbeiteten. Wir waren gespannt und anschliessend begeistert über die Ergebnisse und die Erkenntnisse, die sich die Schülerinnen und Schüler erarbeitet hatten.

**David Mühlbacher, Nadine Kruijthof
Lehrpersonen der Mittelstufe**

Leandro und Fabian schreiben zur Freien Tätigkeit:

„Die Freie Tätigkeit ist einmal im Jahr. Jeder Schüler wählt ein Thema aus, was einem gefällt. Die Freie Tätigkeit ist immer etwas Lustiges. Beim Forschen am Thema macht man Exkursionen, forscht im Internet und druckt Bilder aus. Dazu erstellen wir auch Hefteinträge. Zum Abschluss stellen wir ein Plakat zusammen und üben den Vortrag mit anderen Kindern.

Am Präsentationstag halten wir den kleinen Vortrag vor den Besuchern: den Eltern, Grosseltern, Verwandten, Basisstüflern und allen Interessierten.

Am Stand in der Turnhalle stellt man seine Forscherarbeit auf einem Tisch aus und wir erklären unsere Gegenstände.“

Mein Name ist Pöschelibender, ich bin das Maskottchen des Rütiger Feeschter

Wieso Pöschelibender?

Im Appenzeller Sprachbuch von Stefan Sonderegger sind aus dem Jahr 1837 folgende Necknamen für das Appenzeller Vorderland aufgeführt:

Rechtöbler: Gaaltli (junge Kühe die noch keine Milch geben)

Wäädler: Esel (d.h. mit langen Ohren)

Grueber: Rääbeschwänz (Wurzeln der weissen Rübe)

Häädler: Muesmählspalte (Geizhälse)

Walzehuuser: Schnitzfrässe (gedörnte Obstschnitze)

Oberegger: Strömpfliwägeler (Ausschneideware mit Leiterwagen)

Rütiger: Pöschelibender (Reisigwellenbinder, vielleicht weil die Hälfte unseres Gemeindegebietes Wald ist)

Der Pöschelibender besuchte eine „Anti-Littering-Station“. Wissen Sie, wo sich diese befindet?

Unter allen Einsendungen wird ein Geschenkgutschein im Wert von Fr. 20.– aus unserem Denner Dorfladen verlost!

Senden Sie die Lösung mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute, oder per E-Mailan: esther.rechsteiner@bluewin.ch. Die Lösung in der Ausgabe 1/2019

lautete **Entsorgungs-Station beim Pflegeheim „Sonnenschein“ in Mohren**. Unter allen richtigen Einsendungen wurde Herr Geiger, Spielbergstrasse, Eschenmoos in Oberegg ausgelost. Mitmachen lohnt sich!

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Glück!

81. VV des Samaritervereins Reute-Oberegg

Ende Februar 2019 fand unsere Vereinsversammlung im Rest. Falken in Büriswilen statt. Nach dem feinen Nachtessen, führte Albin wie gewohnt kompetent durch die Versammlung.

Die ersten zwei Übungen bescherten den Samaritern einen BLS/AED Reputationskurs, damit nichts vergessen wird und wir wieder auf dem neusten Stand sind. Im Mai kam der Brain-truck nach Oberegg, wo wir viel Wissenswertes über unser Hirn und dessen Verletzungen lernten. Die Übung mit Lutzenberg war auch ein Erfolg, so kann man Synergien nutzen und gemeinsam etwas erarbeiten. Auch ein Kurs mit zwei Rettungsschwimmern in der Badi Heiden durfte nicht fehlen im Juli. Nach der Sommerpause befassten wir uns mit der Überführung. Im September und Oktober musste sich auch unser Verein der allgemeinen Zertifizierungsepidemie beugen und die Auflagen des SSB erfüllen. Im November hatten wir

und noch viele andere Interessierte die Möglichkeit, mehr zur Blutplättchenspende zu erfahren. Etwas mehr als 100 Personen füllten unseren Vereinssaal. Was vom Team geboten wurde, war sehr interessant und abwechslungsreich und die Zeit verging wie im Fluge. Ein grosser Erfolg für unseren kleinen Verein war, dass fast 150 Personen unserer Einladung gefolgt waren. Bereits fünf SpenderInnen haben sich auf der Liste des Blutspendedienstes eintragen lassen. Der obligate Klausenhock, das Klausen bei den Alleinstehenden und im Sonnenschein gehörten wie immer dazu. Statt Kursabschluss wie laut Programm, besuchten wir den Winterhock der Bäuerinnen zum Thema Patientenverfügung, was auch sehr informativ für uns war. Also ein sehr abwechslungsreiches Vereinsjahr, das Jahr 2018.

Auch der Help Jahresbericht war kurzweilig und wir haben im Moment sage und schreibe rund 30 motivierte Hel-

pis. Zum 50 Jahr Jubiläum des Help drehten sie einen Film zum Thema „Brückenbau“, der ein voller Erfolg wurde und ihnen den ersten Preis einbrachte! Bravo!!!

Der Vorstand stellte sich wieder für ein Jahr zur Verfügung und so war dieses Traktandum schnell erledigt. Auch das neue Jahresprogramm verspricht interessant zu werden.

Bei den Ehrungen haben wir einiges zu vermelden; 35 Jahre Rita Bischofberger und Albin Sonderegger, 30 Jahre Marianne und Kurt Städler und Carin Sonderegger, 25 Jahre Angelika Näf. Bereits seit 25 Jahre ist Ruth Bürki im Vorstand, seit 10 Jahren ist Monica Klee im Vorstand. Alle Geehrten erhielten einen Gutschein.

Der Verein dankt allen GönnerInnen, BlutspenderInnen und grosszügigen KleidersammlernInnen, die sich jedes Jahr zur Verfügung stellen.

Irene Sonderegger

Kleintiere Reute-Oberegg

Am Freitag, 25. Januar 2019, konnte der Präsident Koni Eisenhut im Restaurant Ochsen in Oberegg die anwesenden Vereinsmitglieder sowie vier Gäste zur diesjährigen Hauptversammlung der Kleintiere Reute-Oberegg begrüßen. Nach einem feinen Nacht gings zum geschäftlichen Teil. Koni Eisenhut blickte auf sein erstes Jahr als Präsident zurück. Der Geflügelobmann wie auch der Kaninchenobmann berichteten Spannendes aus den Ställen. Erfreulicherweise konnten vier neue Mitglieder aufgenommen werden. Dies sind Sedajin Ademir, Rolf Stahel, Roger Klee und Jungzüchter Andrin Klee. Nachdem auch das Jahresprogramm mit vielen interessanten Anlässen genehmigt wurde, ging es weiter mit der Preisverteilung der Vereinsmeisterschaft. Ein meist sehr knappes Rennen um die vorderen Ränge mit nur geringem Abstand zum nächstplatzierten. Nachdem die glücklichen Gewinner ihre wohlverdienten Preise entgegennahmen, wurden weitere Züchter für ihre ausserordentlichen Gewinne an Klubschauen geehrt. Melanie Klingler hatte mit ihrem Loh-Kaninchen den

Farbenschlagsieger und die Füchse von Roland Bärlocher erzielten in unzähligen Kategorien den ersten Rang. Zum Schluss verweilten die Anwesenden bei einem feinen Dessert und angeregten Gesprächen.

Vorschau

Nicht vergessen: Am Wochenende vom 1. und 2. Juni 2019 lädt der Verein Kleintiere Reute-Oberegg zur traditionellen Kleintierschau ins Bärenareal nach Oberegg ein. Zusammen mit dem Imkerverein Oberegg, der Fellnähegruppe AI/AR und der Sonderschau Filzen mit Wolle werden die interessierten Besucher über die vielfältigen Hobbys informiert. Dem Alltagsstress entfliehen, die Natur erleben und dabei etwas Neues lernen. Es können allerlei gefederte und fellige Tiere mit ihren Jungtieren bestaunt werden. Für das

leibliche Wohl sorgt die grosse Festwirtschaft mit diversen Menüs und Getränken. Unterhalten werden die Gäste am Sonntag ab 10.00 Uhr beim Frühschoppen mit Familie Peterer. Der Eintritt ist frei. Die Züchter und Aussteller freuen sich auf viele interessierte Besucher aus Nah und Fern.

Am Samstag, 30. März 2019 trafen sich einige Mitglieder der Kleintiere Reute-Oberegg in Widnau zum Bowling. In zwei Gruppen bewies man sich untereinander sein Können. Nach dem spannenden Wettkampf genossen die Anwesenden den geselligen Abend und liessen bei spannenden Gesprächen das Treffen ausklingen.

Wir beschädigen und hinterlassen nichts. Der Wald mitsamt Bänken und anderen Einrichtungen ist fremdes Eigentum. Wir hinterlassen keinen Abfall und beschädigen nichts.

Wo ist der Cotopaxi?

Spannende Reisen – von und mit der „Wandergruppe Mohren“

Aufgrund der herrlichen Touren nach Tansania 2014 und Nepal 2016 wagten wir uns an ein neues Bergsport-Erlebnis. Diesmal soll's erneut ein Trekking mit anschliessendem Rahmenprogramm sein. Dazu gibt's genügend Möglichkeiten, wir wählten Südamerika aus.

Eine bergsportbegeisterte Gruppe sind wir, Kameraden aus dem Rheintal und dem Appenzellerland. Kopf der Gruppe ist Erich Sieber und 2014 wagten wir uns schon, zu acht den höchsten Berg Afrikas zu besteigen: den Kilimanjaro 5895 m. Nach diesem schönen Erlebnis mit der anschliessenden Naturreise in Tansania kam 2016 die unvergessliche Reise nach Nepal ins Reich der „anderen Dimensionen“ wo wir die sehr eindrücklichen weissen und hohen Bergriesen bestaunten!

In der Hochebene von Nepal treckten wir, da wo es kein Rad gibt, keine Maschinen und alles getragen wird, alles von Hand gefertigt und gebaut! Und das Schönste ist: die Einwohner sind zufrieden und erst noch hilfsbereit. Zu zehnt waren wir dort unterwegs und als höchstes auf unserer Tour bestiegen wir den Island-Peak 6189 m.

2018 dann, wiederum perfekt organisiert von Aktivferien AG in Seuzach, wählten wir Ecuador aus, mit dem Ziel den Cotopaxi 5897 m. zu besteigen. Ecuador hat sich 1830 von Grosskolumbien gelöst, ist seither ein eigener Staat. Dieses Land zu bereisen ist ein grossartiges Erlebnis. Von dramatischen Vulkanlandschaften, Ecuador hat 73 Vulkane, davon 18 noch aktiv, bis in den Regenwald, dem Quellgebiet des weltweit längsten Flusses, dem

Höhentraining auf den Pasachoa 4200 Meter

v.l.n.r. Hansjörg Niederer, Schachen, Fredy Graf, Rebstein, Andy Fehr, Widnau, Hanspeter Nüesch, Balgach, Urs Spirig, Diepoldsau, Pius Sieber, Widnau, Eveline Lipp, Appenzell, Rolf Frei, Widnau, Karl Eugster, Rebstein, Lorenz Lipp, Appenzell, Hanspeter Eugster & Erich Sieber, Mohren, Emilio (Bergführer) und Hans Immer (Bergführer).

Amazonas! Auch Galapagos, ein Naturwunder, gehört zu Ecuador.

Zu den aktiven Vulkanen zählt auch der Cotopaxi, die letzten Eruptionen waren 1940 und 2015, die Stadt Latacunga, ca. 8000 Einwohner, hat er schon zweimal überfahren, das will heissen, unter der heutigen Stadt liegen zwei Überflutete!

Blick in den Cotopaxi - Krater

Nach intensiven Vorbereitungen in den Alpen flogen am 27. Oktober zwölf Personen für knapp 3 Wochen nach Quito, der Hauptstadt von Ecuador, mit dem Ziel am 5. November den zweithöchsten Berg in Ecuador, den Cotopaxi, ein Schichtvulkan bestehend aus Lava und Lockermassen, zu besteigen. Städtebesuche und tägliches Höhentraining waren angesagt, denn wir wussten ziemlich genau was uns erwartet. Wetterkapriolen und Temperaturstürze machten die Vorbereitungen zu harten Bedingungen. So auch am Tag X, der Cotopaxi war ab ca. 5100 m. total vereist. Um Mitternacht auf

Total vereister Cotopaxi beim Abstieg

4800 m. gestartet, erreichten wir unter der Führung von Chef-Bergführer Karl Egloff mit fünf Seilschaften in knapp acht Stunden den Gipfel. Geschafft, ausgepowert aber glücklich erreichte

SIEBENTHAL

Fachgeschäft für Neubauten, Renovationen, Stukkaturen

Alfred von Siebenthal

Schönenbühl
9427 Wolfhalden

Privat: Oberer Rickenbach 3
9411 Schachen

Tel. 071 891 54 18

www.gipservon-siebenthal.ch

die letzte Gruppe um 07.45 Uhr den Kraterand. Nebel verhinderte teilweise einen Blick ins Innere des Kraters. Schwefelgeschmack umhüllte uns.

Farbenfroh gekleidete, lächelnde Frauen verkaufen ihre Produkte in Quito auf 2850 Meter

Nach diesen Strapazen erholten wir uns bei Besuchen von Fleisch- Gemüse- und Indianermärkten. Auf einer Kaffee- und Kakaoplantage konnten wir

eigene Schokolade herstellen und auf einem gedeckten, 28 Hektaren grossen Farmgelände die Rosenzucht mit weltweitem Export bestaunen. Ecuador's grösste Wirtschaftszweige sind, der Reihe nach, die Petroindustrie, der Tourismus, sowie der Export von Bananen, Kaffee, Schokolade und Rosen. Durch das Andenhochland erreichten wir mit dem Bus die Wasserscheide Pazifik-Atlantik, bevor wir dann die Thermen von Papallacta genossen. Nun fuhren wir mit dem Kanu auf dem Rio Napo über Coca ca. 150 Kilometer in den Urwald hinein. Als Übernachtungen dienten uns mitten im Regenwald das Casa del Suizo und das Sacha Camp, beides riesige, sehr schön und nachhaltig angelegte Anlagen vom Schweizer Beni Ammeter erbaut und betreut. Die Sacha Lodge verfügt auch über einen 46m hohen, 300m langen Baumwipfelpfad. Von dort oben bestaunten wir die Baumriesen, das Regenwalddach und erlebten einen atemberaubend-schönen Sonnenuntergang. Mit dem Kanu und dem Flugzeug zurück nach Quito,

besuchten wir dort einige der prachtvollen Kirchen. Ecuador ist streng katholisch, die Kirchenbesuche sind sehr gut und nach dem Gottesdienst geht man nicht nach Hause: man diskutiert, singt, lacht, musiziert und tanzt auf der Strasse. – Die Landessprache ist spanisch, die Währung der US-Dollar.

Zu guter Letzt, natürlich wollten wir noch auf dem Äquator stehen! Mitad del Mundo in San Antonio de Pichincha ist ein gut frequentierter Touristenmagnet und man erhält viel Infos zum Breitengrad 0, zur Stelle, wo sich die südliche und die nördliche Erdhalbkugel treffen.

Zurück in Europa am 13. November, sagen wir Dankeschön, ein schönes Land mit fröhlichen Menschen hat uns begeistert, Danke auch, dass alles unfallfrei vonstatten ging, auch die Nierensteine lösten sich dank Steinbrechertee (!) in Nichts auf...!

Hanspeter Eugster

Das Rezept: Foodwaste

„Ganz oder gar nicht“ ist eine gemeinsame Aktion von foodwaste.ch und der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung SGE: in 10 Schritten erfahren Konsumenten, was sie in ihrem Alltag mit einfachen Rezepten und praktischen Tipps genussvoll und mit weniger Abfall kochen können.

„Nimm mich wie ich bin“ viele Lebensmittel kann man auch mit der Schale essen. Darin und direkt darunter verstecken sich viele wertvolle Inhaltsstoffe.

Apfel-Randen-Salat

Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten

Zutaten als Vorspeise oder Beilage für 2 Personen:

- 150 g Äpfel
- 150 g Randen
- 1 EL Essig
- 2 EL Rapsöl
- Salz und Pfeffer
- Schnittlauch gehackt
- einige Baumnüsse

Essig und Öl in einer Schüssel verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Randen mit dem Hobel oder einem

Messer in dünne Scheiben schneiden und mit der Sauce mischen. Den Apfel mit der Schale durch die Röstiraffel reiben und zu den Randen geben. Den Apfel-Randensalat mit dem Schnittlauch auf den Tellern anrichten und mit den Baumnüssen dekorieren.

Karin Waltenspühl

Tiefbau | Strassenbau | Umgebungsarbeiten
Plätze und Mauern in Naturstein | Transporte
Sprengarbeiten | Quellfassungen

Karl Bürki GmbH . Berneck und Oberegg . Taastrasse 22 . 9442 Berneck
 T 071 744 58 66 . F 071 744 59 65 . M 079 344 09 06 . info@buerkigmbh.ch

Reute vor einem Vierteljahrhundert: Brandgeschädigte im Watt einquartiert

Eine ganze Reihe von Ereignissen prägten die Gemeinde Reute vor einem Vierteljahrhundert. Für Betroffenheit sorgte der Brand des Oberegger Altersheims Torfnest am 14. April 1994.

Ein Bild des Schreckens bot das teilweise niedergebrannte Altersheim Torfnest, und grosse Bestürzung löste der Tod von zwei Pensionären aus. Spontan und gerne sicherte Reute den obdachlos gewordenen Personen Hilfe zu, die teilweise und bis auf weiteres im Altersheim Watt einquartiert wurden.

Obdachlos gewordene Pensionäre des im April 1994 niedergebrannten Oberegger Altersheims Torfnest fanden im Altersheim Watt eine neue Bleibe.

Platzprobleme im Schulhaus Mohren

1994 wurde das Schulhaus Mohren als Kindergarten genutzt. Die Zahl von 25 Kindergärtlern ab dem Schuljahr 1994/95 verursachte im kleinen Schulhaus Platzprobleme. Für Abhilfe wurde mit der Aufteilung in zwei Gruppen gesorgt, was die Einstellung einer zusätzlichen Kindergärtnerin mit einem 50-Prozent-Pensums bedingte. Im Dorf erfolgte der Baubeginn zur Schulhaus-Sanierung und -Erweiterung, und bereits im Herbst konnte die Aufrichte gefeiert werden.

Dominique Klee mit bester Prüfung

Als Sanitär-Installateur-Lehrtochter legte Dominique Klee, Rohnen, 1994 die beste Prüfung aller Ausserrhoder Lehrlinge ab. Ihre Ausbildung hatte sie in der Firma Kobelt AG, Heiden, absolviert. Madeleine Michel, Tochter des legendären Naturheilers „Hermano“, Heiden, verlegte ihre naturärztliche Praxis von Heiden ins „Zwerglihus“ im Hirschberg. Die Bäckerei Kast, Steingocht, eröffnete an der Hauptstrasse in Oberegg eine Filiale. Im Ortsteil Schachen konnte die Breitenmoser GmbH, Grafik und Werbung, einen markanten Neubau beziehen. Die 160 Jahre alt

gewordene Gemeindesparkasse fusionierte mit der Sparkasse Wolfhalden.

„Aktives Mohren“ gegründet

Nach längerer Inaktivität der Lesegesellschaft wurde in Mohren die von Hanspeter Eugster präsierte Vereinigung „Aktives Mohren“ aus der Taufe gehoben. Das Präsidium des Verkehrsvereins ging von Franz Niedermayer an Tina Breitenmoser über. Neuer Dirigent der Musikgesellschaft wurde Edmund Suterlüthy. Am kantonalen Schützenfest errang die Feldschützen-gesellschaft den ersten Rang sämtlicher Kategorien. Der Turnverein genoss während des Schulhaus-Umbaus in Berneck Gastrecht.

Drei neue Gemeinderäte

Als Gemeinderäte hatten 1994 Vizehauptmann Hans Loppacher, Michael Künzler und Franz Niedermayer ihren Rücktritt erklärt. Deren Nachfolge wurde mit der Wahl von Ulrich Weber, Oberhard, Daniel Büchel, Schachen, und Marina Haller, Schachen, geregelt. Weitere Mitglieder des Gemeinderats waren Rudolf Peter (Hauptmann, zugleich Mitglied des Kantonsrats), Thomas Vogler (Vizehauptmann), Rosmarie Hefel und Peter König. Als Gemeindeschreiber wirkte Christian Maurer. Mit Viktor Niederer war Reute zudem im kantonalen Jugendgericht vertreten.

Text und Bild Peter Eggenberger

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feschter/„Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

16. August bis 14. September 2019
Landsgemeindeplatz Trogen

DAS GLÜCKSELIGE LEBEN

Ein Theaterspaziergang durch Arkadien

Informationen und Tickets unter www.dasglueckseligeleben.ch

Wie jedes Jahr hatten wir im Watt Besuch von den Landfrauen. Beim gemeinsamen Spielenachmittag konnten neue Spiele ausprobiert werden und es fanden interessante Gespräche statt.

Zu unserem monatlichen Kaffitreff kamen die beiden Sängerinnen Annemarie und Hildegard. Die Unterhaltung war eine Freude und wurde von allen genossen.

Zum ersten Mal hatten wir den Jodelchor Echo vom Kurzenberg bei uns im Watt. Der stimmungswichtige Chor erfüllte unser kleines Haus mit beliebten und bekannten Klängen bis in den letzten Winkel.

Annett Spitzenberg besuchte uns mit ihrer Religionsklasse und veranstaltete einen von unseren Bewohnern beliebten Lottomatch. Jung und Alt erfreute sich an der Spannung und hoffte gebannt auf das grosse Glück.

Ein besonderes Highlight erfüllten sich die Bewohner gleich selber. Mit dem Erlös vom Verkauf beim Adventsmarkt und diversen selbstgemachten Stricksachen, konnten sie sich die Streichmusik Schmid aus Walzenhausen leisten. Zudem wurden Nussgipfel von der Bäckerei Hecht in Wolfhalden gewünscht.

Jeweils um die Fasnachtszeit bekommen wir Besuch von Clown Mili und ihren jungen Clownsülern. Enthusiastisch gaben wir uns der Maskerade hin und genossen die humoristische Darbietung.

Mohren (Reute): Jubiläum in der Romantikwirtschaft „Bruggtobel“

Romantisch im Wald- und Grenzgebiet von Reute, Oberegg, Marbach und Altstätten gelegen, gehört das „Bruggtobel“ zu den festen Werten der Vorderländer Gastrolandschaft. Als Gastgeber wirken seit dreissig Jahren Rosmarie Bicker und Reinhard Ahlmann im traditionsreichen Haus.

Nach jahrelangem Hin und Her wurde 1885 die Mohrenstrasse eröffnet. Damit kamen Reute und Oberegg endlich zum lange geforderten direkten Verkehrsweg zum bedeutenden Marktort Altstätten. Die neue Strasse liess den Marbacher Johannes Kobelt augenblicklich handeln, und bereits im Jahre 1886 eröffnete er unweit der Brücke über den Gonzerenbach das Gasthaus „Bruggtobel“, zu dem auch eine Landwirtschaft mit Reb- und Obstbau gehörte. Von Fuhrleuten wurde der Ort der Einkehr als Zwischenhalt vor dem grossen Aufstieg ins Appenzellerland geschätzt, und der damals blühende Tourismus brachte auch viele Ausflügler ins Haus.

Familientradition seit 1928

Hulda Kobelt, eine Nachfahrin von Johannes, erwarb mit ihrem Gatten Hans Ahlmann im Jahre 1928 den Mehrfachbetrieb „Bruggtobel“, und bis zu ihrem Tode (1988) war sie die gute Seele im Restaurant. Nun übernahm

Sohn Reinhard mit Partnerin Rosmarie Bicker das direkt an der Durchgangsstrasse gelegene Haus, das in der Folge einem totalen und stilgerechten Umbau unterzogen wurde. Zum Sanierungsprogramm gehörte die Erneuerung sämtlicher Fassaden, des Daches, der Inneneinrichtungen und die Re-

Seit vollen dreissig Jahren führen Rosmarie Bicker und Reinhard Ahlmann das traditionsreiche Romantikrestaurant „Bruggtobel“ in Mohren (Reute).

alisierung einer Erdsondenheizung. Zudem wurden auf der Aussichtsseite eine grosszügige Terrasse und Parkplätze realisiert.

Gemütliche Stuben und gute Küche

Trotz Neuerungen sind die gemütlichen Stuben samt Fumoir erhalten geblieben. Hier wird gerne verweilt, und das vielseitige Angebot aus der Küche samt Rosmaries beliebtem Sonntagsbraten nach Grossmutterns Art lässt keine Wünsche offen. Als Geheimtipp

gelten Wild- und Fischspezialitäten, zumal zu Reini Ahlmanns Beschäftigungen die Jagd und Fischerei gehören. Im Winterhalbjahr werden Gäste gerne auch mit Fondues und Raclettes verwöhnt.

Einzigartiges Wandergebiet

Das Restaurant „Bruggtobel“ ist auch mit dem Postauto der Linie Heiden–Oberegg–Reute–Mohren–Altstätten bequem erreichbar. In der unmittelbaren Umgebung des Restaurants laden zahlreiche Waldwege und –strassen zum Geniessen der Natur ein, und sowohl Wanderer als auch Biker wissen die Qualitäten der romantischen Wirtschaft als Ausgangspunkt oder Ziel unvergesslicher Ausflüge zu schätzen.

Das „Bruggtobel“ ist am Montag sowie von Mittwoch bis Samstag ab 14, am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Dienstag ist Ruhetag. (www.bruggtobel.ch)

Text und Bild Peter Eggenberger

Gitarristica

Serenaden- Konzert der Gitarrenklassen Hanspeter Frick an der MSAV und MSAM am Mittwoch, 22.05.2019, 18.30 Uhr im Gemeindesaal Eggersriet

Fortgeschrittene Gitarrenschüler/-innen, Solisten und Ensembles geben ihr Können mit klassischer Gitarrenmusik aus verschiedenen Jahrhunderten und unterschiedlichen Stilen zum Besten. U.a. verabschiedet sich Silvan Ruf nach zwölfjährigem Lernweg mit einem eigenen Programmschwerpunkt, dem Gitarrenkonzert von Vivaldi, einem Duo mit seinem Lehrer und einem Solobeitrag von M. Giuliani von seiner Klasse. Als Höhepunkt spielen die Lehrer Hanspeter Frick und Dieter Magsam als Solisten, begleitet von dem Gitarrenorchester der beiden Musikschulen die „Serenade“. Die Ausführenden freuen uns auf Ihr Kommen!

Info: Hanspeter Frick, 0043 664 7306 2471 oder E-Mail: hanspeter.frick@aon.at

Michael Benz
Schreinerarbeiten · Baubegleitung

Neu- & Umbauten
Fenster & Türen
Fassaden
Bodenbeläge
Möbel
Baukoordination

Mohren 16 071 755 23 37 info@bauenmitbenz.ch
9411 Reute 077 452 75 37 bauenmitbenz.ch

TV Reute – Skiweekend Lenzerheide

Am 16.–17. Februar fand das alljährliche Skiweekend der aktiven Damen und Herren statt. Dieses Jahr ging es für uns zwei Tage in die Lenzerheide.

Treffpunkt war um 7 Uhr morgens in Kriessern. Für manche war diese Uhrzeit wohl doch noch zu früh am Morgen und somit machten wir uns erst mit ein wenig Verspätung gemeinsam in Richtung Bündnerland auf den Weg. Ziel war das Berghotel Restaurant Sartons in Valbella, welches auch unsere Unterkunft für die Nacht war. Nach einer kurzen Znüni-Pause ging es auch schon auf die Piste. Bei herrlich sonnigem Wetter genossen wir die Fahrten auf den Skipisten der zusammengeschlossenen Gebiete Arosa und Lenzerheide. Für das Mittagessen trafen wir uns wieder in der Carmennahütte in Aro-

sa. Nach einer verlängerten Mittagspause hiess es wieder Ski und Snowboard unter die Füsse schnallen und weiterfahren. Natürlich kam am Ende des Tages auch das Après-Ski nicht zu kurz.

Das Abendessen nahmen wir dann in unserem Hotel zu uns, wo wir anschliessend auch den Abend ausklingen liessen.

Am nächsten Tag zog es uns bereits früh am Morgen wieder auf die frisch

präparierten Pisten. Bis in den frühen Nachmittag genossen wir nochmals das sonnige Wetter, bevor wir uns dann auf den Heimweg in Richtung Rheintal machten. Besten Dank an die Organisatoren Monika und Corinne.

Joel Niederer

Das läuft bei der Pfadi Altenstein Heiden

Brennende Luft oder wässrige Erde?

Feuer, Wasser, Luft und Erde begleiten uns. Die 4 bis 6-jährigen Biber erleben zu allen vier Elementen einen spannenden Nachmittag. Feurige Erlebnisse, luftige Erfahrungen, feucht-fröhliche Spiele und bodennahe Abenteuer inklusive!

Hilf Bauer Bruno!

Bauer Brunos Kuh Lotte ist abgehauen und unauffindbar. Daher benötigt er dringendst gute Fährten-Leser. Diese erhofft er sich bei den 6 bis 10-jährigen Wölfen. Ob wir Lotte wohl finden können?

In Indien gibt's Probleme!

Indien hat so seine Probleme. Zum Glück sind die 10 bis 16-jährigen Pfader erfahrene Problemlöser. Doch sie werden maximal gefordert! Denn eine Curry-Fabrik entsteht nicht einfach so.

Willst auch du Pfadiluft schnuppern und Probleme lösen, Abenteuer erleben und ganz viel Spass in der Natur haben? Dann besuch unsere Webseite www.pfadiheiden.ch und komm vorbei! Wir freuen uns auf dich.

Calvin Rüegg v/o Fox, Abteilungsleiter

*Ofenbau
aus Leidenschaft*

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

Jeder Franken hilft

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

christoffelmission
gemeinsam mehr erreichen

ELEKTRA-KORPORATION Schachen, 9411 Schachen b. Reute

65. Ordentliche Generalversammlung vom 15. März 2019

Ruedi Rechsteiner begrüsst die Anwesenden zur 65. ordentlichen Generalversammlung im Restaurant Sântis in Oberegg. Er bedankt sich für das Vertrauen, das ihm vor einem Jahr gewährt wurde.

An der Generalversammlung 2017 wurde für die Verkabelung der 20-kV-Leitung von der Trafostation Säge zum Trafo Bildtöbeli ein Kredit von Fr. 240'000.00 bewilligt. Es wurde ein gemeinsames Projekt mit der Elektra Oberegg angestrebt. Die bisherigen Baukosten beliefen sich auf Fr. 276'000.00, davon Fr. 120'000.00 zulasten der Elektra Oberegg und Fr. 156'000.00 zulasten der Elektra Schachen. Nun, 2 Jahre nach der Bewilligung, konnte dieses Projekt bereits realisiert und abgeschlossen werden. Ausstehend sind nur noch kleinere Rückbauarbeiten. Der Besserabschluss wird ca. Fr. 75'000.00 bis Fr. 80'000.00 ausmachen. Das gute Wetter 2018 hat zu diesem Besserabschluss teils beigetragen.

Ebenso sprach die Versammlung 2017 einem Kredit von Fr. 130'000.00 für die Verkabelung Rickenbach zu. Auch dieses Projekt konnte 2018 abgeschlossen werden.

Leider ging die Ära des AüB-Stroms zu Ende, d.h. gemeinsam Strom zu 100% CH-Wasserkraft zu verkaufen. Die Elektra Schachen hat sich entschlossen, weiterhin auf Strom aus 100% CH-Wasserkraft zu setzen.

Wahlen:

Leider musste der Rücktritt von unserer langjährigern GPK-Präsidentin Conny Mettler entgegen genommen werden. Glücklicherweise konnte mit Monika Brenner ein neues Mitglied in die GPK gewählt werden.

Unter Traktandum 7 wird eine Änderung des Reglements von Art. 14 vorgeschlagen. Neu müssen die periodischen Installationskontrollen von den Eigentümern selbst bezahlt werden. Die Versammlung beschliesst diese Änderung einstimmig.

Conny Mettler und Monika Brenner

Unter Traktandum 8, Energietarif 2019 wird dafür die Grundtaxe von Fr. 16.00 auf Fr. 12.00 pro Monat reduziert. Bei den Ferienhausbesitzern wird auf den Grundtaxen-Zuschlag verzichtet. Auch dem Energietarif 2019 wird ohne Gegenstimme zugestimmt.

Der Präsident bedankte sich für das rege Interesse zum Besuch der GV und wünschte allen ein Gutes 2019.

Vreni König, Aktuarin

Exklusivität im Appenzellerland: Hängebrücke zwischen beiden Grub offen

Seit dem Brückenfest von Ende April ist die exklusive Hängebrücke zwischen Grub AR und Grub SG für jedermann begehbar. Der neue Übergang verkürzt die beliebte Wanderung von Heiden zum Ausflugsziel Fünfänderblick.

Im Rahmen des 2018 gefeierten 150-Jahr-Jubiläums der St. Galler Kanto-

nalbank unterstützte das Finanzinstitut verschiedene Projekte. Das Vorhaben „Appenzeller Hängebrücke“ wurde mit 100'000 Franken gefördert. Je 180'000 Franken steuerten die beiden Gemeinden bei, und auch der Kanton St. Gallen engagierte sich finanziell. Die 180 Meter lange und 40 Meter über dem Mattenbachtobel verlaufende Brücke

Die neue Brücke zwischen den beiden Grub ist eine Attraktion und wird rege begangen.

ersetzt den früheren Wanderweg, der in der Vergangenheit immer wieder durch Erdbeben und Fallholz zerstört worden ist.

Text und Bild Peter Eggenberger

KURATLI Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte für Immobilien des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen / Verwaltungen / Abparzellierungen

Abonnement bestellen!
www.feeschter.ch/Abonnemente

Oma und Opa – geizig oder nachhaltig?

Oma und Opa brachten alle ihre Einkäufe mit dem Fahrrad nach Hause, auch die 10 kg Waschmitteltonne, wenn sie gerade im Angebot war. Sie hatten kein Auto und keinen Führerschein.

Sie machten selten Ferien. Erst konnten sie es sich nicht leisten, dann wollten sie nicht. Fliegen war ihnen suspekt.

Im Sommer war Opa bis ins hohe Alter oft mit einem Kübel unterwegs: am Bahndamm Brombeeren ablesen, die niemand wollte. Kirschen und Tomaten abnehmen wo sie für einen Haushalt zuviel waren, beim Kollegen die Trauben. Die vollen Gestelle mit Einmachwaren im Keller, auf die war er stolz.

Wenn wir als Kinder im Winter auf Besuch kamen, war das Wohn- und Esszimmer geheizt. Ins Federbett stiegen wir nachts mit der Bettflasche. Den separaten Ölofen im Schlafzimmer hätten sie schon für uns angemacht. Aber dann hat es so nach Öl gestunken, dass wir dachten: in dem Gestank könne man nicht schlafen.

Oma und Opa hatten ein Radio in der Küche. Es funktionierte ihr Leben lang.

Opa mochte keine Ananas, das kannte er nicht aus seiner Kindheit. Bananen dagegen, hat er sich in den Quark gedrückt, auch wenn die Schale schon schwarz war. Joghurt, wenn er abgelaufen war, wurde geöffnet, daran gerochen, der kleine Finger hinein getaucht und probiert. Dann hat es ge-

heissen: der ist noch gut, Juliane. Den kannst du ruhig noch essen.

Das Ablaufwasser vom letzten Spülgang der Waschmaschine hat Oma in der Badewanne aufgefangen und die Arbeits-hosen von Opa darin eingeweicht, als er noch auf Baustellen gearbeitet hat. Sie hat alte Wollpullover aufgetrennt, die Wolle aufgespannt und Gilets daraus gestrickt, Socken gestopft, aus verschlissenen Unterhemden Putzklappen genäht, in alten Margarine-dosen Suppe eingefroren, hat Einfrierbeutel ausgewaschen und wiederverwendet bis sie undicht waren.

Geizig, sagte ich als Jugendliche. Kriegsgeneration, erklärte mir meine Mutter. Nachhaltig. Das denke ich heute.

**Juliane Schulz, Pastoralassistentin
Kath. Seelsorge-Einheit, App. Hinterland**

Vor Ihrer Haustür

**Bäckerei
Kast**

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

**Rütiger Feeschter im Internet!
Besuchen Sie uns unter
www.feeschter.ch**

www.feeschter.ch Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 898 03 77
tapernoux@ref-heiden.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 076 391 36 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 3 | 2019:

Redaktionsschluss: 12. August 2019
Erscheinungsdatum: 12. September 2019

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 06.45–12.15 Uhr
13.30–18.30 Uhr

Samstag 08.00–14.00 Uhr

nah - schnell - günstig

Editorial: Ressource Wasser

Die lebenswichtige Ressource Wasser steht unter Druck. Bedachtes, zügiges Handeln ist angesagt, damit sie auch zukünftig für alle reicht.

Die Erdoberfläche ist zu knapp 71 % von Wasser bedeckt; davon sind 97 % Salzwasser. Der restliche Anteil bleibt für das Süsswasser (Oberflächenwasser, Gletschereis und Grundwasser). Direkt nutzbar als Trinkwasser sind lediglich 1% – soweit das Schülerwissen, das in vielen Erdkundebüchern steht.

Wasser – ein verletzliches Element

Durch die verschiedenen Klimata ist das blaue Gold sehr ungleich verteilt. In unseren Breiten scheint das Wasser unerschöpflich, in ariden – regenarmen – Gegenden dagegen muss mit diesem Gut sehr haushälterisch umgegangen werden. Mit der globalen Klimaänderung verändert sich der Wasserkreislauf. Durch den Temperaturanstieg kann die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen. In vielen Regionen der Welt wird es die bestehende Wasserknappheit verschärfen, die Wasserqualität beeinträchtigen oder die Häufigkeit, Dauer und Intensität von Hochwasserereignissen und Dürreperioden erhöhen.

Wie selbstverständlich, fliesst das kostbare Gut, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen.

Wir lassen Wasser laufen, während wir uns die Zähne putzen, oder wir waschen das Geschirr, ebenso mit laufendem Wasser, duschen mehrmals täglich. Muss das sein?

Wann wird es uns bewusst, dass wir alle Wasser sparen können?

Nur ein Beispiel, wenn ich Salat wasche, kippe ich das Wasser nicht einfach weg. Ich sammle es um die Blumen zu gessen oder leere es in den Garten.

Einmal war ich für ein paar Tage auf einem Maiensäss hoch über Disentis in den Ferien. Es gab kein fliessendes Wasser! Eine kleine Quelle lieferte täglich frisches Wasser für den Brunnen,

der nicht weit vom Haus weg war. Ich lernte mit wenig Wasser den Alltag zu bewältigen. Das begann schon vor dem aufstehen. Wer holt das erste Wasser, damit wir Kaffee kochen können? Wer wagt es als erster sich am Brunnen mit kaltem Wasser zu waschen? Wir über-

wir dran, wenn wir in unseren WC's 2- oder 3 mal die Spültaste drücken und jedes Mal bis 17 Liter Wasser brauchen? Rechne; pro Haushalt und Person, mindesten 5 Mal am Tag die WC Spülung gebraucht = ca. 600 Liter in einer Woche!

Wo können wir noch Wasser sparen? Beim Waschen mit der Maschine, denn wenn wir diese immer voll beladen, sparen wir Energie und Wasser. Dank modernen Kaltwaschmitteln genügen meist niedrige Temperaturen und wir können auf ein Vorwaschprogramm verzichten.

Perlstrahler, Durchflussbegrenzer und Sparduschköpfe optimieren den Wasserstrahl und senken so den Verbrauch ohne Komfortverlust.

legten uns sehr gut, welches Geschirr wir mehr als einmal verwenden, damit wir nicht zu oft Abwaschen mussten. Es ging sehr gut, den ganzen Tag aus dem selben Glas und aus der selben Kaffeetasse zu trinken.

Das im Wald stehende Holzklohäuschen hatte auch kein Wasser. Denken

So können bis zu 50 Prozent Wasser und 25 Prozent der Energiekosten für Warmwasser eingespart werden.

Sicher gibt es noch einige Möglichkeiten, dazu in der nächsten Ausgabe mehr.

Karin Waltenspühl

Bitte vormerken: Erlebnisviehschau Obereg- Reute am Samstag, 28. September 2019 in Obereg

Kinderartikelbörse im Kur- saal Heiden am Samstag, 21. September 2019 von 8.30–10.30 Uhr

Am Samstag, 21. September 2019 findet im Kursaal Heiden die beliebte Kinderartikelbörse statt. Gut erhaltene und aktuelle Herbst- und Winterartikel laden zum Stöbern, um sich für die kühleren Tage zu rüsten. Während des Verkaufs bietet das „Börsenkafi“ die Möglichkeit bei Kaffee und Gipfeli zu verweilen. Die jüngeren Gäste sind in der „Chinderhüeti“ herzlich willkommen.

Die Warenannahme erfolgt am Freitag, 20. September 17.30–19.30 Uhr, die Rückgabe am Samstag, 21. September 11.30–12.00 Uhr.

Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer. Diese erhalten Sie – solange Vorrat – bis Mittwoch, 18. September 2019.

Anmeldung für Verkaufsnummern und Informationen: Nicole Naef, Telefon: 079 794 19 57, Email: boerse@haädler-frauen.ch

Der Erlös der Kinderartikelbörse wird vollumfänglich an gemeinnützige, regionale Institutionen gespendet. Ein grosser Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Helferinnen, die es überhaupt möglich machen, den Anlass durchzuführen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, das Börsen-Team der Häädler Frauen

Kinoprogramm September

Fr	13.9.	20:15	Nurejew – The White Crow	8/10	E/d
Sa	14.9.	17:15	Der König der Löwen	6/4	D
Sa	14.9.	20:15	Dolor y gloria	14/12	Span/d
So	15.9.	15:00	Kleiner Aladin und der Zauberteppich		D
So	15.9.	19:30	Yoga – die Kraft des Lebens	6/4	OV/d
Di	17.9.	19:30	Blindet by the light	12/10	D
Mi	18.9.	20:15	Cinéclub: Loveling	16/16	OV/d
Do	19.9.	19:30	Filmhit		
Fr	20.9.	20:15	Blindet by the light	12/10	D
Sa	21.9.	17:15	Die fruchtbaren Jahre sind vorbei	14/12	dialekt
Sa	21.9.	20:15	Nurejew – The White Crow	8/10	E/d
So	22.9.	15:00	Der König der Löwen	6/4	D
So	22.9.	19:30	Dolor y gloria	14/12	Span/d
Di	24.9.	19:30	Late night	12/10	D
Do	26.9.	19:30	Nurejew – The White Crow	8/10	E/d
Fr	27.9.	20:15	Blindet by the light	12/10	D
Sa	28.9.	17:15	Yoga – die Kraft des Lebens	6/4	OV/d
Sa	28.9.	20:15	Die fruchtbaren Jahre sind vorbei	14/12	dialekt
So	29.9.	15:00	Pets 2	6/4	D
So	29.9.	19:30	Late night	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Das weitere Kinoprogramm finden Sie unter www.kino-heiden.ch

Neuer Vorderländer Roman: „Die Weberbauern“ von Walter Züst

Dieser Tage ist das neue Buch „Die Weberbauern“ von Walter Züst, Grub, erschienen. Die Schauplätze des historischen Romans befinden sich im Appenzeller Vorderland.

Mit seinen bisherigen sieben historischen Romanen vermittelte der Autor spannende Einblicke in die Vergangenheit unserer Region. Im neuen Roman spielen Walter Züsts Vorfahren die Hauptrolle. Der geschichtliche Bogen des Buchs reicht von den Appenzeller Freiheitskriegen Anfang des 15. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Anschaulich werden das bescheidene Leben, die Freuden und Nöte der als Leinen- und Seidenweber sowie Kleinbauern tätigen Menschen geschildert. Sie freuten sich über die Blüte der Ostschweizer Textilindustrie und litten später unter deren Niedergang.

Auf die Probe gestelltes Gottvertrauen

Unterschiedliche Meinungen über den neuen, von Papst Gregor verordneten neuen Kalender, über das revolutionäre Ideengut von Napoleon, die sozialen Konflikte und über den vermeintlichen Fortschritt führten immer wieder zu Streitigkeiten. Geeint hingegen waren

Der neue historische Roman von Walter Züst gewährt tiefe Einblicke in das einfache Leben der Weberbauern im Appenzeller Vorderland.

die Weberbauern in ihrer Hilflosigkeit gegenüber Pest, Nervenfieber und Hungersnöten. Dabei wurde ihr Gottvertrauen immer wieder auf harte Proben gestellt.

(„Die Weberbauern“ – Historischer Roman von Walter Züst, 226 Seiten, Fr. 38.–, erhältlich im Buchhandel und im Appenzeller Verlag, Schwellbrunn)

Text: Peter Eggenberger

Bild pd

Radon-Messungen

In Folge der revidierten Strahlenschutzverordnung und den damit verschärften Grenzwerten für Radon führte das Amt für Umwelt in sämtlichen öffentlichen Schulen und Kindergärten im Kanton Radonmessungen durch. Zu diesem Zweck wurden in den betroffenen Räumen während der Heizperiode 2018/2019 Radon-Dosimeter exponiert und anschliessend an ein spezialisiertes Labor zur Auswertung gesandt. Unterdessen sind die Resultate eingetroffen.

Der Grenzwert gemäss Strahlenschutzverordnung liegt bei 300 Bq/m³. Die im Schulhaus Reute gemessenen Werte liegen zwischen 26 und 57 Bq/m³. Es sind keine Massnahmen erforderlich.

Elektromobilität: nur mit erneuerbarem Strom

Ermöglichen Elektrofahrzeuge eine klimafreundliche und umweltschonende Mobilität? Die Frage wird im Moment kontrovers diskutiert. Sicher ist: Elektromobile tragen – mit erneuerbarem Strom betrieben – zur CO₂-Reduktion gegenüber Benzin- und Dieselfahrzeugen bei.

Die Umweltfreundlichkeit von Elektroautos führt im Moment zu heftigen Diskussionen. Deshalb hat das Bundesamt für Energie (BFE) einen Hintergrundbericht erstellen lassen, der die Umweltauswirkungen von Personewagen auf den Schweizer Strassen analysiert. Die Untersuchung basiert auf

Ökobilanzen. Diese berücksichtigen den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge und der wichtigsten Komponenten: Gewinnung von Rohstoffen, Produktion, Bereitstellung des Treibstoffes beziehungsweise des Stroms und der Infrastruktur, Betrieb, Entsorgung und Wiederverwertung.

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Larissa Schwalm hat ihre Ausbildung zur Kauffrau EFZ Öffentliche Verwaltung mit der sehr guten Gesamtnote 5,1 abgeschlossen. Der Gemeinderat und das Kanzleipersonal gratulieren Larissa zum Lehrabschluss herzlich.

Larissa Schwalm wird befristet bis Ende März 2019 als Mitarbeiterin auf der Gemeindekanzlei angestellt. Das Arbeitspensum beträgt 100%

Neue Lernende auf der Gemeindekanzlei

Am 5. August hat die Lehrzeit von Nadine Anderegg, Schachen, als Kauffrau EFZ begonnen. Das Team der Gemeindekanzlei heisst Nadine herzlich willkommen und wünscht ihr eine erfolgreiche Lehre.

Zu den wichtigen Resultaten gehören folgende Aspekte:

- Elektroautos verursachen dann deutlich weniger Treibhausgasemissionen als Benzin-, Diesel- und Erdgasfahrzeuge, wenn sie mit Strom aus CO₂-armen Quellen betrieben werden. Das bedeutet: Gleichzeitig mit der Einführung der Elektromobilität muss ein Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion erfolgen.
- Elektroautos führen nicht direkt zu Schadstoffemission und können so dazu beitragen, die lokale Luftqualität zu verbessern. Allerdings

entstehen bei der Herstellung der Elektromobile und Batterien Schadstoffemissionen, so dass diese quasi ausgelagert werden.

- Batteriefahrzeuge weisen die höchste Energieeffizienz auf. Damit bilden sie – auch im Vergleich zu Alternativen wie Brennstoffzellenautos oder Gasfahrzeuge – die beste Option unter den emissionsarmen Fahrzeugen, um erneuerbaren Strom möglichst effizient zu nutzen.

- Generell belasten kleinere und leichtere Personewagen die Umwelt deutlich weniger als grosse und schwere Autos, denn der Energieverbrauch nimmt in etwa linear zum Gewicht zu.

Weitere Informationen: www.energieschweiz.ch > Publikationen > Mobilität > Die Umweltauswirkungen von Personewagen

Haben Sie Fragen rund um erneuerbare Energien und Energieeffizienz, so lassen Sie sich beraten: Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Verkehrsverein Reute

Ab sofort liegt die neue Wanderkarte für's Vorderland auf der Kanzlei für Fr. 5.– für Sie bereit.

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Vernetzung hoch über dem Bodensee

Die Gemeinde- bzw. Bezirkspräsidien im Appenzellerland über dem Bodensee luden am Samstag 29. Juni 2019 zum Vernetzungsanlass unter den Gemeinde- und Bezirksrät*innen. 32 Personen nahmen teil und bewiesen, dass die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinweg unsere Region stark macht. Sie tauschten sich aus über Umweltschutz und Biodiversität, Informatik in der Schule und Neuerungen im Volksschulgesetz, über die zunehmende Komplexität und über die Stärkung des Milizsystems.

Bereits am Morgen um 8.00 Uhr war es im Kronensaal in Wolfhalden heiss. Nur auf der Terrasse wehte noch ein angenehm kühler Wind. Dort trafen 32 Gemeinde- und Bezirksrät*innen aus den 8 Gemeinden und dem Bezirk Oberegg zum Vernetzungsanlass ein. Eingeladen haben die Gemeinde- und Bezirkspräsidien im Appenzellerland über dem Bodensee.

Ernst Pletscher, Gemeindepräsident von Reute, begrüßte die Teilnehmenden und betonte, dass die Region Meisterin sei in der Zusammenarbeit über die Gemeinde- und sogar über die Kantongrenzen hinweg. Er führte das auf die kleinräumige Organisation zurück. So machten die Vorderländer Gemeinden 8 von 20 Ausserrhoder Gemein-

den aus, repräsentierten jedoch „nur“ 25 Prozent der Kantonsbevölkerung. Umso bedeutsamer sei es, sich gegenseitig zu kennen und voneinander zu lernen. Michael Litscher, Gemeindepräsident von Walzenhausen, fasste am Schluss zusammen, dass wir mit dem heutigen Anlass als Vorderland Stärke bewiesen haben, weil wir gemeinsam am gleichen Strick ziehen. Wo möglich und sinnvoll wird in der Region AüB bereits heute und auch in Zukunft zusammengearbeitet.

180 Jahre Gemeinderats-Erfahrung, Gemeinsam stark.

Der Anlass war daher dem Kennenlernen und dem fachlichen Austausch gewidmet. In der Einstiegsrunde wurde klar, dass die Teilnehmenden zusammen rund 180 Jahre Erfahrung als Gemeinde- bzw. Bezirksrät*innen vereinen. Nach einem humorvollen Kennenlernen benannten die Teilnehmenden ihre Anliegen, über die sie sich

austauschen wollten. Im Rahmen eines Open Spaces bearbeiteten sie in Interessengruppen 10 Themen – wie z.B. Biodiversität, Revision Volksschulgesetz, Stärkung des Miliz-Systems, Finanzierung von gemeindeüberschreitenden Infrastrukturprojekten, steigende Komplexität. Anschliessend teilten sie die wichtigsten Erkenntnisse im Plenum. Ein leckerer Apéro rundete den gelungenen Anlass, moderiert durch Katja Breitenmoser, Geschäftsführerin des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee, ab. Entsprechend den Wünschen der Teilnehmenden wird es nicht der Letzte gewesen sein.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Oberbrenden 310, 9426 Lutzenberg
Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aueb.ch, www.aueb.ch
Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aueb.ch

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 06.45–12.15 Uhr
13.30–18.30 Uhr

Samstag 08.00–14.00 Uhr

nah - schnell - günstig

Beratung bei jeder Energiefrage

Ob ein Hauseigentümer Sonnenenergie nutzen möchte, eine Mieterin ein energieeffizientes Gerät sucht, eine Gemeinde Unterstützung bei der Energiebuchhaltung benötigt oder ein Gewerbetreibender seine Liegenschaft sanieren will: Den Start in jedes Energieprojekt bildet die Beratung. Diese Dienstleistung steht in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden kostenlos zur Verfügung.

Im Auftrag der beiden Kantone Appenzell bietet der Verein Energie AR/AI neutrale und kostenlose Vorgehensberatung im Gebäudebereich an. Davon können Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Schulen, Verbände und Gemeinden profitieren. Die Vorgehensberatung deckt den gesamten Bereich der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien ab. Das Beraterteam des Vereins unterstützt Liegenschaftsbesitzer bei Gebäudemodernisierungen (Wärmedämmung, Fensterersatz), der Sanierung der Haustechnik oder beim Heizungsersatz. Ebenso zeigt es die Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien auf und bietet Beratung rund um die Energieeffizienz bei Neubauprojekten. Ratsuchende sind beim Verein auch an der richtigen Stelle, wenn sie sich über konkrete Energiesparmassnahmen informieren wollen oder Tipps zum energiebewussten Verhalten suchen. Der Nutzen bleibt nicht aus: So können

Haushalte beispielsweise mit LED-Beleuchtung oder Liegenschaftsbesitzer mit einer Gebäudesanierung Energie und somit Geld sparen und zudem einen eigenen Beitrag an die Energiewende leisten.

Die Beratung kann telefonisch oder auf Anmeldung auch bei der Geschäftsstelle des Vereins in Hundwil, bei der Bauverwaltung in Appenzell oder bei der Gemeindeverwaltung Heiden erfolgen. Die Mitglieder des Vereins Energie AR/AI (siehe Kasten) haben darüber hinaus die Möglichkeit, kostenlose Beratung von bis zu einer Stunde bei sich zu Hause in Anspruch zu nehmen. Ebenso vermittelt das Be-

raterteam Informationsunterlagen und die Adressen weiterer Fachleute. Beratung, die über diese Grundleistung hinausgeht oder von Nicht-Mitgliedern gewünscht wird, kann das Beraterteam gegen Rechnung ebenfalls ausführen oder den Ratsuchenden an einen privaten Energiefachmann weitervermitteln.

Anstoss zu Eigenverantwortung

Beim Verein Energie AI/AR handelt es sich um eine Kooperation zwischen Kanton, Wirtschaft und Privaten, die durch Information zur Eigenverantwortung in der Energiepolitik anregen will. Vorstand und Mitglieder – die beiden Kantone Appenzell, 20 Ausserrhoder Gemeinden, verschiedene Gewerbe- und Industriebetriebe sowie Energieorganisationen und mehr als 400 Private – haben eine gemeinsame Vision: Das Appenzellerland soll möglichst wenig Energie verbrauchen (2000 Watt Gesellschaft) und diese soll möglichst aus erneuerbaren Quellen stammen. Sind auch Ihnen die effiziente Energienutzung und der Einsatz erneuerbarer Energien wichtige Anliegen? Dann werden Sie Mitglied. Sie profitieren von Vorgehensberatung, Vermittlung von Experten und ideeller Unterstützung:

Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat.
Dr. Fritz Rinnhofner

Spiele für's Gedächtnis

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am Montagnachmittag, 21. Oktober 2019 startet in Heiden ein entsprechendes Ange-

bot, zu dem wir Sie herzlich einladen! In entspannter, Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit. Es wird viel gelacht und auch gemeinsam ein Zvierli genossen.

Daten: Montagnachmittage
21.10./4.11./18.11./2.12./
16.12.2019

Zeit: 14.15 bis 16.30
Ort: Heiden, Betreuungszentrum,
Gerbestr. 3

Kursleitung: Silvia Hablützel
Kosten: Fr. 5.- pro Nachmittag (direkt
vor Ort bezahlbar)

Anmeldung: Die Nachmittage können
auch einzeln besucht werden.

**Um eine Anmeldung wird gebeten unter
Tel. 071 353 50 30.**

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage!

Neuer Erlebniskalender

Der neue Erlebniskalender ist ab sofort erhältlich unter Telefon 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch. Neu im Angebot sind die Kurse „Muulörgele“, „Partnersuche im Internet“, „Kreatives Schreiben“ und noch viele mehr.

Alle Veranstaltungen finden Sie auch online unter www.ar.prosenectute.ch.

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Seniorenferien 2019

Gut gelaunt startete die wackere Schar von knapp 30 Personen mit dem Car und unserem Chauffeur Hansueli Mösli unter der Leitung von Ilona Rüegg und Pfrn. Annette Spitzenberg auf die ausgedehnte Fahrt nach Bad Birnbach in Niederbayern. Empfangen von schönen Beetrosen und natürlich vom Team des Rottaler Hof unter der Leitung von Sigi Reitmeyer bezogen wir unsere Zimmer.

Nach einem feinen Willkommensapéro und einem stärkenden Abendessen liessen wir den milden Abend auf der Terrasse ausklingen.

Im „Paradies“ stimmten wir uns am nächsten Morgen im nahen Kurpark mit einer Besinnung auf die Woche ein. Diesen Kurpark mit seinen verschiede-

nen Meditationsstationen besuchten wir für die Besinnung jeden Tag dank des gleichbleibend freundlichen und warmen Wetters.

Als bald machten wir uns auf den Weg zu unserem ersten Ausflug nach Passau. Sigi liess es sich nicht nehmen, uns persönlich zu begleiten, uns Tipps zu geben für die Besichtigung der interessanten Stadt mit ihrem Stephansdom und der imposanten Burg, die auf der anderen Seite über der Stadt thronte. Anschliessend machten wir mit dem luxuriösen, mit riesigem Kronleuch-

ter und geschwungener Glastreppe ausgestatteten Swarovskidampfer eine Rundfahrt auf der Donau und genossen die abwechslungsreiche Landschaft bei prächtigstem Wetter. Unser Abendessen genossen wir in einer Bierbrauerei mit vorgängiger Führung und mit bayrischem reichhaltigem Apéro.

Am nächsten Tag ging es dann zum Einkaufsbummel nach Bad Füssen, dem benachbarten Kurort, wo einfach alles eine Nummer grösser ist als in Bad Birnbach. Da gingen wir dann gerne wieder zurück in das wunderschöne und beschauliche Bad Birnbach, deren Therme direkt neben dem Hotel lagen. Einige von uns haben diese rege besucht und genossen und sich gar von einer Massage verwöhnen lassen.

Am dritten Tag besuchten wir wiederum unter der Begleitung von Sigi den Wallfahrtsort Altötting mit seinen verschiedenen Marienwallfahrtskirchen und liessen uns unter kundiger Führung die Geschichte nahebringen, unter anderem diejenige des heiligen Bruder Konrad, der dort im Kloster als Pfortner lebte im 19. Jh. Auch die Schatzkammer war sehenswert, in der das berühmte goldene Rössl, ein Juwel der Goldschmiede- und Emailkunst des 16. Jh. gezeigt wird.

Dann erwartete uns eine Kutschenfahrt beim Naturschutzgebiet Postmünster. Doch damit nicht genug waren wir im Anschluss daran bei Sigi Reitmeyers Schwiegermutter Resi zum Abendessen eingeladen. Diese überraschte uns nicht nur mit einem typisch bayrischen Essen (Rippchen, Schweinebraten,

Sauerkraut, Speck, Knödel), sondern auch mit einem Musikanten. Da wurde gesungen, geschunkelt, geklatscht und schliesslich auch getanzt, die Schwiegermutter persönlich animierte manch einen dazu und gab allen eine Runde Schnaps aus. Sigi überreichte allen ein persönliches Gruppenfoto. Die fröhliche Schar wollte fast nicht mehr nach Hause fahren trotz des langen Tages!

Am letzten Tag schliesslich fuhren wir nach Burg-hausen zur längsten Burg der Welt mit ihren 1051 m Ausdehnung. Sie ist im Guinnessbuch der Rekorde eingetragen. Die Burganlage überrascht mit immer neuen Aussichten in alle Himmelsrichtungen und Ansichten auf die tiefer ge-

legene Stadt mit ihrer Prunkfassade, auf die Salzach und auf die ganze Landschaft. Schon lange wohnen hier weder Adelige noch werden Menschen in den Turmzwinger mitsamt Folterkeller gesperrt. Bewohnt wird die Anlage allerdings immer noch.

Viel zu schnell war der Freitag gekommen und es hiess Abschied nehmen von bayrischer Gastfreundlichkeit, Grosszügigkeit und Gemütlichkeit und der sanften, grünen Landschaft mit ihrer Weite. Immerhin wartete selbst die

Rückfahrt für manche noch mit einer Premiere auf: mangels anderer Möglichkeit verpflegten wir uns in einem McDonalds.

Mit vielen neuen Eindrücken und Erlebnissen, und mit Erinnerungen, die uns noch lange begleiten werden, kehrten wir wieder ins Appenzellerland zurück.

„Dahoam is dahoam“, würde der Bayer sagen. Wir sagen: „Uf Wederluege.“

Annette Spitzenberg

19. Mitgliederversammlung und Neuigkeiten der Spitex Vorderland

Samstag 11. Mai 2019. Im schön geschmückten evangelischen Kirchgemeindehaus konnte die Präsidentin der Spitex Vorderland, Gaby Weber, 80 Personen begrüssen. Nebst zahlreichen Gästen und einigen Gemeindevertretern waren 64 stimmberechtigte Mitglieder der Einladung gefolgt. Wiederum wurde uns das Gastrecht durch die evangelische Kirchgemeinde gewährt und das Mineralwasser von der Weinhandlung Sonderegger gesponsert. Die Traktanden konnten bis zum Punkt „Wahlen“ zügig abgehandelt werden.

Abschied-Neuanfang = Wahlen

Mit Heidi Schläpfer verabschiedete die Präsidentin eine kompetente, sehr zuverlässige und konsequente Aktuarin. Nach 15 Jahren Vorstandsarbeit möchte es Heidi etwas ruhiger angehen. Simon Graf, Vizepräsident und Ressort Personal musste nach 7 Jahren im Vorstand wegen einer beruflichen Neuorientierung den Rücktritt einreichen. Seine juristischen und medizinischen Fachkenntnisse wurden in den vergangenen Jahren sehr geschätzt.

Beiden gebührt ein herzliches Dankeschön, welches in Form eines Geschenkes überreicht wurde.

Mit Beate Beleffi aus Reute (Personalfachfrau) und Irene Bruderer, Heiden (Spital Heiden, Labor) konnten zwei kompetente Persönlichkeiten den Mitgliedern zur Wahl empfohlen werden. Beide Frauen werden mit einem herzlichen Applaus durch die Mitglieder des Vereins willkommen geheissen. Der Vorstand macht sich bei seiner nächsten Sitzung Gedanken über die Ressortverteilung.

Den vollständigen Jahresbericht 2018 finden sie auf unserer Homepage.

Neue Büroräumlichkeiten

Steigende Ressourcen, Personalzuwachs, immer grösserer Planungs- und Administrations-Aufwand konnte in den letzten Jahren durch Zumiete anderer Räume, Einziehen von Wänden und grosse Flexibilität der Mitarbeiterinnen aufgefangen werden. Die jetzige Situation ist aber nicht mehr zeitgemäss und zufriedenstellend. Die Spitex stösst an ihre Grenzen.

Im Februar 2020 sollte der neue Stützpunkt an der Asylstrasse 16, ehemals Druckerei Eugster, bezugsbereit sein. Bis dahin ist noch viel zu organisieren und zu planen. Wir sind bereits mit viel Elan an der Arbeit. Schliesslich wollen wir unseren 51 Mitarbeitenden eine optimale Lösung bieten, welche den heutigen Standards von Gesundheit, Sicherheit und Qualität entspricht.

Spitex im Wandel der Zeit

Die öffentliche Spitex hat einen Grundauftrag, welcher gesetzlich verankert ist und erfüllt werden muss. Das heisst: Wir betreuen sämtliche an uns erteilten Aufträge, ob gross oder klein. Private Anbieter werden zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz. Doch sind die Bedingungen gleich? Werden Ausbildungsplätze angeboten? Kleinaufträge angenommen? Picken sie nur Lukratives heraus oder bedienen sie auch ablegende Haushalte? Wie weit geht der Sparkurs der Gemeinden? Die Zusammenarbeit unter den Spitexorganisationen der verschiedenen Regionen wird grossgeschrieben. Flexibles Personal hilft in Ausnahmesituationen

gerne aus, womit Engpässe vermieden werden können.

Den diesjährigen musikalischen Schlusspunkt setzte das Trio Ziblodere aus Rehetobel. Bei lüpfigen Appenzeller Klängen durften die Mitglieder im Anschluss an die Mitgliederversammlung den obligaten Zvieri geniessen.

Werden auch Sie Mitglied der Spitex Vorderland. Stärken und unterstützen sie uns durch ihren Beitritt. Näheres finden Sie unter www.spitex-vorderland.ch. Herzlichen Dank!

Spitex Vorderland

**Erfahren Sie mehr über unser
Rütiger Feeschter im Internet!
Besuchen Sie uns unter
www.feeschter.ch**

Yves Breitenmoser

Wir gratulieren dir ganz herzlich zum erfolgreichen Lehrabschluss EFZ Sanitärinstallateur mit der Gesamtnote 4,8.

Für deine Zukunft wünschen wir dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

kobelt HEIZUNG
SANITÄR **KOPPEL** Haustechnik
seit 1961
www.kobelt-haustechnik.ch 9410 Heiden 071 891 16 24

Wir bleiben auf den Wegen. Der Wald ist Lebensraum von Pflanzen und Tieren.
Um diese nicht zu stören, nutzen wir die bestehenden Wege. www.waldknigge.ch

Abenteuerliche Schätze in Reute und Obereg

Leguanartige Reptilien bevölkerten den Blaubach – später lebten Nashörner im Gebiet - zu anderen Zeiten floss der Rheingletscher über die Halegg – dann wieder bildeten sich Schmelzwasserrinnen im Najenried.

Das Klima ist einem steten Wandel unterworfen. So wurde im Blaubach zwischen Schachen und Reute die fossile Reptilienfährte eines grossen Lacertiliens aus der Gruppe der leguanartigen Tiere entdeckt (siehe Foto). 1978 wurden im Wolfstobel versteinerte Schlundzähne von karpfenartigen Fischen gefunden. Ebenso fanden Kinder der Familie Bischofberger, Sonderegg, 1981 im Tannschachen bei Mösern einen Nashornunterkiefer, der rund 24 Millionen Jahre alt ist.

Wie dem geologischen Atlas der Schweiz weiter zu entnehmen ist, ragten bei der letzten Vergletscherung nur wenige Molasserippen wie der St. Anton mit 1121 m und Bürki westlich der Halegg mit 1085 m über die Eisoberfläche empor. Über die beiden Pässchen Fegg (956 m) und Knollhusen-Steingocht (783 m) floss Eis.

Eiszeitliche Schmelzwasserrinnen bilden die Tälchen zwischen Schachen und Najenried und zwischen Najen und Schönenbühl. Das Najenried wird u.a. als weiträumige, vermoorte Glazialwanne im Geotopverzeichnis AR aufgeführt (AR 4/Koordinaten 760'450/255'150).

Heute noch finden wir Zeitzeugen des Rheingletschers: die erratischen Blöcke, die Irrblöcke. Das sind Steinblöcke, die durch den Eisstrom an Orte transportiert wurden an denen man sie nicht erwartet.

Einige dieser Blöcke sind im Blaubachtobel zwischen Schachen und Reute zu finden.

Auch Strudellöcher wurden im Schlipfbach oberhalb Mohren (Koordinaten 760.580/252.470) gefunden. Sie sind heute inaktiv oder mit Gesteinsschutt vom Gletscher gefüllt. Auch dies sind Zeugen einer Zeit mit reichlicher Schmelzwasserführung.

Die subalpine und aufgerichtete Mittelländische Molasse liefert eine Grosszahl kleiner und kleinster Quellen im Gebiet. Die berühmteste ist die „Mineralquelle“ Walzenhausen beim Schönenbühl, Wolfhalden (Koordinaten 760.200/256.200).

Die Dörfer Reute und Obereg liegen auf einer geologischen Bruchzone (Antiklinalzone): Während das Gestein vom Hirschberg und Kurzenberg nach Norden abfällt, fällt dasjenige vom St. Anton nach Süden ab. Beim Weiler Oberrüti bildeten sich durch diese Bewegung die Ramstelhöhlen aus. Im Wolfstobel öffnet sich spektakulär ein seltener Einblick in die Tektonik der Bruchzone (AR 5/Koordinaten 760'720/254'300).

Viel Spass beim Erkunden unserer Umgebung! Aber bitte vorsichtig, manchmal schlafen die Urriesen nur...

Versteinerte Fährte eines leguanartigen Reptils – gefunden im Blaubach zwischen Schachen und Reute. Leider ist diese Reptilienfährte verschollen.

Wir danken Toni Bürgin, Präsident der St.Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, c/o Naturmuseum St.Gallen, für die kostenlose zur Verfügungstellung der Fotografie.

PS: Dieser Bericht soll die Überhitzung unseres Weltklimas nicht beschönigen. Vielmehr uns vor Augen führen wie abhängig wir vom Klima sind...

Esther Rechsteiner

Literatur:

Hänggi-Aragai, David, Oberegger Geschichte, Naturraum, Appenzell, 2018, S. 19–24

Hantke, René, Geologischer Atlas der Schweiz, 1076 St.Margrethen und 1096 Diepoldsau, Bern, 2004, S. 28, S. 33, S. 35, S. 36, S. 59.

Keller, O., Naef, H., Stürm, B., 2007, Geotopinventar Kantone AI und AR, Naturwissenschaftliche Gesellschaft St. Gallen (NWG)

Im Internet: www.geoportal.ch – Geoportal – Geoportal starten – Suche: Reute AR – Kartenauswahl - +Geologie, Boden, naturbedingte Risiken - + Geologie – geologischer Atlas oder Geotopinventar AR, AI, SG

BURKI

**Tiefbau | Strassenbau | Umgebungsarbeiten
Plätze und Mauern in Naturstein | Transporte
Sprengarbeiten | Quellfassungen**

Karl Bürki GmbH . Berneck und Obereg . Taastrasse 22 . 9442 Berneck
T 071 744 58 66 . F 071 744 59 65 . M 079 344 09 06 . info@buerkigmbh.ch

Sandra Künzler, geb. 1991
Rohnen 9, 9411 Schachen bei Reute

Das Rütiger Feeschter befasst sich dieses Jahr mit dem Fokusthema „Energie und Umwelt“. Ein besonderes Thema ist der Plastikabfall. Das Künstlerpaar Christo hüllte 1998 in Riehen BS im Park der Fondation Beyeler 178 Bäume als Kunstprojekt in Plastik ein. Heute kommt kaum ein Produkt ohne Plastik aus – der plastiküberzogene Broccoli im Gemüsegestell wie das zusätzlich in Plastik gepackte Päckli Kaugummi. Weltweit werden jährlich 300 Mio. Tonnen Plastik produziert. 8 Mio. Tonnen landen davon im Meer. Bis eine Plastikflasche im Meer verrottet, vergehen 450 Jahre. Ein junger, innovativer Niederländer hat deshalb das Projekt „OceanCleanup“ lanciert: Ein gigantischer Wasserfilter. An aus Luft gefüllten Planken schwimmen zwei Arme. Die Meeresströmung treibt den Plastikmüll in den grossen Speicher. Dieser hängt an einer Barriere, die drei Meter ins Wasser ragt.

Eine Sofortmassnahme ist jedoch nicht so viel Plastikabfall zu produzieren!

Meine Idee anstatt im Dorfladen einen Plastiksack für die Früchte und das Gemüse zu benützen – der den Weg vom Laden bis zur Küche schafft und nachher weggeworfen wird – durch ein praktisches Mehrweg-Baumwollsäckli zu ersetzen, wird durch Sandra Künzler kritisch unter die Lupe genommen. „Das Problem bei Plastik ist die Komplexität. Um ein Plastiksäckli zu produzieren, muss viel weniger Energie eingesetzt werden als für die Produktion eines Baumwollsäcklis. So muss ein Baumwollsäckli – abhängig von den Anzahl Verwendungen pro Woche – oft über 1-2 Jahre im Einsatz sein, um den Energieaufwand zu rechtfertigen. Einzig bei der Entsorgung schneidet das Baumwollsäckli deutlich besser ab,“ erklärt Sandra Künzler lachend.

Masterarbeit mit dem Thema „Eine nachhaltige Verpackungsstrategie für ein Schweizer Kosmetikunternehmen“ – Wie bist du zu diesem Thema gekommen?

Sandra erzählt: „Ich wollte eine sinnstiftende und praxisorientierte Masterarbeit schreiben und keine theoretische Abhandlung, die nachher niemand liest und keinen Nutzen stiftet. Als ich in Spanien 2017 ein Sommerseminar an einer renommierten Universität be-

suchte, sprach mich ein Kurs zum Thema Nachhaltigkeit an. Ich staunte wie weit die Spanier sind! An der Universität St.Gallen belegte ich nachfolgend einen Kurs zum Thema Nachhaltigkeit in der Bekleidungsindustrie. Die misslichen Zustände von der Herstellung bis zum Verkauf erschreckten mich. So beschloss ich über das Thema Nachhaltigkeit mehr nachzudenken. Die Firma JUST bot mir die Chance über das Thema Kosmetikverpackungen zu schreiben.“

Projektmanagerin im Marketing bei der Firma JUST in Walzenhausen

„Als Praktikantin während meines Studiums habe ich bei der Firma JUST begonnen. Offenbar war mein Arbeitgeber mit meiner Leistung zufrieden. So durfte ich in Walzenhausen eine auf mein Ausbildungs-Profil angepasste Arbeitsstelle antreten. In meiner Funktion kann ich unter anderem das Thema ‚Nachhaltigkeit‘ betreuen. Bei mir laufen die Fäden zusammen: Von den einzelnen Abteilungen kommen Vorschläge zur Verbesserung der Umweltleistung, diese werden aufbereitet und der Geschäftsleitung präsentiert. Andere sind beschlossen und müssen umgesetzt werden. Mir entspricht die Firmenphilosophie der Natur und Umwelt Sorge zu tragen sehr. Zum Beispiel werden die Inhaltsstoffe unserer Produkte nach Möglichkeit in der Region eingekauft.“ Einer der Betriebe ist die Appenzeller Bio-Kräuter GmbH, die vom ausgebildeten Arbeitsagogen und Job-Coach Maurus Dörig geführt wird. Er verbindet den einheimischen Kräuteraanbau mit einem Beschäftigungsangebot für Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Vom unschönen Export unseres Plastikabfalls

Sandra erklärt: „Letzte Woche habe ich an einem Informationstag teilgenommen. Da wurde uns berichtet, dass in der Schweiz bislang nur ein kleiner Teil des gesammelten Plastikgutes – abgesehen von PET Getränkeflaschen – recycelt werden könne. Ein grosser Teil wird leider auch heute noch exportiert. Nicht einmal der Handelskrieg zwischen den USA und China könne diesen unschönen Export stoppen. Ich finde es sehr bedauerlich, dass wir uns nicht selber um unseren Abfall kümmern. Auch wenn wir beim Plastikrecycling am Anfang stehen und noch nicht für alle Plastiksorten ein Recyclingsystem haben, verfügen wir in der Schweiz zumindest über sehr gute, aufgerüstete Verbrennungsanlagen.“

Wie schädlich ist Plastik wirklich? Liegt die Schädlichkeit bei der falschen Entsorgung?

Dazu Sandra Künzler: „Plastik ist leicht und braucht wenig Energie zur Herstellung. Die Entsorgung ist leider nicht gelöst. Gelangt er in die Umwelt wird es problematisch. So hat das Bundesamt für Umwelt bei vielen untersuchten Fischen und Vögeln Mikroplastik im Verdauungstrakt gefunden. Leider ist die ganze Problematik wenig erforscht. Das Plastikrecycling wird laufend verbessert. Es gibt jedoch Verpackungen, bei denen die Wiederverwertung nicht zugelassen wird. Zum Beispiel eine Kunststoffverpackung für Reiniger kann nicht für Lebensmittel wiederverwendet werden. Auch wird Plastik in verschiedenen Varianten hergestellt, was ein einheitliches Sortieren schlecht zulässt. Wir sollten uns bei der Produktion auf die Hauptgruppen wie PET, PE und PP beschränken.“

Was empfehlst du der Firma JUST? Was uns als Verbraucher?

„Jedes Verpackungsmaterial hat Vorzüge und Nachteile: Glas hat sehr gute Barriereigenschaften, ist dafür aber sehr schwer, Aluminium hingegen ist sehr leicht, benötigt jedoch sehr viel Energie bei der Herstellung, kurz gesagt: die perfekte Lösung gibt es nicht. Entscheide zu den verwendeten Packmaterialien werden unter sorgfältiger Abwägung verschiedener Aspekte getroffen. Dazu gehören beispielweise Produktanforderungen, Anwenderfreundlichkeit oder Nachhaltigkeit.“

Grundsätzlich kann man sich als Firma oder auch als Privatperson an den Prioritäten der Abfallpyramide der EU orientieren:

1. Vermeidung (weniger konsumieren)
2. Wiederverwenden
3. Recycling, wobei ein geschlossener Kreislauf zu bevorzugen ist (aus PET-Getränkeflaschen wieder PET-Getränkeflaschen herstellen)

4. Sonstige Verwertung (Verbrennung in Kehrriechanlagen für Fernwärme)

5. Beseitigen (sachgerecht deponieren)

Es wird oft vergessen, dass Plastik per se kein schlechtes Material ist – im Gegenteil – es hat sehr viele positive Eigenschaften, gerade auch für Verpackungen. Trotzdem müssen sich alle Akteure wie Politik, Gesellschaft und Unternehmen Gedanken zu effizienten Recyclingsystemen und zur Wie-

derverwendung von Plastik machen, sodass Plastik so lange wie möglich im Materialkreislauf bleiben kann und auch kommenden Generationen zur Verfügung steht.“

Esther Rechsteiner

Literatur: YouToube/Plastikmüll im Meer: so könnten unsere Ozeane gereinigt werden (Spiegel TV)

Nominieren Sie Ihre „Prix Zora Frau 2020“! Die Frauenzentrale AR sucht wieder „fünf aussergewöhnliche Ausserrhoderinnen“!

Liebe Einwohner von Reute

Frauen bewirken und gestalten das öffentliche Leben genauso mit wie Männer. Jeder Mensch tut dies auf seine eigene Art und Weise. Noch heute werden jedoch Frauen in der Öffentlichkeit generell weniger wahrgenommen.

Der Frauenzentrale AR ist es ein zentrales Anliegen dies zu ändern und will verschiedene Frauen, mit unterschiedlichen Hintergründen, aus diversen Tätigkeitsbereichen und ehrenamtlichen Engagements, der breiten Öffentlichkeit vorstellen. Aus diesem Grund prämiert und ehrt die Frauenzentrale AR jedes Jahr am internationalen Frauentag fünf ausserordentliche Frauen aus Ausserrhoden mit dem „Prix Zora“. **Helfen Sie uns diese Frauen zu finden und schicken Sie uns eine Email an prixzora@frauenzentrale-ar.ch bis Ende Dezember 2019.** Schreiben Sie uns WARUM Sie diese Frau prämiieren

wollen und geben Sie bitte die Kontaktdaten dazu an. Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns auf viele Nominationen!

Herzliche Grüsse
Für die Frauenzentrale AR
Fabienne Duelli
www.frauenzentrale-ar.ch

Save the Date: Internationaler Frauentag Sonntag, 8. März 2020 mit Brunch und Prämierung

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter.ch „Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Unsere Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus Reute AR im Juli 2019

Name, Vorname	Beruf	Arbeitgeber
Anderegg Nadine	Kauffrau EFZ, E-Profil	Gemeindeverwaltung Reute AR
Bommeli Rebekka	Med. Praxisassistentin EFZ	Medbase, St. Gallen
Breu Enya	Kauffrau EFZ, M-Profil	Raiffeisenbank Mittelrheintal, Widnau SG
Däpp Robin	Schreiner EFZ	Anhorn AG, Wolfhalden
Oertle Salina	Zeichnerin EFZ. Fachrichtung Architektur	Bänziger Lutze Architektur AG, Berneck
Sturzenegger Joel	Carrosseriespengler EFZ	Willi Jenni Autospenglerei, Grub AR
Tobler Luca	Kaufmann EFZ, E-Profil	Jüstrich Cosmetics AG, Berneck

Das Rütiger Feeschter wünscht den jungen Berufsleuten viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg!

Erste gemeinsame Weiterbildung der Schulen Reute und Obereg

Die erste gemeinsame Weiterbildung der Schulen Obereg und Reute zum Thema „Werte leben, hinterfragen, unterrichten“ stellte einen wunderbaren Aufhänger dar, einander ein bisschen besser kennenzulernen und sich und die eigenen Werthaltungen zu hinterfragen. Es wird sehr viel Geld, Zeit und Energie in den neuen Lehrplan gesteckt, was seine Richtigkeit hat, denn dieses Werk und seine Umsetzung sind allgegenwärtig in der Schule. Neben diesen „schulhandwerklichen, technischen“ Vertiefungen und Neuerungen fristet der Umgang mit sich selber und die Arbeit an der eigenen Persönlichkeit in der Weiterbildung der Lehrpersonen ein Stiefkind-Dasein. Diesem Umstand wollte die Schulleitung der beiden Gemeinden Rechnung tragen. Die Anforderungen der Gesellschaft sind vielfältiger geworden, was die Arbeit der Lehrpersonen im persönlichen Umgang mit allen Anspruchsgruppen

komplexer macht. Die Lehrpersonen und Hauswarte setzten sich dabei mit verschiedenen Fragen auseinander.

- Wer bin ich?
- Was ist mir wichtig?
- Warum ist mir etwas wichtig?
- Ist es nur mir wichtig oder ist es all-gemeingültig?
- Handle ich nach universalen Werten oder nach gesellschaftlichen und persönlichen Normen?
- Was bedeutet für mich Wertschätzung? Wie drücke ich sie aus? Welche Wertschätzung erwarte ich von wem?

Diese Weiterbildung spricht einen wichtigen Bereich des Gesundheitsmanagements der beiden Schulen an und leistet einen Beitrag zum Gesundbleiben in Berufen in der Öffentlichkeit. Damit soll die Basis für eine lange, gesunde Berufskarriere in diesem wun-

derschönen, privilegierten Job geschaffen werden.

Die beiden Fachfrauen Yvonne Kägi, Autorin von „Der Wert von Werten – Werte vermitteln in Kindergarten und Unterstufe“ und Brigitte Kern, Coach, Supervisorin und Organisationsentwicklerin führten gekonnt durch das Thema und leiteten die Weiterbildung.

Die Auseinandersetzung mit Werten wird die Teams der beiden Schule im laufenden Schuljahr weiterbegleiten, verschiedene Weiterführungsteile sind dazu angedacht, damit sich eine Nachhaltigkeit einstellen kann.

Die erste gemeinsame Weiterbildung der Schulen Reute AR und Obereg AR war ein voller Erfolg.

Matthias Müller, Schulleiter

SeniorenSingen Obereg und Umgebung

Probeplan für das 2. Halbjahr 2019

Nach den hoffentlich erholsamen Sommerferien starten wir wieder mit viel Freude zum Singen um 14.00 Uhr im Lindensaal Obereg.

Umtrunk im Restaurant

S=Säntis, T=Traube

16.09.19 T	11.11.19 T
07.10.19 S	25.11.19 S
28.10.19 S	09.12.19
	Schlusshöck wo?

(Achtung: Proben diesmal nicht 14-tägig, sie verschieben sich leicht)

Am 30.09.19 singen wir im Seeblick Rorschacherberg zusammen mit den dortigen Pensionären.

Seit Beginn im Juni 2015 durften wir viele neue Lieder lernen, auch konnten wir neue Mitsinger-/Innen begrüßen und werden demzufolge immer besser.

Und so wird es hoffentlich noch lange weitergehen.

- Annamarie Greiner, 071 891 11 08
- Jakob Schmid, 071 891 31 27
- Monika Sonderegger, 071 891 48 32

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Ein junger Eishockeyaner macht sich auf den Weg nach Kanada

Mit der Unterstützung von Vitalis Sports Lüchingen bereitet sich Nachwuchs-Eishockeyspieler Gion Coray auf sein sportliches Kanada-Abenteuer vor.

Der aus Reute AR stammende, 16-jährige Nachwuchs-Eishockeyspieler Gion Coray, machte sich Mitte August 2019 auf den Weg nach Kanada, um seinem Profi-Sportler-Traum ein wenig näher zu kommen. Gion Coray durchlief bis und mit Saison 2017/2018 sämtliche Nachwuchs-Stufen des SC Rheintals und wechselte anschliessend zu den Novizen Elite (U17) ins alpine Davos, um seine sportliche Karriere weiterzuverfolgen. Parallel dazu trat er ins Sportgymnasium Davos ein, um dort die verlängerte Mittelschule zu absolvieren.

Manchmal kommt es anders als man denkt

Diesen Sommer durfte Gion, dank zahlreicher Unterstützer ein Prep-Camp in Ottawa, Kanada, besuchen, um sich sowohl technisch als auch konditionell auf die kommende Saison vorzubereiten.

ten. Derek Miller, Development Director der Ottawa 67's OHL hat alles in die richtigen Bahnen gelenkt. Er hat Gion Anfang Juni an ein Midget AAA U18 College Combine vermittelt, wo sich Gion zahlreichen Scouts zeigen durfte. Nach Fitchecks und vier Scouting Games war die Sache zumindest für Gion besiegelt. Das Interesse der Clubs war da und Gion und seine Eltern standen vor der Wahl Schweiz oder Kanada. Nach Abwägen aller Fakten und unter Einbezug der Schulangebote entschied sich Gion Coray für das Angebot der Canadian Ice Hockey Academy CIH in Clarence Rockland, Ontario, Kanada. Die CIH spielt mit ihren Akademie-spielern in der höchsten U18-Liga des kanadischen Eishockeys (HEO-AAA U18 und CSSHL) und legt ihren Fokus insbesondere auf die technische Ausbildung. Daneben verfügt sie über eine angegliederte Highschool für die Akademie-Jungs, damit auch die schulische Ausbildung nicht zu kurz kommt.

Das Abenteuer Kanada startete für Gion Coray Mitte August. Bis dahin

Krafttraining mit professioneller Unterstützung, Gion Coray mit Dominic Schüler

bereitet er sich im Off-Ice-Bereich im Vitalis Fitness Lüchingen und im On-Ice-Bereich im heimischen Davos vor. Sportwissenschaftler Dominic Schüler vom Vitalis Fitness hat für den jungen, ambitionierten Nachwuchs-Sportler ein entsprechendes Konditionsprogramm zusammengestellt und das ganze Vitalis Team unterstützt Gion. Gion Coray und seine Eltern Raphael und Isabelle Coray danken Vitalis Sports Lüchingen ganz herzlich für die unkomplizierte Unterstützung auf diesem intensiven Weg.

Pressebericht Isabelle Coray

Vereinsmeisterschaft mal anders

Am Freitagabend, den 29. Juni, stand für den TV Reute die Vereinsmeisterschaft auf dem Programm. Dieses Jahr jedoch in einem etwas anderen Rahmen.

Das Wetter spielte mit. Bei warmen Abendtemperaturen konnten wir die Vereinsmeisterschaft draussen auf dem Sportplatz durchführen. In diesem Jahr wurde nicht wie gewohnt ein athletischer Einzelwettkampf durchgeführt, sondern ein spielerischer Gruppenwettkampf. Turnerinnen und Turner der Riegen Aktive Damen, Aktive Herren und Männerriege, massen sich in vier gemischten Gruppen in drei verschiedenen Disziplinen. Bei dem Wettkampf, bestehend aus den Disziplinen Faustball, Kegeln und Boggia, musste jede Gruppe einmal gegen jede Gruppe antreten.

Nachdem die Gruppen am Ende des Abends alle um ihre Punkte gekämpft hatten, konnte der neue Vereinsmeister des Jahres 2019, gekürt werden. Die Gruppe um Pascal Dietsche, Sandra Künzler, Monika Schefer und Alex

Dietsche konnte die diesjährige Vereinsmeisterschaft für sich entscheiden. Anschliessend an den Wettkampf und der Rangverkündigung, liessen wir den Abend mit einem Grillplausch auf dem Schulplatz, gemütlich ausklingen.

Joel Niederer

Erinnerungen von Gemeindebewohner an den Zweiten Weltkrieg.

Auf dem Speiseplan standen noch keine Spaghetti. Helanca-Strumpfhosen waren unbekannt. Niemand sprach von Klimaerwärmung oder vom öffentlichen Verkehr. Die Strasse von Reute nach Altstätten war naturbelassen. Noch hatte man Angst vor den selten fahrenden Autos. Taschenrechner, Gefrierschränke und Kugelschreiber waren inexistent. Und wer dachte schon an Kinderarbeit oder an einen schulfreien Samstag? Die Politik der Länder rund um die Schweiz geriet in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts immer mehr aus dem Ruder. Schon der Erste Weltkrieg 1914-1918 war gekennzeichnet von Entbehrungen und Millionen von Toten. Und bereits 21 Jahre nach dessen Ende kam es 1939 zu einem ebenso grausamen Weltkrieg.

Die beiden Watt-Bewohner, **Lina Bischofberger-Bänziger** und **Bruno Eugster-Bänziger** feierten vor wenigen Tagen ihren 95. Geburtstag. Lina am 24. Juli und Bruno am 21. Juli. Beide lebten mit Unterbrüchen seit ihrer Geburt mehrheitlich „i dä Rütli“. Sogar

Unsere beiden 95-jährigen Bruno Eugster und Lina Bischofberger, beide wohnhaft im Watt

Lina wohnte damals in der Mohrenmühle. 1939, als 15-jährige, besuchte sie die Sekundarschule in Altstätten. Grosse Kenntnisse über die politische Lage hatte sie nicht. Und da überraschte sie dann das Militär am Tage der Mobilmachung 1939 im Bruggtobel, wo sie auf der Fahrt mit dem übersetzungslosen Fahrrad aufgehalten wurde. Tief berührt hatte sie die militärische Einberufung eines im Bruggtobel lebenden deutschen vierfachen Vaters in die Wehrmacht. 80 Jahre nach dem Aufgebot ins deutsche Militär ist nichts über sein Schicksal bekannt.

Die Zerstörung von Friedrichshafen mit den unzähligen Bombenabwürfen, die hunderte Zivilpersonen das Leben kostete, blieb Lina wie Bruno in Erinnerung.

Nach der obligatorischen Schulzeit fand Lina in einem Haushalt in Marbach Arbeit. In jener Zeit brodelte es enorm im Vorarlbergischen. Auf Schweizer Seite waren die Belastung und die Angst allgegenwärtig. Man befürchtete das Überschreiten des Rheins durch die Hitlerarmee. Lina vergoss zahlreiche Tränen – wie sie es ausdrückt – als sie einmal nach Hause geschickt wurde, um abzuklären, ob sie bei einer Flucht ihrer Meistersleute ebenfalls mitgehen sollte.

Es war wohl in jener Zeit als Roman, ihr verstorbener Gatte, als Hilfsdiensttauglicher in der Funktion eines Mineurs, eine Brücke sprengen sollte. Er weigerte sich aber, was ihm nach militärischen Schelten und Drohungen tags darauf Lob einbrachte, da „Hitler“ nicht angriff.

Lina war Köchin in der Firma Wild, heute Leica. Musste sie anfänglich für

nur etwa 12 Personen kochen, waren es während der Kriegszeit über 40 Personen. In der Firma Wild wie auch in der Firma SIG in Neuhausen, wo Lina ebenfalls wirkte, lief die Produktion von Kriegsmaterial auf Hochtouren. Wild Heerbrugg rekrutierte damals Arbeiter bis in den Raum Sevelen. Linas Familie hatte dank eines Schrebergartens im Rheintal genügend zu essen. Es war die Zeit, wo man nur mit Rationierungsmarken einkaufen konnte. Aber es blühte so eine Art Schattenwirtschaft. So besorgten die Eltern von Lina den „schwarzen Schmalz“ im Geheimen auf Juggen (Oberegg) bei Verwandten. „Schwarzer Schmalz“ war der Ausdruck für Butter vom Schwarzmarkt.

Hochbetrieb auf Steingocht

Während des Zweiten Weltkrieges herrschte auf Steingocht Hochbetrieb. Die Festungsanlage Knollhusen und die zwei Panzersperren mussten gebaut und überwacht werden. Im ehemaligen Gebäude von Howard Sturzenegger fanden mehrere Soldaten und Vorgesetzte Unterkunft. Freie Stunden verbrachten die Soldaten so oft wie möglich in den nahe gelegenen Wirtshäusern, in der Rose auf Steingocht, im Sternen im Mitlehn oder im Grünen Baum im Nord. Eine Käserei und ein Lebensmittelladen befanden sich ebenso in ihrer Nähe.

Bruno erzählt über die in Diepoldsau eingeschleusten Flüchtlinge. Die Bewohner ennet des Rheins wussten ganz genau, wann jeweils die Grenzwatch ihre Runden machte. Bruno weiss auch zu berichten, dass sein Sekundarschulzeugnis aus Berneck unvollständig war. Oft wurde geschrieben: „Wegen Militärdienst keine Note im Zeugnis“.

Übrigens: Bruno legte den Schulweg vom Schachen nach Berneck zu Fuss zurück. Bruno erlernte das Backen von Brot und vielen Süßigkeiten. In Rapperswil durfte jeweils an Sonntagen nicht gebacken werden. Nicht immer wurde aber die Einschränkung befolgt, worauf postwendend Inspektionen stattfanden. Oft durfte nur zweitägiges Brot verkauft werden. In Steckborn musste Bruno auch Teigwaren von

während Jahrzehnten als Nachbarsleute auf Steingocht. Lina war Stickerin und ist Mutter von zwei Töchtern, Bruno war Bäcker und ist Vater von zwei Knaben und einem Mädchen. Im Gespräch erinnern sich die zwei Rütiger an Erlebnisse und Entbehrungen, welche sie vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg erleben mussten. Beide äussern sich im Gespräch mit Paul Furrer-Bischofberger, Schwiegersohn von Lina, über jene ungewisse und entbehrungsreiche Zeit, über einen Lebensabschnitt mit viel Ängsten.

Hand herstellen. Und sein Lohn: Als Stift wurde ihm Kost und Logis ge-

währt. Zusätzlich erhielt er monatlich noch zehn Franken. Einmal erhielt er kaum mehr etwas, weil er die Haselnüsse anbrennen liess.

Im Unterschied zu Lina konnte Bruno hier und da Nachrichten am Radio hören. Es gab kein freies Radio – alles war zensuriert, oft stark anlehnend an die Nachrichten aus dem Norden.

Unseren beiden ist es beim Abschluss des Gesprächs wichtig darauf hinzu-

weisen, dass so etwas nie wieder passieren darf.

Viele Erlebnisse, welche die beiden erzählten oder welche ich von meinen Eltern hörte, machen betroffen. Muss dies auch in jetziger Zeit (noch) sein?

Lerne aus der Vergangenheit, Träume von der Zukunft aber lebe im Hier und Jetzt.

Paul Furrer-Bischofberger, Chur

Foodwaste in der Schweiz/Rezept

Zu krumm, zu klein, zu hässlich: Die Gründe für das Wegwerfen von Lebensmitteln sind unzählig, sinnvoll sind sie oft nicht. Beispielsweise werden von 100 geernteten Kartoffeln nur 34 tatsächlich gegessen. 66 Kartoffeln werden aussortiert, obwohl sie geniessbar wären. Foodwaste ist eine unnötige Verschwendung von Ressourcen, Energie und Geld.

„Weil du dein Essen liebst“

- kaufe clever ein und nur so viel du brauchst
- lagere deine Lebensmittel optimal und verlängere somit die Haltbarkeit
- die richtigen Portionen, kleinere Mengen kochen und servieren
- Spass am Kochen finden mit einfachen und kreativen Ideen
- gemeinsam geniessen, teile deine Liebe zum Essen mit Freuden und Familie.

Kartoffelrösti mal anders

Zubereitungszeit: ca. 25 Min.

Zutaten als Hauptspeise für 2 Personen

- 4 mittelgrosse Kartoffeln, roh
- 1 grosse Zucchini
- 1/2 Zwiebel
- 1 Knoblauchzehe
- 2 EL Olivenöl
- 1 TL Salz
- Pfeffer
- Frische Kräuter, z.B. Thymian
- Rosmarin, Salbei

Kartoffeln schälen und mit der Zucchini an der Röstiraffel grob raffeln. Die Zwiebel fein hacken, die Knoblauchzehe schälen, pressen und beides unter

die Kartoffel-Zucchini-Masse mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, gut verteilen. Mit dem Olivenöl beträufeln, frische Kräuter darüber geben und bei 220 Grad ca. 30 Minuten knusprig backen.

Kartoffel-Tipp: Gekochte Kartoffeln vom Vortag lassen sich für verschiedenste Rezepte verwenden wie z.B. für einen Kartoffelsalat, Bratkartoffeln, Gnocchi-Teig etc.

Karin Waltenspühl

trauer-zirkular.ch

einfach, schnell und doch persönlich

Das Portal für Trauerdrucksachen im Appenzellerland

Ein neuer Service der Appenzeller Druckerei

Die Liegenschaft an der Rutlenstrasse 1 erwacht zu neuem Leben

Nach der Gründung der Genossenschaft Betreutes Wohnen in Oberegg am 25. März und dem Spatenstich ist seit dem 17. Juni reges Treiben zu beobachten. Was nicht erhalten bleibt, wurde fein säuberlich abgebrochen.

Bis zu diesem Tag sind grosse Vorarbeiten geleistet worden. Die ehemalige Besitzerfamilie hat nichts unversucht gelassen, damit das Restaurant Drei König, wieder zu einem beliebten Treffpunkt wird.

Mit der Idee vom betreuten Wohnen haben sie den Nerv der Zeit getroffen. Möchten doch alle so lange wie möglich selbständig in den eigenen 4 Wänden sein und das dazu noch mitten im Dorf. Die 2 ½ und 3 ½ Zimmer Wohnungen bieten ideale Möglichkeit dazu. Mit einer erschwinglichen Betreuungspauschale werden z. B. ein 24 Std. Piktett und individuelle Dienstleistungen, die den Alltag erleichtern, angeboten. Ein wöchentlicher Treff im Restaurant gehört dazu. Dort wird beraten über

gemeinsame Aktivitäten. Schauen sie doch vorbei, fragen sie nach oder besuchen sie unsere Homepage: betreutes-wohnen-oberegg.ch

Regula Sonderegger

„Reute im Appenzeller Vorderland – Geschichtliche Reminiszenzen“ vorgestellt

Akribische Grabung in den Archiven

Die Geschichte der Gemeinde Reute AR war Gegenstand intensiver Studien des ehemaligen Gemeindepräsidenten Arthur Sturzenegger. Das Ergebnis liegt in Buchform vor und wurde vor grossem Publikum vorgestellt.

Am Samstagvesper wurde im Foyer der Mehrzweckhalle Reute gefeiert. Ein reich illustriertes Buch von 128 Seiten Umfang wurde vorgestellt, das Sequenzen der Gemeindegeschichte aus dem Dunkel der Archive rettet. Vorarbeit hatte der Historiker Thomas Fuchs geleistet, der 2002/03 im Auftrag des Gemeinderates das Archiv erschlossen und von „rund einer Tonne Papier befreit“ hat, wie er auf der Vernissage sagte.

Vernetzt und neugierig zugleich

Dass Arthur Sturzenegger nach seiner Pensionierung den Ball aufgenommen und frei gewählte Themen genauer unter die Lupe genommen hat, bezeichnete Fuchs als Glücksfall. Der „Ur-Reutiger“ habe sich zum eigentlichen Lokal-Historiker entwickelt und sich vertiefte Kenntnisse im Umgang mit alten Dokumenten und Archivalien angeeignet. Als ehemaliger Posthalter der Post Schachen bei Reute kenne er Land und Leute wie kein zweiter. So habe auch der Erinnerungsschatz der Einheimischen seinen Niederschlag gefunden. Das Buch zeugt davon. Herausragend zeichnet es unter anderem die Geschichte der Schule Schachen nach, die – wie überall im Appenzellerland – von widerstrebenden Entwicklungen und Auffassungen geprägt war.

Persönliches Interesse als Motor

Reute verfügt bereits seit 1954 über eine umfassende Chronik des Historikers Josef Rohner. Dass Arthur Sturzenegger nachlegt, hat mit seinen persönlichen Interessen zu tun. Er schreibt im Vorwort zu seiner Arbeit: „Die folgende Zusammenstellung möchte einzelne, mir spannend erscheinende Ereignisse detailliert darlegen.“ Es sei heute ja möglich, Bildmaterial und Pläne einzufügen, was Rohner aus finanziellen Gründen verwehrt blieb. „Ich folge Hinweisen in seinem Buch und illustriere, was seinerzeit nur hatte angedeu-

tet werden können“, schreibt Arthur Sturzenegger.

Seine Studien befassen sich mit einem vom Papst bewilligten Kirchenbau, der nie umgesetzt wurde, mit der Reformation am Hirschberg oder der Armenversorgungsanstalt Watt. Der Weg zum neuen Friedhof in Reute wird nachgezeichnet, der Strassenbau und das Werden der Wasserversorgung oder die Melioration des Neienriets – lauter Dinge, die dem Gemeinwohl dienten und es teilweise heute noch tun. Porträtiert wird auch der St.Galler Landammann Arnold Otto Aepli, der in Sachen Grenzfestlegung zwischen Innerrhoden und Ausserrhoden im Gebiet Hirschberg–Oberegg–Reute vermittelte.

Rolf Rechsteiner, App. Volksfreund

Das Buch ist zum Preis von 30 Franken erhältlich beim Autor oder auf der Gemeinde-Kanzlei Reute. Bestellungen unter arthur.sturzenegger@bluewin.ch

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

An alle Smartphone Junkies (also an die Mehrheit dieses Landes)

Hiiiiifeeee, ich fühle mich als würde ich nackt auf der Strasse stehen. Mein Smartphone ist kaputt und es ist noch nicht mal 12 Stunden her, seit es seinen Geist aufgegeben hat. Aber die letzten 12 Stunden ohne meinen „ständigen Begleiter“ haben mein Leben extrem erschwert.

Ich muss mich quasi in der Welt neu zu-rechtfinden. Der grösste Stress für mich ist, dass ich nun für niemanden mehr erreichbar bin. Und das ist angesichts meiner hunderten von Gruppenchats, in welchen ich tagtäglich meinen Senf dazu gebe, eine schreckliche Vorstellung. Werde ich nun aus der Welt ausgeschlossen? Ich wollte mich doch in einem dieser vielen Chats gerade noch erkundigen, wie meine Kolleginnen die neue Liebe einer anderen Kollegin beurteilen. Dann ist es passiert: Mein Smartphone gleitet mir aus den Händen, prallt auf den Boden, ist kaputt.

Nun bin ich abgeschnitten von der Zivilisation. Im Falle eines medizinischen Notfalls kann ich nicht einmal mehr den City Notfall oder meine Mutter anrufen. Dies also ein etwas längerfristiges Problem, doch bald kommt der akute Schreck: Wer weckt mich am nächsten Morgen? Normalerweise ist es immer mein Smartphone. Mein Smartphone ist sowieso mein bester Freund geworden in den letzten Jahren. Ich widme wohl niemand anderem so viel Zeit wie diesem kleinen, dünnen Ding. Ich telefoniere pro Tag im Durchschnitt eine halbe Stunde. Ich surfe pro Tag rund zwei bis drei Stunden im Internet mit diesem Ding. Ich schreibe in jeder freien Minute im Chat meinen Freunden zurück, beantworte Mails, und verbringe den Rest meiner Freizeit auf Facebook und checke die aktuellen Statusmeldungen meiner restlichen Freunde ab, um auch da auf dem Laufenden zu bleiben. Ebenfalls alles mit Hilfe dieses Dings. Und nun ist es weg! Also es ist zwar physisch noch da, aber es reagiert nicht mehr auf meine Befehle.

Gott sei Dank wohnt eine gute Freundin von mir gleich eine Strasse weiter oben. Ich entscheide mich als erstes ihr mein Leid zu klagen. Gleichzeitig bin ich in der Hoffnung, dass sie mir ein Reserven-Smartphone ausleiht, damit ich noch am selben Abend wieder meine gewohnten Abendrituale vorneh-

men kann: allen Menschen zurück zu schreiben, welchen ich noch eine Antwort schulde, weil ich während des Tages nicht dazugekommen bin, mich auf alle SMS und Whats Up Nachrichten sofort zu melden. Und: bevor ich ganz das Licht lösche meinem Facebook Account gute Nacht zu sagen. Und wenn ich dann noch den Wecker gestellt habe, kann ich meinen besten Freund beruhigt zur Seite legen und einschlafen.

Meine Freundin hat leider kein Ersatz-Smartphone für mich. Doch zum guten Glück kommt mir plötzlich in den Sinn, dass ich irgendwo in einer Schublade zu Hause vielleicht noch einen Wecker habe. Ich mache mich sofort auf den Heimweg und siehe da: ich habe tatsächlich noch einen richtigen Wecker. Habe ich total vergessen. Irgendwie habe ich mich aber gefreut ihm wieder einmal zu befehlen, wann er mich wecken muss.

Nun gut, ich kann endlich ins Bett, schlafe aber gar nicht ruhig, weil die Gedanken purzeln: „Ich muss unbedingt zum Smartphone-Doktor. Ab wann bin ich dann wohl wieder Smartphone-besitzerin? Ein verlängertes Wochenende steht vor der Tür, das heisst, die Geschäfte machen zu und können meinem Notfall vielleicht nicht mehr nachgehen. Oh Gott, eine schreckliche Vorstellung ist das, ein paar Tage ohne Smartphone durchzuhalten.“

Am nächsten Morgen weckt mich der Wecker. Ojee, wie der aggressiv pippt. Aber immerhin erledigt er pünktlich seine Pflicht. Ich bin zufrieden. Ich dusche ohne Radio im Hintergrund weil ich jeden Morgen über mein Smartphone Radio höre. Dann muss ich frühzeitig aus dem Haus, denn auch

der Busfahrplan fehlt mir. Lustigerweise habe ich an diesem Morgen aber weniger Stress als sonst, weil ich einfach mal früh dran bin. Im Bus bin ich gezwungen, mich mit meiner Aussenwelt zu befassen und die Gesichter um mich herum wahrzunehmen. Heute kann ich meine müden Augen mal nicht hinter dem Bildschirm meines kleinen Dings verstecken. Normalerweise glotze ich alle paar Sekunden auf mein Smartphone, um auszurechnen, ob ich mir in der Bäckerei noch ein Schoggibrötli holen kann oder ob es zeitlich nicht mehr reicht bevor der Zug fährt. Heute geht das nicht. Also schaue ich aus dem Fenster. Und irgendwie gefällt es mir, draussen nach einer Uhr zu suchen. Es macht Spass, die Handgelenke meiner Mitmenschen im Bus abzuchecken, ob sie eine Armbanduhr tragen und ob ich es schaffe, einen Blick darauf zu erhaschen. Ich bin entspannter als sonst.

Und da kommt plötzlich die Wende dieser ganzen Geschichte. Ich gehe mit offenen Augen durch den Morgenverkehr. Ich fühle mich gut. Ich sehe die Sonne, wie sie Teile der Gebäude langsam hell erscheinen lässt. Dort wo die Sonne noch nicht durchblickt sind die Fassaden dunkler. Uhren entdecke ich überall: an Hauswänden, an Kirchtürmen, im Bus selber und in der Bäckerei. Noch vor ein paar Stunden habe ich mich über den Tod meines Smartphones aufgeregt, nun schätze ich es, wieder einmal ganz ohne „ständigen Begleiter“ zu sein. Wie spannend und schön die Welt ohne Smartphone doch ist. Im Zug nehme ich einen Zeitungsfötzel und meinen kleinen Stift, der für Notfälle am Schlüsselanhänger hängt und dann schreibe ich diese Geschichte auf.

Aline Langenegger
Moderatorin bei Tele Bärn

Ausflug

Anfangs Sommer sind wir nach Berneck zur Gärtnerei Messmer gefahren. Genüsslich sind wir durch das warme Treibhaus geschlendert und haben die farbenprächtigen Blumen und das mediterrane Klima genossen. Beim abschliessenden Kaffee und Kuchen fühlten wir uns wie in den Ferien.

Mit der Schule Reute gab es ein Generationenprojekt. Zu unserer grossen Freude kam eine grosse Schülerschar zu uns ins Watt um uns besser kennen zu lernen. Die vielen Schüler hatten fast keinen Platz in unseren kleinen Räumen und wir mussten etwas zusammenrücken. Die schönen Lieder und der gemeinsame Spielnachmittag sind uns noch in guter Erinnerung. Nach einem kleinen Zvieri machten sich die Schüler wieder auf den Weg.

Generationenprojekt

Alma Berger durften wir in den wohlverdienten Ruhestand entlassen. Mit grossem Einsatz arbeitete sie tatkräftig bis zum letzten Tag. Zu unserer grossen Freude kommt Alma immer mal wieder zu Besuch und hilft uns als Freiwillige bei verschiedenen Angelegenheiten.

Alma

Schere – Schnitt – Papier

Scherenschnittaustellung Maja Bosshard

Freitag, 25. Oktober 2019 bis Sonntag, 16. Februar 2020

Vernissage mit Eröffnungspapéro:

Freitag, 25. Oktober 2019 um 20.00 Uhr

Vorstellung: Heini Bosshard, Hofstetten ZH

Musik: Yanik Benz, Hackbrett und Joas Küng, Kontrabass, Altstätten

Pflegeheim Watt, Watt 1, 9411 Reute AR

Öffnungszeiten: täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr

Infotel 071 891 15 29 (Pflegeheim Watt)

www.schere-schnitt-papier.ch

buchenhof@bluewin.ch

Mit Unterstützung der

Wirtschafts- und Kulturkommission Reute AR,

der Bertold-Suhner-Stiftung, Herisau und

Ammann Mediadesign, Schachen-Reute.

herzlich willkommen
«im Watt»

Rütiger Feeschter im Internet!
Besuchen Sie uns unter www.feeschter.ch

Sommerhitze

Die heissen Sommertage genossen wir unter der kühlenden Linde vor dem Haus. Mit den Füssen im kalten Wasserbecken haben wir die Hitze gut überstanden.

Sonnenschein

Am 1. Juli hat die Gemeinde Reute den Betrieb vom Pflegeheim Sonnenschein übernommen. Mit grossem Engagement starteten alle Beteiligten in das ambitionierte Unterfangen. Nun haben wir es in unseren Händen auch weiterhin eine gesunde Altersversorgung in der Gemeinde zu gewährleisten. Der Start verlief wunschgemäss und wir sind auf gutem Weg.

Spitex

In Zukunft werden ambulante und stationäre Dienste ineinander verwachsen und die Übergänge werden fließend. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, haben wir

als erstes Pflegeheim im Kanton zusätzlich eine Spitexbewilligung. Nebst der Anerkennung für Ausserrhoden haben wir es auch für Innerrhoden und St.Gallen geschafft. Somit sind wir berechtigt sämtliche Dienstleistungen in der Altersversorgung in und um unsere Gemeinde im stationären sowie ambulanten Bereich abzudecken.

Ausflug

Der erste gemeinsame Ausflug mit den Pflegeheimen Watt und Sonnenschein unter der Trägerschaft der Gemeinde Reute führte uns an einem schönen Sommertag in den Walterzoo. Gespannt beobachteten wir die verschiedenen Tiere und sahen erstaunt, dass sogar die Affen im Sommer Glace bekommen.

Am 1. August bekamen wir Besuch von Zariello mit seinem Glacewagen. Die selbstgemachten Glaces aus der Gelateria schmeckten uns hervorragend. Jung und

Alt erfreuten sich an den verschiedenen Sorten, die zur Feier des Tages kostenlos zu haben waren. Zum Glück konnten wir ihn gleich für den nächsten 1. August wieder buchen, so dass auch diejenigen die es dieses Jahr verpasst haben, nochmals eine Chance kriegen.

1. August

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBEREGG
breu-holzbau.ch

Abonnement bestellen!

www.feeschter.ch/Abonnemente

KURATLI Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli

Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofel

9127 St.Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Brückenneubau zwischen Reute und Berneck: Strassenbegradigung zwingt zu 5000 Kubikmeter Felsabbau

Die auch von Postautos der Linie Heiden –Oberegg–Reute–Berneck–Heerbrugg befahrene Strasse führt unterhalb der Sonderegg (Bezirk Oberegg) durch eine Waldpartie mit extrem scharfen Kurven. Hier erfolgt im Zuge der neuen Brücke über den Sulzbach eine Begradigung, die 5000 Kubikmeter Felsabbau erfordert.

Der Bau der vielbefahrenen, nach Reute über Oberegger Territorium führenden Kantonsstrasse nach Berneck erfolgte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aus heutiger Sicht sind Fahrbahnbreite, Kurvenradien und Sichtweiten ungenügend. Dazu kommen geologisch ausgesprochen instabile Verhältnisse, die immer wieder zu gefährlichem Steinschlag führen. Gründe genug für den Kanton St.Gallen, den fraglichen Bereich umfassend zu sanie-

ren. Dabei steht die Ablösung der alten Brücke mit ihrem extrem engen Radius durch einen Neubau im Zentrum der jetzt angelaufenen Strassenkorrektionsarbeiten im Grenzgebiet der Kantone Innerrhoden und St.Gallen.

Fertigstellung im Herbst 2020

Die Kosten für die Sanierung in der Höhe von rund fünf Millionen Franken werden vom Kanton St.Gallen getragen.

Die neue, rund fünfzig Meter lange und acht Meter breite Brücke bedingt eine Begradigung der bisherigen Linienführung, die nur durch den Abbau von rund 5000 Kubikmetern Fels erreicht werden kann“, sagt Marcel Eisenring, Projektleiter Kunstbauten im Baudepartement des Kantons St.

Unterhalb der Sonderegg (Oberegg) zwingt der unmittelbar an der Kantonsgrenze erfolgende Bau einer neuen Brücke über den Sulzbach zum Abbau des Felsens im Hintergrund.

Gallen. „Das Abbaumaterial wird zum grössten Teil in die Deponie der R. König AG in Oberriet abgeführt. Geplant ist die Fertigstellung der Brücke sowie sämtlicher Anpassungsarbeiten auf Oktober 2020.“ Während der Bauzeit wird der Verkehr einspurig geführt und mittels Lichtsignalanlagen geregelt, wobei zeitweilig auch mit längeren Sperrungen und entsprechenden Umleitungen zu rechnen ist.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Die Solarenergie interessiert unseren Pöschelibender sehr. Finden Sie heraus, wo diese zukunftsweisenden Anlagen sind?

Unter allen Einsendungen wird ein Geschenkgutschein im Wert von Fr. 20.– aus unserem Denner Dorfladen verlost!

Senden Sie die Lösung mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute, oder per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Die Lösung in der Ausgabe 2/2019 lautete **Müllbehälter beim Spielplatz im Schachen**. Aus den zahlreichen richtigen Einsendungen wurde Frau Grit Hermann aus St.Margrethen ausgelost. Mitmachen lohnt sich!

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Glück!

Michael Benz
Schreinerarbeiten · Baubegleitung

Neu- & Umbauten
Fenster & Türen
Fassaden
Bodenbeläge
Möbel
Baukoordination

Mohren 16 071 755 23 37 info@bauenmitbenz.ch
9411 Reute 077 452 75 37 bauenmitbenz.ch

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 898 03 77
tapernoux@ref-heiden.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 076 391 36 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 4 | 2019:

Redaktionsschluss: 21. Oktober 2019
Erscheinungsdatum: 21. November 2019

Editorial: Wegwerfgesellschaft

Liebe Leser/innen

Sammeln Sie auch Gegenstände, Papier, Karton, Kaffeekapseln, PET und dergleichen? Der absolute Hype, ist ein Trend der unter dem Namen «painted rocks» bekannt ist. So werden Natursteine gesammelt, schön bemalt und an belebten Orten wieder ausgesetzt. Der Finder fotografiert den Stein, stellt das Bild in die Facebook-Gruppe und setzt den Stein wieder an einem anderen Ort aus. Das ganze ist vor allem für Familien toll, erst die Steine in der Natur und an der frischen Luft suchen um diese später wieder an einem geeigneten Ort auszusetzen. Es sind kaum Grenzen gesetzt. So wurde ein Stein aus Norddeutschland auf dem Jakobsweg in Spanien gefunden. Ob ihn der Finder weitergetragen hat, konnte ich nicht eruieren.

Früher waren es die Kaffeerahmdeckeli mit allerlei schönen Sujets die dann sorgfältig auf eine runde Wäschetrommel geklebt wurden. So entstand ein tolles und einzigartiges Weihnachtsgeschenk für die Liebsten.

Wir leben unbestritten in einer Wegwerfgesellschaft. Im Abfall produzierten stehen wir in der Schweiz gegenüber Europa auf Rang 2 mit 706 kg pro Person. Wäre doch sinnvoll wenn nicht nur grosse Konzerne wie Nestle an das

recyclen denken würden. Über 75% der Nespressokapseln werden zurückgebracht um in einer anderen Form wiedergeboren zu werden. Als neue Kapsel, als Fahrradrahmen, als Kugelschreiber, Uhr oder Sackmesser.

Letztes Jahr sah ich am Adventsmarkt in der Rüüti einen Stand mit vielen

tollen Sachen – alles aus den Kapseln gebastelt. Muss ein tolles Hobby sein, bunte Blumen, Schmuck und Christbaumschmuck herzustellen. Ich bewundere Leute die solche Talente besitzen. Mir fehlt leider dazu die Geduld.

Hinweis in Eigener Sache:

Das Team vom «Rüütiger Feeschter» wird am 29. und 30. November 2019 auch am Adventsmarkt präsent sein. Im nächsten Jahr feiert das «Rüütiger Feeschter» das 25-Jahr Jubiläum. Dazu haben wir uns zum Thema Umwelt und Biodiversität etwas besonderes einfallen lassen. *Siehe Artikel unten.*

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und hoffen auf spannende Begegnungen und angeregte Gespräche.

Karin Waltenspühl

Zu unserem 25-Jahr Jubiläum wollen wir die Artenvielfalt fördern!

Alle Redaktionsmitglieder des Rüütiger Feeschter werden nächstes Jahr aus Rasenfläche 1 m² Blumenwiese anlegen. Dies sind bereits 7 m² blühende Blumen, die für alle eine Augenweide sind und unseren Insekten als Nahrungsquelle dienen!

MACHEN AUCH SIE MIT!

Am diesjährigen Adventsmarkt 29./30. November in der Turnhalle Reute werden wir kostenlos Samen von Wildblumenmischungen mit Anleitung abgeben. Zusätzlich erhalten Sie ein Rüütiger Feeschter-Fähnli um ihren Quadratmeter Wiesenblumen zu kennzeichnen.

Wer Lust hat, kann seine Blumenwiese fotografieren. Wir werden die Fotos in den Ausgaben 2020 veröffentlichen. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit ihnen

mindestens 25 m² Blumenwiese anzulegen...

Anleitung Anlegung einer Blumenwiese

1. Zeitpunkt: März bis Mai
2. Standort im Rasen wählen – eher trocken, nährstoffarm, sonnig, wenig begangen
3. 1 m² abstecken, Gras entfernen, Wurzeln jäten, umgraben, lockern
Wichtig: die Fläche muss offen sein – je besser der Boden vorbereitet ist umso grösser der Erfolg
4. Wenn Boden schön krümelig und locker ist etwas Sand einmischen
5. Wildblumen-Samenmischung des **Rüütiger Feeschter** sorgfältig ausstreuen, leicht anklopfen, nicht wässern
6. Geduldig beobachten!
7. Pflege: Im September mähen, Schnittgut auf dem Quadratmeter trocknen

- lassen, dann vorsichtig zusammennehmen, um die feinen Keimlinge nicht zu stören
8. Pflege in den Folgejahren: Was sich stark vermehrt, wenn nötig vermindern. Eventuell nachsäen. Es gibt Blumenpflanzen, die erst nach dem ersten Winter blühen! Also nicht traurig sein, wenn im ersten Jahr noch nicht alle erhofften Blumen spriessen...

Viel Freude wünscht Ihnen

Ester Rechsteiner

Veranstaltungshinweise Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 24. November 10.00 Uhr

Ein neuer Leckerbissen in unserer KlassiKino-Serie: *Così fan tutte* – Oper von Wolfgang Amadeus Mozart

Unser KlassiKino-Format findet jeweils als Matinée am Sonntagmorgen statt. Sie werden mit einem Cupli empfangen, ins Stück eingeführt und in der Pause mit einem Apéro-Riche verwöhnt. Weitere Infos unter www.kino-heiden.ch

Dienstag, 26. November, 19.30 Uhr

Film über eine aussergewöhnliche Migrationsgeschichte «Plötzlich Heimweh»

Filmemacherin Hoa Yu wird persönlich im Kino sein.

«Plötzlich Heimweh» erzählt von der anhaltenden Suche nach Identität und Zugehörigkeit. Yu Hao gelingt es, ihre eigene Migrationsgeschichte mit ei-

nem aussergewöhnlichen Porträt der Schweiz zu verweben: Sie hält die Besonderheiten des Appenzeller Brauchtums aus nächster Nähe fest und stellt gleichzeitig globale Sinnfragen. Eine dialogische Auseinandersetzung, die in starken Bildern den Bogen von der chinesischen Megacity zum unberührten Alpstein spannt.

Kinoprogramm November

Do 21.11.	19:30	Das perfekte Geheimnis	14/12	D
Fr 22.11.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81		
Fr 22.11.	20:15	After the wedding	12/10	E/d
Sa 23.11.	17:15	Die Rückkehr der Wölfe	12/10	dialekt
Sa 23.11.	20:15	Filmhit		
So 24.11.	10:00	KlassiKino: Così fan tutte		I/d
So 24.11.	15:00	Everest – ein Yeti will hoch hinaus	6/4	D
So 24.11.	19:30	Das perfekte Geheimnis	14/12	D
Di 26.11.	19:30	Plötzlich Heimweh mit Protagonisten		dialekt
Do 28.11.	19:30	Die Rückkehr der Wölfe	12/10	dialekt
Fr 29.11.	20:15	Ich war noch niemals in New York	6/4	D
Sa 30.11.	17:15	Cody – The Dog Days Are over	8/6	dialekt
Sa 30.11.	20:15	Bruno Manser - die Stimme des Regenwaldes	10/8	OV/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Das weitere Kinoprogramm finden Sie unter www.kino-heiden.ch

Der Adventsmarkt in der Turnhalle Reute öffnet am Freitag, 29. November von 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr und am Samstag, 30. November von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr seine Tore.

Lassen Sie sich vom vielseitigen Angebot überraschen und geniessen Sie

die weihnächtliche Atmosphäre. Die Landfrauen verwöhnen Sie mit Köstlichkeiten aus der Landfrauenküche und das Team Fiire mit de Chliine/Chrabbeltreff bastelt mit den Kindern. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Ihre Rütiger Landfrauen

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Schutzwaldpflege am Fallbach

In Appenzell Ausserrhoden sind der kantonale Forstdienst und der Wasserbau für die Naturgefahrenprävention zuständig. Um mögliche Hochwasserrisiken zu erkennen, haben die beiden Abteilungen im laufenden Jahr kritische Bachabschnitte im Kanton besichtigt und eine Prioritätenliste für forstliche Massnahmen erstellt.

Der Abschnitt des Fallbaches zwischen der Schwellmühle, Oberegg AI, und Wolfstobel, Reute AR, wurde dabei mit hoher Priorität eingestuft. Im Gewässer befinden sich grössere Mengen Totholz, in den Seitenhängen stehen zahlreiche schwere, wurfgefährdete Bäume. Das Holz könnte bei einem Hochwasserereignis mitgeführt werden und eine Verklauung (Verstopfung) beim Durchlass der Kantonsstrasse beim Wolfstobel verursachen. Dies könnte zu Schäden an benachbarten Liegenschaften führen und hätte hohe Kosten bei der Wiederherstellung des Durchlasses zur Folge. Um diese Gefährdung zu beseitigen, muss das Totholz aus dem Gerinne entfernt werden. Die Seitenhänge sollen im Rahmen einer Schutzwaldpflege durchforstet werden, damit sich ein junger, stabiler Waldbestand entwickeln kann. Aufgrund der mangelnden forstlichen Erschliessung und der sehr steilen Geländebeziehungen sind diese Arbeiten technisch sehr anspruchsvoll und für die betroffenen, mehrheitlich privaten WaldeigentümerInnen kaum

im Alleingang machbar. Für die Holzernte kommen einzig ein Seilkran oder ein Hubschrauber in Frage.

Aus diesen Gründen werden die Forstdienste der Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden gemeinsam mit den betroffenen WaldeigentümerInnen eine Schutzwaldpflege durchführen. Die Arbeiten beginnen noch dieses Jahr.

Ortsdurchfahrt Reute

Die schnurgerade Strecke der Kantonsstrasse durch das Dorf Reute regt gerade beim talwärts fahrenden Verkehr zu erhöhter Geschwindigkeit an. Dies wird auch immer wieder durch Geschwindigkeitsmessungen der Kantonspolizei bestätigt.

Zusammen mit dem kantonalen Tiefbauamt wurde im Bereich der Postautohaltestelle beim Schulhaus die Fahrbahn einseitig verengt. Die Verengung dient gleichzeitig als Ein- und Ausstiegszone für das Postauto. Wenn nicht gerade ein Postauto hält, dient die Verengung als Querungshilfe für Fussgänger. Die Verengung wurde grundsätzlich als Provisorium angesehen, mit der Option, diese bei positiven Ergebnissen bestehen zu lassen.

Aufgrund verschiedener Reaktionen, die aus der Bevölkerung eingegangen sind, hat die Schulkommission eine Umfrage bei der Elternschaft und den

Lehrkräften durchgeführt. Die eingegangenen Meinungen sind überwiegend positiv.

Es wird vor allem begrüsst, dass die Verengung zu einer gewissen Verlangsamung des Verkehrs geführt hat.

Diese positiven Rückmeldungen haben den Gemeinderat bewegt, die Verengung zu belassen. Im Rahmen der Ueberprüfung der Bushaltestellen für die behindertengerechte Umgestaltung wird die Situation mit dem Kanton nochmals überprüft.

Richtplanung Reute

Die Ortsplanungskommission hat die revidierte Richtplanung nach der ersten Vorprüfung überarbeitet und der Abteilung Raumentwicklung zur zweiten Vorprüfung unterbreitet. Bis auf wenige marginale Anmerkungen hat die Richtplanung die zweite Vorprüfung überstanden. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, als nächsten Schritt das Mitwirkungsverfahren der Bevölkerung durchzuführen.

Vorgesehen ist eine öffentliche Informationsveranstaltung im Frühjahr 2020 sowie die Möglichkeit, individuelle Anliegen in einer Fragestunde zu besprechen. Der Gemeinderat wird über die Details des Mitwirkungsverfahrens noch separat informieren.

Remo Ritter

Neuer Begegnungsort im Schachen

Spielplatz in Reute feierlich eingeweiht

Der grosszügig erneuerte Spielplatz im Schachen wurde von den Kindern schon längst in Beschlag genommen. Die offizielle Einweihung folgte nun am 13. September durch den Gemeindepräsidenten Ernst Pletscher. In seiner Anrede wies er auf die umfassend durchgeführte Bedürfnisanalyse hin. «Die Offerten, die darauf hin angefordert wurden, zeigten schnell, dass dieses Projekt nicht ohne finanzielle Unterstützung realisiert werden konnte», erklärte er den zahlreichen Besuchern. Ein herzliches Dankeschön richtete Pletscher dann auch an die Metrohm Stiftung, welche die Anlage mit rund 70'000 Franken praktisch vollumfänglich

Gemeindepräsident Ernst Pletscher (vorne links) bedankt sich bei der Metrohm-Stiftung für die grosszügige Unterstützung.

lich finanzierte. Im Weiteren bedankte sich Pletscher ebenfalls bei der Raiffeisenbank Heiden. Im Rahmen ihres 111-Jahr-Jubiläums im Jahr 2017 stellte die Bank Mittel bereit, um in allen Gemeinden in ihrem Geschäftsbereich ein Projekt zu realisieren. In Reute erhielt nun der Spielplatz im Schachen einen

massiven Picknick-Tisch mit zwei Sitzbänken nahe der Feuerstelle. Der anwesende Vorsitzende der Bankleitung, Jürg Baumgartner, nahm die Dankesworte gerne entgegen. Er freute sich sehr über die gelungene Ausführung der Anlage. Viele Einwohner von Reute benutzten die Gelegenheit, um vorort selbst einen Augenschein zu nehmen.

Bei schönstem Spätsommerwetter genossen sie mit ihren Kindern, die von der Gemeinde offerierten Getränke und Würste und verweilten bis spät abends bei angeregten Gesprächen. Mit dem neuen Spielplatz ist Reute um einen Begegnungsort reicher.

Karin Steffen

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Unterstützungsverein Reute-Oberegg

Die Zahl der Menschen, die in Not geraten und auf Sozialhilfe angewiesen sind, ist gross. Notlagen haben viele Ursachen: Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Behinderung, familiäre Verpflichtungen, persönliche Krisen, Suchtprobleme, fehlendes oder zu niedriges Einkommen. Scham hindert manche Menschen daran, den Weg auf ein

Sozialamt- oder eine Beratungsstelle einzuschlagen, damit eine entstandene Notlage gemindert werden kann.

Der Unterstützungsverein Reute-Oberegg ist ein eigenständiger Verein. Er ist in seiner Arbeit religions- und konfessionsneutral und unterstützt Personen, die in materieller Not sind.

Die finanziellen Mittel stammen aus Spenden von Gönnern des Vereins, aus Beiträgen von Kirchenkollekten oder Legaten und Schenkungen. Diese Beiträge ermöglichen es, notbedürftige Personen in unseren Gemeinden beizustehen, gewähren kurzfristig und unbürokratisch eine finanzielle Unterstützung. Diese Unterstützung kann jedoch nicht die übrigen Sozialeinrichtungen ersetzen, sondern hat einen ergänzenden Charakter, mit einer punktuellen Nothilfe.

Im Vorstand haben sowohl der Gemeinderat der politischen Gemeinde Reute, wie auch die Kirchenvorsteherschaft der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Reute-Oberegg mit mindestens einem Delegierten Einsitz.

Anfragen können an die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Reute-Oberegg unter Tel. 071 891 15 03 oder per Mail an pfarramt@ref-reute-oberegg.ch gestellt werden. Ihre Anfrage wird vertraulich behandelt, der Vorstand untersteht der Schweigepflicht.

Spenden sind natürlich ebenfalls willkommen und können auf das Konto IBAN CH52 0900 0000 9001 4805 5, Unterstützungsverein, 9411 Reute einbezahlt werden.

**Der Vorstand des Unterstützungsvereins
Reute-Oberegg**

Nach einer schweren Erkrankung, nach einem Unfall oder nach der Geburt eines behinderten Kindes stellen sich viele Fragen. In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten für Ihre Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis
Gossauerstrasse 2
9100 Herisau
058 775 19 40

herisau@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

pro infirmis

Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und für deren Angehörige

Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

Abonnement bestellen!
www.feeschter.ch/Abonnemente

Berufserkundungstage am 18. und 19. September 2019 – Kunststoffverschlüsse in der Produktion und in der Anwendung im Altersheim

Am Mittwoch und Donnerstag 18. und 19. September 2019 hatten die rund 140 Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe der Sekundarschulen Heiden, Obereggen, Walzenhausen, Wolfhalden-Grub und Trogen-Wald-Rehetobel die Gelegenheit, einen Fuss in die Arbeitswelt zu setzen. 47 Betriebe aus der Region boten an eins bis zwei Halbtagen Einblick in 39 Berufe. Die Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) organisierte und koordinierte den Berufserkundungstag zum fünften Mal.

In der Herrmann AG in Walzenhausen werden wir zunächst mit Schutzbekleidung ausgerüstet. Erst dann dürfen wir in die Produktionshallen, die be-

und Salben, Kunststoffteile für Spritzen und Implantate sowie Sicherheitsverschlüsse für Dosen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen nun das weisse Grundmaterial nach ihren Wünschen einfärben und Tubenausdrücker in rot, gold oder rosa produzieren. Der Lernende erläutert mit viel Geduld, was in der Maschine genau passiert und wie sie zu bedienen ist. Dabei erfahren die Jugendlichen, dass angehende Kunststofftechnolog*innen stark sein müssen in Mathematik. Der Geschäftsführer Thomas Baselgia, bekräftigt das und hofft, mit dem Berufserkundungstag Interesse am Beruf wecken zu können. Gut qualifizierte Mitarbeitende seien immer gesucht.

sonderen Hygienevorschriften genügen müssen. An einer Maschine steht ein 4.-Lehrjahr-Lernender und erklärt 5 Schülerinnen und Schülern, wie die Produktion abläuft. Die Herrmann AG stellt Verschlüsse aus Kunststoff her. Auf dem Tisch neben der Maschine liegen Tubendeckel für Mayonnaise

sitzen fünf Schülerinnen mit Nadine Hartmann, der Ausbildungsverantwortlichen des Pflegeheims, um einen Stubentisch und ziehen Spritzen auf. Was bei einer geübten Fachfrau einfach aussieht, stellt sich als komplizierter heraus als gedacht. Die nötigen Handgriffe sind ungewohnt und auch

hier sind Sicherheits- und Hygienevorschriften allgegenwärtig. Immerhin geht es um die Gesundheit von Bewohner*innen und Pflegenden. Die Schülerinnen üben daher an Birnen und Orangen, die nach dem Einstich liebevoll mit einem Pflaster versorgt werden. Anschliessend machen sie die Erfahrung in einem Rollstuhl herumgeschoben zu werden bzw. selber einen Rollstuhl zu steuern. Nadine Hartmann betont, wie wichtig es ist, der Person im Rollstuhl anzukündigen, wohin die Fahrt geht, damit sie sich wohl und nicht hilflos ausgeliefert fühlt. An diesem Morgen erfahren die Schülerinnen – dank des spannenden Programms – viel über den Beruf der Fachangestellten Gesundheit und können gleichzeitig praktisch tätig sein.

Eindrückliche Zahlen – 47 Betriebe und 39 Berufe

Der Berufserkundungstag ist für das lokale Gewerbe eine Möglichkeit, die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten in der Region aufzuzeigen. 47 Betriebe in 10 Gemeinden boten gut rund 180 Berufserkundungsplätze in 39 verschiedenen Lehrberufen an. Dank der regionalen Organisation können die Schülerinnen und Schüler eine so grosse Zahl von Berufen kennenlernen.

Ziel dieses Berufserkundungstages ist es, Lernende mit Ausbildungsmöglichkeiten in ihrer Wohnregion vertraut zu machen. Da die Zweitoberstufenschüler*innen noch ganz am Anfang des Berufswahlprozesses stehen, geht es in erster Linie darum, erste Schritte in die Arbeitswelt zu machen und erste konkrete Erfahrungen zu sammeln.

Danke

Ein grosses Danke gilt den Mitwirkenden: Den Betrieben für ihr grosses Engagement, den Schülerinnen und Schülern für das Interesse und den Schulen für die Vorbereitung und Begleitung der Jugendlichen!

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 06.45–12.15 Uhr
13.30–18.30 Uhr

Samstag 08.00–14.00 Uhr

nah - schnell - günstig

**Werner Rüegg, Kantonsrat
Präsident Energiestadt-Kommission
Region AüB
verheiratet, zwei Söhne, 19- und 16-jährig
seit 1998 in Heiden wohnhaft
Untere Sonnenbergstrasse 4
9410 Heiden**

Das Rütiger Feeschter befasst sich dieses Jahr mit dem Fokusthema «Energie und Umwelt».

Haben Sie sich auch schon gewundert, was das Hinweisschild «Energiestadt» bei den Ortstafeln von Reute AR, Grub AR, Rehetobel, Walzenhausen und Heiden bedeuten soll? Das Rütiger Feeschter ist dieser Frage nachgegangen. Wir treffen uns deshalb mit Werner Rüegg, Präsident der Energiestadt-Kommission Region Appenzellerland über dem Bodensee (AüB), an seiner Wohnadresse «Sonnenberg». Der Name ist schon fast Programm...

Kurz was ist der AüB?

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee ist ein Verein mit Sitz in Heiden. Er wird präsiert von Peter Schalch, Lutzenberg. Die Geschäftsstelle führt Katja Breitenmoser. Der Verein AüB fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und der Bevölkerung im Vorderland, vernetzt Kultur, Wirtschaft und Schulen und ist aktiv tätig im Thema nachhaltige Energiepolitik.

Was hat dich bewogen dich in der Energiestadt-Kommission des AüB zu engagieren?

Dazu Werner Rüegg: «Ich bin überzeugt, dass der derzeitige Energieverschleiss nicht mehr tragbar ist. Wir müssen Ressourcen sparen oder sinnvoller verwenden. Mein Wunschtraum ist es, dass sich die zehn Energiestädte im Kanton zu einem Energiestadt-kanton entwickeln würden.»

Wofür steht das Label Energiestadt?

Im Wesentlichen ist aus der Homepage www.aueb.ch zu entnehmen: Energiestadt ist eine in der Schweiz entwickelte und auf europäischer Ebene vergebene Zertifizierung (European Energy Award). Das Label zeichnet Gemeinden aus, die ein Qualitätsmanagement für die Umsetzung ihrer Energie- und Umweltpolitik eingeleitet haben. Konzipiert wurde die Auszeichnung im Rahmen des Bundesprogrammes Energie-Schweiz.

umwelt.bewusst.leben – was bedeutet dieser Leitspruch?

Die Energiestadt-Region AüB will die Umwelt bewusst leben und auch umweltbewusst leben. Die fünf Gemeinden wollen mit diesem Leitspruch bei den Einwohnern Reaktionen und Überlegungen für einen sinnvollen Umgang mit der Energie und den vorhandenen Ressourcen auslösen.

Was sind die nächsten Schritte der Energiestadt-Kommission AüB?

In den kommenden Jahren soll ein Energie- und Klimaleitbild erstellt werden, eine Verbesserung von mindestens 4 Prozent bis zur nächsten Re-Zertifizierung erreicht und der Solarstromanteil der gesamten Region erhöht werden. Zudem sollen Schulen und Bevölkerung zu Energie- und Klimathemen sensibilisiert und Projekte angestossen werden.

«Durch viele einzelne Schneeflocken entsteht auch eine Schneepiste» Was hast du persönlich konkret in der Richtung Energie getan? ...eine Solaranlage auf dem Wohnhausdach...

Werner hat vor sechs Jahren im Sonnenberg ein Wohnhaus erstellt. Für ihn und seine Familie war von allem Anfang klar, dass es ein Minergiehaus mit Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sein muss. Durch diesen klaren Entscheid konnte eine Indachanlage eingesetzt werden, was nur unwesentlich teurer war als ein normales Ziegeldach. Seine Anlage liefert heute doppelt so viel Energie wie er und seine Familie benötigen. Werner Rüegg weist weit von sich, dass er immer fehlerfrei sei. «Manchmal bin ich zu bequem und nehme anstatt

dem Velo das Auto oder es landen auch exotische Früchte in der Früchteschale. Ich habe mir vorgenommen mein jetziges Auto auszufahren und später ein Elektroauto anzuschaffen.»

Was empfehlst du unseren Lesern?

«Grundsatz sollte sein: zuerst Energie reduzieren dann produzieren. Wer an eine Hausrenovation denkt, sollte sich zuerst um das Thema Isolieren kümmern. Denn Isolieren hilft Heizenergie sparen. Dann stellt sich die Frage welcher Heizungsersatz sinnvoll ist. Vor 1 ½ Jahren habe ich beim Kanton AR angeregt, einen Prospekt zu drucken, was eine «optisch schöne» PV Anlage ist. Damals wurde dies abgelehnt. Zum Glück hat ein Umdenken stattgefunden: Dieses Jahr wird einer durch den Kanton erstellt! – Es sind auch andere Ideen gefragt, die den Verschleiss von Material reduzieren können. Zum Beispiel ein gemeinsamer Rasenmäher mit den Nachbarn.»

Wie stellst du dich zum Windprojekt in Oberegg?

«Vorerst habe ich Verständnis für die Gegner. Windräder sind optisch nicht schön und stehen an exponierten Lagen. Auch der Vogelflug ist ein Thema. Vermutlich ist wohl meine Hauskatze der grössere Vogelmörder. Jedoch wenn wir alle nicht auf unseren Luxus verzichten möchten, müssen wir Alternativen zu Atomstrom und Gas haben wie Solarstrom und Wasser- und Windkraft nutzen. Besonders die Entsorgung der Atomabfälle ist nicht gelöst. Ich kenne Personen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie können wir unsere atomaren Abfälle kennzeichnen damit auch Menschen in 5000 Jahren vor der Strahlung gewarnt sind?» Die Politik müsse wirklichen Willen zeigen und die Baugesetze verschärfen um alternative Energien zu fördern. Es könne nicht sein, dass aus Überlegungen des Denkmalschutzes Solaranlagen oder kleine Versuchs-Windanlagen abgeblockt werden. So geschehen in Heiden im gemeindeeigenen Haus Bischofsberg.

Was hat die Energiestadt-Region AüB für Vorzeigobjekte?

- Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft
- Erneuerbare Energien: in 3 der 5 Gemeinden wurden Holz-Wärmeverbände realisiert und rund die Hälfte

aller kommunalen Gebäude werden mit Holz geheizt.

- Ein Grossteil der Energiestadt-Region bezieht seit 01.01.2013 AÜB-Strom aus 100 % Wasserkraft.

Mit welchen Einstellungen gegenüber dem Thema Energie hast du Mühe?

«Ich treffe immer wieder Menschen, die der Ansicht sind, dass die kleine Schweiz mit 0.02 % der weltweiten CO²-Emissionen ein kleiner Fisch sei und alles nichts nütze. Da bin ich ganz anderer Meinung. Wir müssen bei uns anfangen und erst nachher dürfen wir von den anderen etwas verlangen und nicht umgekehrt! Die Schweiz hatte ursprünglich eine Pionierstellung be-

treffend Solartechnologie. Dann gab es einen starken Einbruch in der Forschung und der Vorsprung war weg. Mein Aufruf ist: Nicht abwarten bis die anderen beginnen oder Produkte komplett ausgereift sind. Denn dann läuft gar nichts.»

Ist es für Massnahmen gegen den Klimawandel nicht zu spät?

«Nein, aber es ist fünf vor zwölf. Wir müssen nun handeln nicht nur reden. Vermutlich ist die menschengemachte Erwärmung nicht mehr ganz aufzuhalten aber mit viel Willen können wir sie etwas eindämmen. Ich bin überzeugt, dass sich die Natur erholen könnte. Sonst würde ich mich nicht für das Thema einsetzen.»

Wie findest du das Engagement unserer Jugend?

«Gut und wichtig. Die Forderungen der Jugend rütteln auf. Wer jedoch so exponierte Meinungen vertritt, bietet Angriffsfläche. Ich hoffe sehr, dass diese Jugend auch später Verantwortung für das Klima übernimmt. Wir können von der Klimaschutzkämpferin Greta Thunberg halten was wir wollen. Aber wie sie anfangs ganz alleine und im Kleinen jeweils mit ihrem Kartontäfelchen «Schulstreik für das Klima» demonstriert hat und daraus eine weltweite Bewegung entstanden ist, ist einfach bewundernswert. Hut ab!»

Esther Rechsteiner

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 30 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch/haus-analyse

Nachher

Verstärkung der Arztpraxis Bären in Obereg

Seit August hat Dr. med. Fabian Fehr, der bald 10 Jahren in Obereg tätig ist, Verstärkung bekommen. Mit Dr. med. Michael Popp hat ein zweiter Hausarzt seine Arbeit in der Arztpraxis Bären aufgenommen. Die hausärztliche Grundversorgung in der Region ist somit auch in Zukunft gewährleistet.

Dr. med. Michael Popp ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und hat seine gesamte Facharzt Ausbildung in der Schweiz absolviert. Er bringt eine mehrjährige Erfahrung als Hausarzt mit und war zudem als Oberarzt im Bereich der Altersmedizin im Bürgerhospital St.Gallen tätig.

Mit Dr. med. Fabian Fehr und Dr. med. Michael Popp deckt die Arztpraxis Bären alle Altersgruppen der Hausarztmedizin ab. Das bisherige Be-

handlungsangebot der Arztpraxis Bären wird neu um das Fachgebiet der Altersmedizin und Ultraschalldiagnostik ergänzt.

Den beiden Hausärzten steht das bewährte, eingespielte und kompetente Team mit Michaela Städler, Lea Küttel, Priska Tobler und Angela Eugster dankenswerterweise weiterhin zur Verfügung.

Durch die neue Partnerschaft von Dr. med. Fabian Fehr mit Dr. med. Michael Popp kann die Arztpraxis Bären das Einzugsgebiet wieder erweitern.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Mehr unter www.praxisbaeren.ch

Erfahren Sie mehr über unser
Rüütiger Feschter
im Internet!
Besuchen Sie uns unter
www.feeschter.ch

PfarrerIn in der Kirche Reute feierlich eingesetzt

Mit Freude auf eine gute Zusammenarbeit

Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Reute-Oberegg setzte am vergangenen Sonntagmorgen die an der letzten Kirchgemeindeversammlung gewählte Pfarrerin Annette Spitzenberg ein. Am festlichen Gottesdienst wirkten die umliegenden Vorderländer Kirchgemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Walzenhausen und Wolfhalden mit. Dabei formulierten die Mitwirkenden kontroverse Gedanken zum Thema Frieden. Die Kirchenrätin der Landeskirche AR/AI Iris Bruderer, Reute, führte mit feierlichen Worten die Installation der neuen GemeindepfarrerIn durch. Den Grussbotschaften des Gemeindepräsidenten Reute, Ernst Pletscher, dem Bezirkshauptmann Oberegg, Hannes Bruderer, des Präsidenten des Kreisrates der katholischen Seelsorgeeinheit über dem Bodensee,

Hansjörg Ritter, sowie der Kirchenvorsteherin aus Walzenhausen, Regula Künzler, lagen ein gemeinsames Thema zugrunde: die Freude auf eine gute Zusammenarbeit – zwischen der Kirchgemeinde Oberegg-Reute und den politischen Gemeinden, in der Ökumene wie auch zwischen den Vorderländer Kirchgemeinden. Pfarrerin Annette Spitzenberg zeigte sich sehr erfreut über die grosse Zahl der Gratulanten sowie die musikalische Umrahmung durch die Organistin Simone Perron, die Musikgesellschaft Reute und den Hackbrettspieler Joshua Broger aus Trogen. Annette Spitzenberg wohnt mit ihrer 19-jährigen Tochter in St.Gallen, ihr 22-jähriger Sohn steht

Mit festlichen Worten setzt Kirchenrätin Iris Bruderer die Pfarrerin Annette Spitzenberg in ihr neues Amt ein.

vor dem Abschluss als Schauspieler und tritt sein erstes Engagement in Wien an. Nebst ihrer Anstellung als GemeindepfarrerIn, zu 50 Prozent in Reute-Oberegg und einem kleineren Pensum in Straubenzell, St.Gallen, bietet Spitzenberg auf privater Basis Beratung und Begleitung in verschiedenen Lebenssituationen an.

Karin Steffen

Seniorenausflug 2019

Petrus meinte es gut mit uns. Bei strahlendem Herbstwetter bestiegen wir am 21. September den Car, der uns zuerst nach Lindau brachte. Pfarrerin Annette Spitzenberg erzählte auf der Fahrt dahin bereits einige Hintergründe zum Buch von Horst Wolfram Geissler: «Der liebe Augustin» und las auf den Fahrten immer wieder einige Passagen aus diesem heiter-wehmütigen historischen Roman vor über den Spieldosenmacher Augustin, erschienen kurz nach dem zweiten Weltkrieg.

Durch die malerische Altstadt von Lindau begaben wir uns zu der Stelle, an der sein Denkmal steht, unweit des kleinen, schmucken Hauses, in dem der Dichter ihn leben liess. Weiter ging es dann zu Max und Moritz (nein, diese Streiche wurden nicht erzählt), wo wir verpflegt wurden. Da die Küche im Verzug war, musste manch einer den Kaffee gleichsam hinunterstürzen, um in Wasserburg den längeren Weg zum Schiff zu schaffen.

An der Anlegestelle hatten wir eine prächtige Sicht auf das Pfarrhaus neben der katholischen Kirche, in dem Augustin seine Kindheit verbrachte.

Das Schiff brachte uns über Lindau nach Bregenz, wo wir den Tag ausklingen liessen. Nach den Fusswegen eher etwas müde, entschlossen sich die meisten, gemütlich einen Kaffee zu trinken, bevor uns der Car wieder nach

Hause fuhr, geleitet von Worten aus dem letzten Kapitel des köstlichen Romans, die ich auch Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, nicht vorenthalten will.

«Seine Tage waren nicht leer. Er arbeitete, wuchs inniger denn je mit der Natur zusammen – und hatte sich das Denken angewöhnt. Stundenlang

konnt' er nun, wie ehemals, am Ufer sitzen, lauschen, träumen und sinnieren. Und es war, als ob sein Kummer durch die Wurzeln, die sein Herz ins Erdreich fühlend ausgestreckt hatte, sanft in das Herz der grossen Mutter flosse. Er empfand das Leben und die Welt nicht als fremde Dinge, die neben ihm gar feindlich standen, sondern er war ein Teil von ihnen, ein Zweig, durchdrungen und durchströmt von dem Geiste, der alles schuf und wieder schwinden liess. Niemals hatte er das seltsame Gefühl des freien Schwebens im All bedeutsamer empfunden als jetzt: er schwamm nicht, er sank nicht – er schwebte. Sonderbar wirkte dies auf seinen äusseren Menschen. Ganz still und voll weicher Freude war er geworden und wurde es mehr von Jahr zu Jahr. Seine Augen blickten in herzlicher Ruhe, sein Gesicht bekam einen Zug unendlicher Heiterkeit und Güte, seine Scherzworte

sprangen nicht mehr wie übermütige Kinder, sondern sie streichelten sanft wie Herbstsonnenstrahlen.»

Ein herzliches Danke allen, die diesen Ausflug möglich gemacht haben: der Gemeinde Reute, der Kirchgemeinde Reute-Oberegg, Köppel Reisen mit dem Chauffeur Hansueli Möslü sowie Ilona Donata Rüegg, Ressort Senioren, die für einen reibungslosen Ablauf sorgte.

Anette Spitzenberg

Turnfahrt 2019 Frauen- und Männerriege Reute

Für einmal setzten die Organisatoren nicht auf den öffentlichen Verkehr. «Schuld» daran war das etwas schwer erreichbare Ziel des Ausflugs: Die Bergkette oberhalb des Schächentals im Kanton Uri.

Am Samstag, 21. September machten sich 2 Turnerinnen und 6 Turner im Kleinbus eines Vereinskameraden auf den Weg. Erstes Highlight war zweifellos die Überquerung des Klausenpasses. Unser Chauffeur Christian meisterte diese Wegstrecke professionell; so war die Fahrt ausserordentlich angenehm für die Fahrgäste.

Nach dem Znüni – Halt auf dem Urnerboden war das Ziel, die Seilbahn bei «Brügg/Bürglen» bald erreicht. Nach einem kurzen Telefonanruf traf sogleich die Gondel ein und die bot genau für acht Personen Platz. Schnell ging es hinauf über Masten und steile Abhänge. Bei der Endstation «Riedlig» auf 1257 m.ü.M. wurde auf die nächste Seilbahn mit dem Ziel «Biel» auf 1626 m.ü.M umgestiegen. Von da an gings zu Fuss weiter.

Nach einem etwa fünfzehnminütigen, steilen Aufstieg folgte der sehr gut ausgebaut Wanderweg den Höhenkurven der Bergkette entlang. Auffallend wenig Wanderer wurden an diesem herrlichen Spätsommertag mit guter Weitsicht angetroffen. So ging es zügig weiter Richtung Westen; vorbei an noch weidenden Viehherden und auch vorbei an offenen Restaurants. Unser Wanderleiter Christian hatte eine bestimmte Verpflegungsstation im Kopf und die musste zuerst erreicht werden. Gegen 12.30 war es dann soweit; die Wandergruppe traf beim «Fleischkiosk» am «Fleischseeli» ein.

Nachdem man sich gestärkt hatte, nahmen die «Rüütiger» den Abstieg in Angriff. Dabei offenbarte sich ein herrliches Panorama auf den Urnersee, den darüberliegenden Berg Rophaien sowie die Alp Oberaxen. Ebenfalls eindrücklich zu betrachten waren die «Planggen» entlang des Rophaien, wo noch immer «Wildheu» geerntet wird. An einem schattigen Platz verköstigten sich die Turnerinnen und Turner mit einem feinen Tropfen.

Ab der Station Eggberge gings dann wiederum mit einer Seilbahn steil nach Flüelen hinunter. Während Christian und Wisi mit Hilfe des ÖV's den Kleinbus abholten, stärkte sich die Turnerschar von den Anstrengungen. Anschliessend gings über die Axenstrasse, Sattel nach Rothenthurm und bis zur Autobahn entlang des Zürich- und Walensees. Der gemütliche Ausklang des gelungenen Ausflugs fand im Restaurant Säntis statt.

Kurt Sturzenegger

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rüütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter.ch («Ihre Meinung») und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

Vom Rossstall und Tanzsaal zu Betreutem Wohnen

1944 kann A. Ulmann-Koller die Liegenschaft Drei König käuflich erwerben. Um 1955 baut er den ehemaligen Rossstall in eine 6 Fahrzeuge fassende Garage um. Der ganze Trakt rechts wurde um die Jahrhundertwende aus dem Gasthaus angebaut, wahrscheinlich in 2 Etappen und diente als Tanzsaal. 1968 konnte Sohn A. Ulmann-Klee das ganze übernehmen. Er renoviert dann im gleichen Jahr Küche und WC. Der Tanzsaal blieb bis 1973 bestehen. Von 1973–74 wird von Oberegger Handwerkern die bis zuletzt genutzte 4-Zimmer Wohnung erstellt. Diese Angaben sind handschriftlich von Albert Ulmann-Klee hinterm Täfer in der Wand deponiert worden.

bei einem Notfall innerhalb von 10 Minuten jemand vor Ort ist.

Eine Betreuungsperson schaut täglich kurz vorbei und fragt nach dem Befinden, hilft bei Kleinigkeiten wie z.B. Rücken eincremen, Kehrichtsack

Fahrdienste werden mit Freiwilligen koordiniert.

Braucht jemand Hilfe im Haushalt (Wäsche, bügeln, putzen) oder beim Einkaufen, stehen wir gerne zur Verfügung. Diese Leistungen werden dann monatlich nach Zeitaufwand verrechnet.

Ärztlich verordneten Pflegedienstleistungen sind in Zusammenarbeit mit Spitex gewährleistet, damit sie mit der Krankenkasse abgerechnet werden können.

Das Restaurant Drei König wird wiedereröffnet und soll wieder ein Begegnungsort werden, wo geplaudert, gelacht, gefeiert und, wer weiss, auch getanzt wird.

entsorgen oder etwas individuell Gewünschtem, das nicht mehr so gut von der Hand geht.

Nun werden 2,5 und 3,5-Zimmer-Wohnungen gebaut. In diesen können Menschen «betreut wohnen.» Was heisst das überhaupt?

Der wöchentliche Stammtisch im Restaurant gehört dazu, bei einem gratis Kaffee werden Infos zu Angeboten des Hauses (Ausflüge, Kinobesuch, gemeinsames Kochen usw.) oder der Öffentlichkeit weiter gegeben (Pro Senectute, Vereins-Anlässe).

Das persönliche, menschliche, Miteinander und füreinander ist für uns ein grosses Anliegen, das wir mit viel Freude und Einsatz leben möchten.

Die Bewohner sind selbständig und wohnen selbstbestimmt. Sie haben einen 24 Stunden Pikettdienst zu Verfügung, der ihnen die Sicherheit gibt, dass

In finanziellen Belangen, mit Hilfsmitteln oder anderen unterstützenden Möglichkeiten wird ebenfalls geholfen.

Falls sie mehr Informationen wünschen oder aktuelle Bilder im Blog ansehen möchten, schauen sie unter www.betreutes-wohnen-obereggi.ch

Regula Sonderegger

Wertvolle Dienstleistung im Vorderland: Nachfolge «Schlüssel Eugster» geregelt

«Sind wir froh, dass dieses Geschäft erhalten bleibt...!» Dieser vielgehörte Kommentar gilt der guten Nachfolge-Regelung des einzigen Schlüsseldienstes in der Region Vorderland.

Dieser Tage übergab Franz Eugster das Vorderländer Schlüssel-Unternehmen seinem Nachfolger Stephan Bischof (rechts). Die bisherige Telefonnummer 071 891 54 55 bleibt.

Vor der verschlossenen Haustüre stehen und der Schlüssel unauffindbar... In solchen Fällen war Franz Eugster zur Stelle, der sich 1989 mit der Eröffnung eines Schlüssel-Fachgeschäftes in Heiden selbständig gemacht hatte.

Mit Stephan Bischof, Grub AR, konnte die Nachfolge gut und nahtlos geregelt werden. Nach Ausbildungen in der Autobranche absolvierte Bischof das Studium zum Elektroingenieur. Später machte er sich im anspruchsvollen Bereich der Fahrzeugzulassung selbständig. «Diesen Bereich werde ich bis auf weiteres beibehalten, und

ich freue mich auf die zusätzliche Herausforderung.» Zum Tätigkeitsfeld gehören die Bereiche Schliess-Systeme, Nachschlüssel, Tür-Öffnungsdienst, Schlossreparaturen und kompetente Beratung.

Geöffnet ist das Geschäft «Schlüssel Eugster» im ehemaligen Restaurant «Schweizerbund» an der Werdstrasse 2 von Dienstag bis Freitag von 8–12 und 13.30–18.30 Uhr.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Etwas lustiges!

Die siebzehnjährige Luise sagt zur Freundin: «Grossvater hatte ganz recht, als er sagte, ich soll nicht in den Nachtclub gehen, weil es da Dinge gebe, die ich nicht sehen sollte!» Erkundigt sich die Freundin neugierig: «Und was hast du da gesehen?» «Meinen Grossvater!»

Ich, die Masseurin und die Liege

Es ist schon ein bisschen schräg, mich bis auf die Unterhose auszuziehen vor einer unbekanntenen Frau. Aber die Dame ist schliesslich Masseurin. Sie bittet mich auf die Liege: «Von hinten ran, das geht am besten für Sie.» Ok, ich krabbe von hinten auf die Liege, und lasse mich auf das aufgeblasene Kissen fallen. Hmhmhm, fantastisch, wie weich und sanft sich diese Liege anfühlt. Doch irgendwie macht sich immer noch ein unwohles Gefühl in mir breit.

Ich komme mir nackt und nur in Unterhosen bekleidet, meinen Kopf im Loch der Liege vergraben unbeholfen vor. Die Frau könnte nun mit einer Waffe auf mich losgehen, mich erstechen. Aber stattdessen deckt sie mich mit weichen Frottiertüchern zu und beginnt auch gleich mit der Massage. Sie streicht Öl an ihre Hände, reibt sie aneinander und drückt ihre warm gewordenen Finger nun auf meinen Rücken. Herrlich!

Ich schliesse die Augen. Die Frottiertücher auf der Liege duften wunderbar, so frisch nach Waschpulver. Diese Frische hätten meine Kleider und meine Badetüchli auch wiedermal verdient. Ich inhaliere den Duft ein, so anziehend ist er.

Wie angenehm gute Gerüche doch sind! Mit der Liege habe ich mich auch schon angefreundet. Sie macht ihre Arbeit perfekt. Sie hält still und das erst noch mit weichen Polstern für mich. Dabei tut sie mir auch Leid. Die Arme muss mein ganzes Gewicht aushalten und dann auch noch den Druck auf meinem Rücken von der Masseurin. Aber ich denke an alle die Leute, welche schwerer sind als ich. Die hat die Liege ja auch überlebt. Also wird sie wegen mir nicht mehr leiden als sonst. Zwischendurch öffne ich die Augen, dann wenn sich vor lauter Drücken und Klopfen auf meinem Rücken mein Gesicht in alle Richtungen verzieht. Ich beobachte mit verzerrten Schlitzaugen die Füsse der Masseurin. Sehr gepflegt sehen sie aus, obwohl sie keinen Nagellack trägt. Aber die Zehennägel sind schön geschnitten und die Füsse werden wohl jeden Tag einbalsamiert. Sie wirken frisch und vital. Meine Füsse sind zum Glück mit Frottiertücher eingedeckt, die würden nämlich nicht so schön aussehen. Und auch mein Gesicht sieht wohl im Moment nicht gerade zum Anbeissen aus, so verzerrt wie es sich anfühlt. Doch wenn stört das schon? Es sieht mich ja niemand, ausser die Füsse der Masseurin. Und die können zum Glück keine Fotos machen.

Komisch, wie still es in diesem Raum ist. Ich konzentriere mich auf die Geräusche um mich herum. Keine Musik, wie ich es mir von anderen Massageräumen gewohnt bin. Nur Stille. Oder nicht? Nein, ich höre ganz weit weg Autos, die vorbeifahren. Dann ein Magenknurren von ihr. Plötzlich höre ich eine WC Spülung. Das muss diese im Raum oberhalb von uns sein. Das Wasser läuft jetzt langsam ab, an unseren Wänden vorbei. Magenknurren von mir. Ihr Magen und mein Magen scheinen sich gut zu verstehen. Zusammen unterhalten sie uns in Form eines nicht ganz alltäglichen Konzerts.

Jedes mal, wenn die Masseurin fest auf meinen Rücken drückt, knarrt auch der Boden. Kein Wunder, der ist auch noch aus dem letzten Jahrhundert. Ein wunderschöner Parkett, passt sehr gut in die Altbauwohnung, in welcher ich gerade massiert werde.

Wie lange ist es wohl her, dass ich mich eine Dreiviertelstunde lang nur auf kleine Geräusche geachtet habe? Eine Ewigkeit. Aber es macht Spass und ist vor allem extrem erholsam. Müsst ihr unbedingt auch wieder einmal machen.

Aline Langenegger
Moderatorin bei TeleBärn

SEIT MEHR ALS 10 JAHREN IHRE HÖRBERATUNG IN HEIDEN

Das freundliche Team berät Sie stets kompetent in allen Fragen rund um Hören und Verstehen.

Unsere Leistungen:

- Unverbindliche Beratung in allen Fragen rund ums Gehör
- Austesten modernster Hörgeräte, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Nacheinstellung, Reparaturen und Service an allen Hörgeräten
- Gehörschutz- und Zubehörberatung

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24
9410 Heiden
Telefon 071 888 83 83
heiden@acustix.ch

Rücktritt von Feuerwehrkommandant Pascal Breu und Vizekommandant Martin Gantenbein

Letztmals verantworteten Pascal Breu als Feuerwehrkommandant und Vizekommandant Martin Gantenbein am 04. Oktober 2019 die Schlussübung. Das Rütiger Feeschter fragte nach.

Pascal, seit dem 01.01.2010 hast du als Kommandant die Feuerwehr Obereg- Reute geführt. Was waren in den zehn Jahren die grössten Veränderungen?

«Feuerwehr ist immer noch Feuerwehr. Wir wurden jedoch moderner und vielseitiger. Heute werden wir zu ganz verschiedenen Einsätzen gerufen, die nicht mit Feuer in Verbindung stehen aber für die Betroffenen ein Problem darstellen. An diese Verschiedenartigkeit haben wir uns angepasst: mit Material, Bekleidung, Ausrüstung und Fahrzeugen. In meiner Funktion als Kommandant ist die grösste Veränderung die Bürokratie. In meinen ersten Jahren war diese eher klein. Heute nimmt die Büroarbeit einen Grossteil meiner Feuerwehrzeit in Anspruch.»

Martin, auch du bist zehn Jahre Vizekommandant. Was war deine grösste Herausforderung?

«Nun ja, in den letzten zehn Jahren hat sich material-ausrüstungstechnisch unheimlich viel getan in der Feuerwehr. Dies beanspruchte viel Zeit: sich zu informieren, verschiedene Ausrüstungen in allen Sparten zu testen und für unsere Wehr immer das richtige anzuschaffen, damit wir in den nächsten Jahren zeitgemäss sind. Die Anschaffung des neuen TLF mit dem dazugehörenden Material, war das grösste Projekt. Meine Aufgaben ha-

von Links: Neuer Vize-Kommandant: Armin Bürki, Neuer Vize-Kommandant: Martin Sonderegger, Abtretender Kommandant: Pascal Breu, Neuer Kommandant: Marcel Brandes, Abtretender Vize-Kommandant: Martin Gantenbein.

Foto: Thomas Riesen, Appenzeller Volksfreund

ben mir stets viel Freude bereitet und waren sehr interessant.»

War die Nachfolgeregelung gut zu bewerkstelligen? Wer sind eure Nachfolger?

«Wir haben uns bei der Übernahme des Kommandos vor zehn Jahren bereits die ersten Gedanken über unsere Nachfolge gemacht. Diese Zeit braucht es: unsere Nachfolger haben wir gezielt ausgebildet und nach und nach in die Kommandoarbeit integriert. So konnten wir ohne grosse Probleme unsere Nachfolger rekrutieren.»

Unser neues Kommando setzt sich ab 01.01. 2020 wie folgt zusammen:

Kommandant: Marcel Brandes

Vize-Kommandant: Armin Bürki

Vize-Kommandant: Martin Sonderegger

Welche Aufgaben deckt unsere Feuerwehr ab?

«Das Aufgabenspektrum ist sehr vielfältig. Oftmals werden wir aufgeboten, wenn ein Problem ansteht, dass die Betroffenen nicht selber lösen können jedoch Eile geboten ist. Hier einige Einsatzarten in einer nicht abschliessenden Liste: Brandbekämpfung, Elementarereignisse, Technische Hilfeleistungen, Ölwehr, Hilfeleistungen zugunsten der Polizei und Sanität»

Findet ihr genügend jugendlichen Nachwuchs? Wie hoch ist der Frauenanteil?

«Wir sind im Moment in der glücklichen Lage, dass wir genügend Nachwuchs rekrutieren können. Jedoch gibt es verschiedene Anzeichen aus Nachbarwehren, dass die Rekrutierung immer schwieriger wird. Feuerwehr

ist ein gewisser Anteil auch Nächsten-Hilfe und Freiwilligenarbeit, beides ist nicht mehr so modern. Unser Frauenanteil beträgt 10.66%. Somit sind wir leicht über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt.»

War der Standard der Materialausrüstung zufriedenstellend?

«Wir können seit Jahrzehnten sagen: die Feuerwehr Obereg- Reute hat eine gute, zweckmässige und moderne Ausrüstung. Wir haben immer versucht, den Spagat zwischen dem besten, modernsten und bezahlbaren zu meistern. Dank vorausschauender Planung im Kommando mit den entsprechenden Ablauf- und Finanzplanungen konnten wir den Stand immer hochhalten und regelmässig auch Erneuerungen realisieren.»

Was wünscht ihr der Feuerwehr Obereg- Reute?

«Weiterhin eine tolle Mannschaft, die aktiv und interessiert dabei ist! Zeitgemässe Einsatzmittel und wenige schwere Einsätze sowie weiterhin den Mut, immer wieder Neues zu machen – auch wenn es zwischendurch Gegenwind gibt.»

«Gott zu Ehr dem Nächsten zur Wehr»

Vielen Dank euch beiden für den grossen Einsatz zum Wohle der Einwohner von Obereg und Reute!

Esther Rechsteiner

Reute Online: Informationen über unsere Gemeinde finden Sie auf www.reute.ch

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

«Karriere»-Abschluss mit einer Herausforderung

Feuerwehr Oberegg-Reute forderte mit der Hauptübung den abtretenden Kommandanten noch einmal richtig

Rund 60 Feuerwehrangehörige zeigten an der Vogeleggstrasse 23 in Oberegg ihr Können. Der Einsatz stand unter der Leitung von Pascal Breu, für den es die letzte Hauptübung war. Die Aufgabe war anspruchsvoll. Ausgedacht hatten sie sich sein Nachfolger Marcel Brandes sowie Martin Gantenbein. «Gastgeberin» war Anny Böhm.

Das Szenario war ein «Brand Elektroverteiler». Im Verlauf der Übung kam dann noch ein «Waldbrand» dazu, auf Grund des Funkenfluges. Die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner waren also gefordert, auch weil sie beide Brände mit eigenen Mitteln löschen mussten, der Einsatzort abseits lag und sich die Wasserzufuhr schwierig gestaltete. Die ersten etwa 20 Feuerwehrangehörigen wurden um 18.05 Uhr alarmiert, der Rest der Truppe fünf Minuten später. Bereits vorher am Einsatzort war Pascal Breu und er inspizierte gleich das brennende Objekt. Was er noch nicht wusste: es gab vier Rettlinge zu bergen. Auch der Waldbrand war zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Marcel Brandes bezeichnete den Schwierigkeitsgrad der Hauptübung mit 70 bis 80 Prozent.

Am äussersten Zipfel von Oberegg

Ausgelöst hatte den fiktiven Brand ein Handwerker, der einen Kurzschluss bei der Trafostation verursachte und der Rettling mit den schwersten Verletzungen war. In dünn besiedeltem Gebiet

Die abtretenden Feuerwehrleute von Links: Thomas Eugster, Pascal Breu, Martin Gantenbein und Markus Nef.

Foto: Hannes Bruderer, Bezirks-Hauptmann, Oberegg

gilt bei der Feuerwehr die Regel, dass die Feuerwehrangehörigen innert 20 Minuten am Einsatzort sein sollten und das ist am äussersten Zipfel von Oberegg der Fall. Sie schaffen es. Der Einsatz läuft schnell an und nach wenigen Minuten sind die ersten Feuerwehrleute bereit «ins Feuer vorzurücken». Jeder Handgriff sitzt,

viel wird nicht gesprochen, die Automatismen greifen und jeder scheint zu wissen, was er zu tun hat. Wenn aber etwas besprochen wird, dann in kurzen und klaren Sätzen und diese Anweisungen werden dann auch ausgeführt. Schliesslich wird der Notfall simuliert.

Grundsätzlich zufrieden

Kurz vor 19.30 Uhr sind beide Feuer gelöscht, die Rettlinge geborgen und die Schlussbesprechung steht an. Pascal Breu bilanziert: «Die Leute haben einen guten Einsatz gezeigt, bei der Organisation kann man aber noch etwas verbessern. Doch das ist nicht markant.» Sein Nachfolger Marcel Brandes ist ebenfalls zufrieden, vor allem mit der Einsatzzeit. Er bemängelt aber, dass es zu Anfang des Einsatzes technische Probleme beim Alarm gab. Beobachtet wurde die Übung von zahlreichen Gästen. Eingeladen waren Polizei, Zivilschutz, Behörde und Vertreter von zwölf Feuerwehren.

MB

Michael Benz
Schreinerarbeiten · Baubegleitung

Neu- & Umbauten
Fenster & Türen
Fassaden
Bodenbeläge
Möbel
Baukoordination

Mohren 16 071 755 23 37 info@bauenmitbenz.ch
9411 Reute 077 452 75 37 bauenmitbenz.ch

Feuerwehr Oberegg-Reute – gross aufgefahren

Ende August feierte der Schweizerische Feuerwehrverband sein 150-jähriges Jubiläum. Das veranlasste landesweit die Feuerwehren dazu, ihre Depottore zu öffnen. Die Feuerwehr Oberegg-Reute zeigte nicht nur ihre Fahrzeuge und Materialien im Oberegger-Depot, sondern auch wie ein Brandeinsatz funktioniert und Haushaltsbrände sicher gelöscht werden. Das neue Tanklöschfahrzeug (kurz TLF) wurde für die offizielle Schlüsselübergabe feierlich vorgefahren.

Bereits am Nachmittag des 30. August gaben die Mitglieder der beiden Vereine ihr Wissen an die Bevölkerung weiter. Dem Aufruf zum «Lösch- und Samariterkurs» folgten spontan weitere TeilnehmerInnen. Die Frauen der Feuerwehr Oberegg-Reute demonstrierten verschiedene Brände, wie sie zu Hause entstehen können und zeigten, wie sie richtig gelöscht werden. Für die

Kurs-TeilnehmerInnen galt es dann: «Learning by doing.» Weiter gaben die engagierten Feuerwehrdamen Empfehlungen für Löschmaterial ab und rieten, bei einem Brand lieber «zügig» das Haus zu verlassen und die Notrufnummer 118 zu wählen. Die Samariterinnen vor Ort vermittelten die Erste Hilfe bei verschiedenen Notfällen. Wer sich traute, durfte an der «Little Anne» eine Reanimation des Herz-Kreislaufes ausprobieren. Wussten Sie, dass im «Bärengebäude», in der Schule und teils in Betrieben ein Defibrillator vorhanden ist? Mit einem Demo-Defibrillator zeigten die Samariterinnen, wie ein solches Gerät funktioniert.

Feuerwehrautos aus der Nähe betrachten

Um den Ablauf eines (Brand-)Einsatzes zu veranschaulichen, wurden die Besucher vom zweiten Stellvertretenden Kommandanten, Martin Gantenbein, zu einer Führung durch das Feuerwehrdepot eingeladen. Begonnen wurde in

der Zentrale, wo der Fourier nach einem Alarmeingang das weitere Vorgehen koordiniert. Dann ging's die schmale Wendeltreppe hinunter ins Depot, wo das TLF seinen Platz hat. An der Garderobe hingen fein säuberlich die Einsatzkleidungen der Offiziere und zum Vergleich die schweren Mäntel und Helme aus vergangenen Zeiten. Im grösseren Teil des Depots, wo die anderen Einsatzfahrzeuge stehen, wird zudem Material der Feuerwehr aufbewahrt. Der Abschluss der Führung galt den offenen Feuerwehrautos, welche vor dem Depot präsentiert wurden. Gantenbein erklärte die einzelnen Fahrzeuge mit ihren Funktionen und beantwortete die Fragen der Besucher.

Schlüsselübergabe des neuen TLF

Das «Echo vom Kurzenberg» eröffnete mit Jodelliedern den festlichen Teil, bevor das neue Tanklöschfahrzeug in Begleitung des TLF Gonten vorfuhr. Beide Fahrzeuge wurden aus Kostengründen miteinander in Produktionsauftrag gegeben, wie Bezirkshauptmann Hannes Bruderer erläuterte. Der Kostenpunkt liegt bei Fr. 488'000.00, wovon 70% der Bezirk Oberegg und 30% die Gemeinde Reute trägt. Der Anteil von Oberegg

wurde vom Kanton Appenzell Innerrhoden mit gut Fr. 116'000.00 subventioniert, der Anteil von Reute seitens Assekuranz AR mit knapp Fr. 67'000.00.

Die Nettokostenbeteiligungen des Bezirks liegen abgerechnet bei etwas über Fr. 225'000.00 und die der Gemeinde Reute bei knapp Fr. 80'000.00. Ernst Pletscher, Gemeindepräsident von Reute, verglich die gemeinsame Feuerwehr mit dem «Kind eines modernen, geschiedenen Ehepaares», beide Parteien sorgen für das «Kind.» Die Zusammenarbeit funktioniere sehr gut, meinte er und bedankte sich dafür. Feuerwehrkommandant Pascal Breu durfte anschliessend den Schlüssel für das neue TLF von Mitarbeitern der Firma Rusterholz entgegennehmen.

Alexandra Sonderegger

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Foodwaste Rezept: Bananencake mit sehr reifen Bananen

Lebensmittel wegwerfen – DAS IST DUMM

Dieser Slogan an einem Stand am «Häädler Jahrmarkt» hatte sofort mein Interesse geweckt und ich habe mir eine Broschüre mit Zahlen, Fakten und Tipps mitgenommen, woraus ich gerne hier zusammenfasse:

Lebensmittel sind wertvoll! Gegen die Verschwendung muss man etwas tun.

1/3 der Nahrung landet im Abfall.

Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisationen der Vereinten Nationen FAO zeigen, dass in Europa ein Drittel der für die Menschen produzierten Nahrung auf dem Weg vom Feld bis zum Teller verloren geht:

Jeder Einwohner der Schweiz wirft pro Jahr 94 kg Nahrung weg. Fr. 2'010.27 pro Haushalt landen pro Jahr im Abfall.

Was können wir selber tun?

- Mehr mit dem Kopf einkaufen = Liste machen.
- Lebensmittel richtig aufbewahren.

- Passende Portionen zubereiten.
- Unterscheiden zwischen «Verfallsdatum» und «Mindesthaltbarkeitsdatum»
- Reste verwerten
- Auswärts nicht zu viel bestellen
- Übrig gebliebenes weiterverwerten.

Zutaten:

- 3 sehr reife oder überreife Bananen
- 100 g weiche Butter
- 100 g Zucker
- 2 Eier
- 1 Prise Salz
- 100 g Milchschokolade
- 220 g Mehl
- 50 g Baumnüsse
- 1 Teelöffel Backpulver

Bananen schälen und sie grosszügig zerdrücken.

Nüsse und Schokolade zerhacken.

Den Zucker und die Butter einarbeiten und alles stark schwingen bis eine schaumige Masse entsteht.

Die Eier nach einander begeben, das Backpulver, das Mehl und das Salz dazugeben.

Danach Nüsse und Schokolade begeben, zerdrückte Bananen ebenfalls.

Alles zu einer homogenen Masse zusammenschlagen, dann in die vorbereitete Cakeform schütten.

Im vorgeheizten Ofen mit 170 Grad 30 Minuten backen.

Schmeckt nicht nur zu Kaffee sondern kann noch warm, mit Vanilleglace als Dessert serviert werden.

En Guete wünscht Karin Waltenspühl

Spitex-Buch, «Puzzeln mit Ananas»

Menschen der Spitex erzählen

Autorin und Referentin Pascale Gmür

Buchvorstellung am 21.11.2019, 19 Uhr, Hotel Linde, Heiden

Frau Pascale Gmür ist im Appenzeler-Vorderland aufgewachsen und hat den Spitex-Dienst bei ihren Eltern hautnah miterlebt. Eine Erfahrung, die

sie inspirierte, einen tieferen Einblick in diese Organisation zu gewinnen. Spitex ermöglicht es den Menschen, auch im Krankheitsfall so lange wie möglich zu Hause zu wohnen.

Zusammen mit der Fotografin Maurice K. Grünig porträtieren sie Frauen und

Männer, welche für die öffentliche Spitex arbeiten. Das Buch beschreibt den Alltag von Fachpersonen, die in den Dörfern unterwegs sind, wie sie begleiten, zuhören und beraten und was es heisst, jüngere und ältere Menschen daheim zu pflegen. Vielschichtige Themen wie Würde, Selbstbestimmung, Demenz, Palliative Care oder Abschied werden in den Porträts beleuchtet. Ein Buch das berührt!

Alle Interessierten sind ganz herzlich eingeladen! Eintritt frei.

Fachgeschäft für Neubauten, Renovationen, Stukkaturen

Alfred von Siebenthal

Schönenbühl
9427 Wolfhalden

Privat: Oberer Rickenbach 3
9411 Schachen

Tel. 071 891 54 18

www.gipservon-siebenthal.ch

20-jähriges Dienstjubiläum

Mit grosser Freude durften wir anfangs August 2019 David Mühlbacher zu seinem 20-jährigen Dienstjubiläum gratulieren.

Wir sind sehr dankbar, dass wir während den letzten 20 Jahren auf die grossartige Arbeit von David Mühlbacher zählen durften. Im Team ist er

eine wichtige Stütze und alle Mitarbeitenden schätzen ihn als Kollegen und Menschen sehr.

Wir wünschen David Mühlbacher weiterhin ganz viel Freude an unserer Schule und freuen uns auf die nächsten 20 Jahre mit ihm.

**Schulkommission und Schulleitung
Reute**

Erntedankfest der Schule Reute

Traditionellerweise unternimmt die Schule Reute im Herbst einen gemeinsamen Tag mit allen Schulkindern beider Stufen draussen in der Natur. Dieses Jahr zum Thema Ernte – Dank. Säen und Wachsen, Pflegen und Ernten, Danken und Feiern, Geniessen und Teilen gehen dem alljährlichen Geschenk der Ernte im Herbst einher. Dies feierten wir am letzten Schultag vor den Herbstferien. Gemeinsam kochten wir einen Eintopf, zu dem jedes Kind ein Gemüse von zu Hause mitbrachte und mit in die «Suppe» gab. Wir sangen Lieder, hörten eine Geschichte und übergaben dem Feuer unsere Dankesbriefchen. In verschiedenen Themengruppen erlebten wir den herbstlichen Wald.

Auf dem Pausenplatz haben wir eine grosse Menschenkette gebildet. Singend sind wir alle in die Pausenhalle gegangen und umkreisten die köstlichen, herbstlichen Gaben. Nun sangen wir verschiedene Dankeslieder. Anschliessend marschierten wir in den Wald, um den Eintopf zu kochen. Nicht

alle waren beim Essen gleich begeistert. Aber den meisten schmeckte der leckere Eintopf sehr..

Gruppe «Böschele»

Nachdem wir den Böschelbock von Tobias aufgestellt hatten, ging es mit dem Holzen los. Es machte richtig Spass Holz zu hacken. Vor allem Luca und Liam gelangen schöne, zugehaue Aststücke. Zu dritt am Bock wurden dann schöne «Böscheli» zusammengesetzt. Diese sind für die Feuerstelle der Basisstufe gedacht. Wir schafften etwa elf Böscheli.

Gruppe «LandArt»

Wir haben eine Spirale aus Steinen und Blättern neben dem Fluss gebaut. Am Anfang wählten wir kleine Kiesel und dazu kamen nach und nach grössere Steine. Am Schluss entstand so eine grosse, wunderschöne Spirale am Fall-

bach. Sie ist mit bunten Blättern und vielem mehr verziert.

Gruppe «Zwergenhäusli»

Moos und Blätter sammeln. Baumrindestücke und kleine Ästchen suchen. Einige Kinder fanden anschliessend ein geeignetes Plätzchen an einem Baumstumpf oder einem grossen Stein, wo ein kleines Zwergenhäuschen aus allen Waldmaterialien gebaut wurde. So entstanden richtige «Zwergenpaläste.» Die restlichen Blätter steckten wir zu schönen Girlanden zusammen.

**Bericht von
Luca, Leni, Simon, Jonas und Liam**

Alpreisli der Mittelstufe

An einem Montag morgen fuhr die Mittelstufe Reute mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Brülisau und schwebte von dort auf den Hohen Kasten. Die Aussicht war wundervoll, weshalb das Klassenfoto gelungen ist. Vom Hohen Kasten wanderten wir vorbei am Sämtisersee bis zur Furgglen-Höhle. Dazwischen picknickten wir und spielten «Wer bin ich.»

In zwei Gruppen stiegen wir einen sehr steilen Weg bis zum Höhleneingang hoch. Wir erforschten die dunkle Höhle bis zum Saionara – Dom. Dabei mussten wir oft über kalte und nasse

Steine und Felsbrocken klettern. Als wir endlich in der grossen Halle angekommen waren, zündeten wir eine Fackel an und machten damit ein Foto-Shooting.

Zurück auf dem Wanderweg erreichten wir schlussendlich die Bollenwees und sprangen kurz danach in den eiskalten Fälensee.

Auf der Fälalp angekommen, wurden wir freundlich empfangen. Nachdem wir uns im Matratzenlager oberhalb des Kuhstalles eingerichtet hatten, stürmten wir nach draussen und spielten viele verschiedene Spiele wie Verstecken, Wahrheit-Pflicht-Risiko, 15-14-..., und

Klettertouren. Nach dem Spielen assen wir Käshörnli und Apfelmus. Obwohl sie ein stinkiges Plumsκλο hatte, war die Fälenalp wunderschön.

In der Nacht weckten uns zwar keine Kuhglocken – die Kühe waren schon unten im Tal – dafür ein paar Kinder... Als wir nach der spassreichen Nacht beim leckeren Frühstück sassen, sahen wir eine Gämse in der hohen Felswand der Fälenalp.

Auf der Rückwanderung landeten wir nach etwa einer Stunde beim Plattenbödeli, wo wir einen feinen z'Mittag geniessen durften. Leider lag das steile Brühltofel noch vor uns, welches wir jedoch frohen Mutes hinter uns brachten. Die Heimfahrt war dann auch eher

etwas still, weil wir alle erschöpft aber zufrieden waren.

Bericht von Tobias, Kimi, Lea, Sinah

Pendlerverbindungen im Halbstundentakt

Auf den Fahrplanwechsel vom 15. Dezember 2019 werden die Pendlerverbindungen für die Bevölkerung von Oberegg, Reute und Schachen ausgebaut. Durch zusätzliche Verbindungen entsteht morgens und abends ein Halbstundentakt. Montag–Freitag verkehren um 17.56 und 18.56 Uhr zwei zusätzliche PostAuto-Verbindungen ab Heiden, Post via Oberegg nach Reute, Dorf. Diese haben in Heiden Anschluss von den Postautos aus St.Gallen. Die Morgenverbindung um 06.50 Uhr ab Reute AR, Dorf nach Heiden verkehrt neu ganzjährig (bisher nur während den Schulzeiten).

Die besten Pendlerverbindungen

Durch diesen Ausbau bestehen Montag–Freitag neu folgende Pendlerverbindungen von/nach Oberegg und Reute Richtung St.Gallen:

Nach Heiden–St.Gallen

Reute AR, Dorf	ab	05.50	06.20	06.50	07.20	08.20
Schachen, alte Post	ab	05.53	06.23	06.53	07.23	08.23
Oberegg, Post	ab	05.55	06.25	06.55	07.25	08.25
Heiden, Post	an	06.05	06.35	07.05	07.35	08.35
Heiden, Post	ab	06.06	06.36	07.06	07.38	08.38
St.Gallen, Bahnhof	an	06.44	07.14	07.44	08.17	09.17
		via Eggersriet	via Eggersriet	via Eggersriet	via Rehetobel	via Rehetobel

Ab St.Gallen–Heiden

		via Eggersriet				
St.Gallen, Bahnhof	ab	16.45	17.15	17.45	18.15	18.45
Heiden, Post	an	17.22	17.55	18.22	18.55	19.22
Heiden, Post	ab	17.23	17.56	18.23	18.56	19.23
Oberegg, Post	an	17.30	18.03	18.30	19.03	19.30
Schachen, alte Post	an	17.32	18.05	18.32	19.05	19.32
Reute AR, Dorf	an	17.35	18.08	18.35	19.08	19.35

BURKI

Tiefbau | Strassenbau | Umgebungsarbeiten
Plätze und Mauern in Naturstein | Transporte
Sprengarbeiten | Quellfassungen

Karl Bürki GmbH . Berneck und Oberegg . Taastrasse 22 . 9442 Berneck
T 071 744 58 66 . F 071 744 59 65 . M 079 344 09 06 . info@buerkigmbh.ch

«Schere – Schnitt – Papier» Kunstausstellung im Pflegeheim Watt

Maja Bosshard aus Hofstetten ZH stellt im Pflegeheim Watt, Reute AR, eine Auswahl ihrer Scherenschnitte aus. Die gut besuchte Vernissage fand Ende Oktober statt. Die Ausstellung dauert bis zum 16. Februar 2020.

Maja Bosshard lässt sich von ihren Reisen inspirieren. Afrikanische Tier- und Pflanzenwelt.

«Schön, dass die Welt ins Watt kommt, da unsere Bewohner nicht mehr in die Welt hinaus können», freute sich der Heimleiter Jakob Egli bei der Begrüssung der Vernissagebesucher. Dabei bedankte er sich herzlich bei der Wirtschafts- und Kulturkommission, der Bertold Suhner-Stiftung und beim Grafiker Benno Ammann. Ihre Arbeit und Unterstützung machte die Kunstausstellung erst möglich. Die herzliche Laudatio hielt Maja Bosshards Ehemann Heini.

Fasziniert betrachteten die Besucher die filigranen Kunstwerke. Maja Bosshard widmet sich einzelnen Kunstwerken in Geduldsarbeit zum Teil über Monate. Sie könne jeweils nur rund zwei Stunden am Stück daran arbeiten, da die Anstrengung für Augen und Hände sonst zu gross werde, erklärte die Künstlerin. Aufgewachsen im damals noch ländlichen Wallisellen liebt die heute 62-jährige Künstlerin die Natur, den eigenen Garten aber auch das Wandern und Bergsteigen mit ihrem Ehemann Heini. Das Wechselspiel von Licht und Schatten auf Wanderungen im Schnee hat sie dann auch zu moderneren Themen inspiriert. Ähnlich einem Holzschnitt sind darauf Skitourengänger auf schneebedeckten Hügeln oder bekannte Bergspitzen zu erkennen. Die Ruhe und Weite der Bergwelt lässt sich dabei gut erahnen. Ganz im Gegensatz dazu zeigen sich die traditionellen Kunstwerke. Mit viel Liebe zum Detail findet der aufmerksame Betrachter darauf winzige Figuren wie Eichhörnchen, Katzen oder Pilze. Dabei sind nicht nur Szenen aus dem

Maja Bosshard (Mitte) im Gespräch mit der Mitinitiantin Esther Rechsteiner (rechts)

sen. Wieder einmal mehr begleitete der mittlerweile 17-jährige Hackbrettspieler Yanik Benz aus Altstätten die Vernissage. Mit traditionellen aber auch modernen Stücken gab er dem Anlass den passenden Rahmen. Der offerierte Apéro aus der Wattedüche liess die Besucher gerne noch etwas länger verweilen.

bäuerlichen, traditionellen Leben dargestellt. Maja Bosshard liess sich auch von einer Reise nach Afrika inspirieren und lässt diese fremde Tier- und Pflanzenwelt in ihre Kunstwerke einflies-

Die Ausstellung kann jeweils von 14 bis 16 Uhr im Gemeindealtersheim besucht werden. Die Kunstwerke stehen auch zum Verkauf.

Karin Steffen

Pflegeheim Watt

Schere – Schnitt – Papier

Scherenschnittausstellung Maja Bosshard

Freitag, 25. Oktober 2019 bis Sonntag, 16. Februar 2020

Pflegeheim Watt, Watt 1, 9411 Reute AR

Öffnungszeiten: täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr

Infotel 071 891 15 29 (Pflegeheim Watt)

www.schere-schnitt-papier.ch

buchenhof@bluewin.ch

Mit Unterstützung der

Wirtschafts- und Kulturkommission Reute AR,

der Bertold-Suhner-Stiftung, Herisau und

Ammann Mediadesign, Schachen-Reute.

herzlich willkommen
«im Watt»

Ausflug mit dem Zivilschutz

Dank der Unterstützung vom Zivilschutz Oberegg-Reute konnten wir einen grossen Ausflug mit den Pflegeheimen Torfnest, Sonnenschein und Watt durchführen. Mit dem Rollstuhl-Car sind wir bei schönstem Wetter nach

Appenzell gefahren. Dort stiegen wir in das neue Zügli und fuhren durch den Ruckhaldetunnel ohne Umsteigen bis nach Trogen. Das war eine eindrucksvolle Fahrt und wir waren erstaunt wie schnell und einfach das möglich ist. In

Trogen bekamen wir im Haus Vorderdorf einen feinen Zmittag und machten uns dann satt und zufrieden mit dem Car über den St. Anton wieder auf den Heimweg.

Jakob Egli

Feuerwehübung

Mit der Feuerwehr Oberegg-Reute konnten wir unsere Kenntnisse bei der Brandbekämpfung erweitern. Dank der fachkundigen Anleitung der erfahrenen Feuerwehrmänner gelang es uns das Feuer besser einzuschätzen und die richtigen Massnahmen zu treffen.

Wir führten eine Übung im Watt und eine Woche später im Sonnenschein

durch, so sind nun alle Mitarbeiter wieder auf dem neuesten Stand. Besonders die mehrere Meter hohe Stichflamme

bei einem Ölbrand im Kontakt mit Wasser hat uns stark beeindruckt.

Jakob Egli

Wir gratulieren

Zum erfolgreichen Abschluss zur Fachfrau Gesundheit EFZ gratulieren wir Frau Olivia Blättler und Frau Pamela Scherer vom Pflegeheim Watt sowie Frau Natalia Orłowska vom Pflegeheim Sonnenschein.

Nach dem Zusammenschluss der beiden Betriebe Pflegeheim Watt und Pflegeheim Sonnenschein durften wir am 29.08.19 den ersten gemeinsamen Erfolg feiern.

Mit einem ausgelassenen Grillplausch ehrten wir die frischgebackenen Fachfrauen. Beim Zusammensitzen mit einem Glas Wein und feinem vom Grill, durften wir die drei Jahre der Ausbildung Revue passieren lassen und über die eine, oder andere Anekdote lachen.

Für ihre Berufsbildnerinnen Nadine Hartmann und Livia Salvatore ein schöner Start für ein gemeinsames Weitergehen im Bereich der Ausbildung.

Wir freuen uns, die zwei Fachfrauen Frau Pamela Scherer und Frau Natalia Orłowska, weiterhin für unsere Betriebe gewonnen zu haben.

Nadine Hartmann

Reute Online: Informationen über unsere Gemeinde finden Sie auf www.reute.ch

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
Birkenstrasse 12
9100 Herisau
Telefon 071 351 18 90

Oberstofil
9127 St. Peterzell
Telefon 071 377 16 26

eidg. dipl. Immobilien-Treuhandler
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

Schätzungsexperte des Hauseigentümergebietes AR
SVIT-Mitglied (Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft)

Immobilien-Verkäufe / Marktwertschätzungen
Verwaltungen / Abparzellierungen

Neue Energie und Kraft tanken kann der Pöschelibender an einem ganz speziellen Ort. Erraten Sie, wo sich dieser befindet.

Unter allen Einsendungen wird ein Geschenkgutschein im Wert von Fr. 20.– aus unserem Denner Dorfladen verlost!

Senden Sie die Lösung mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute, oder per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Die Lösung in der Ausgabe 3/2019 lautete **Solaranlagen Mettler und Haller im Schachen**. Aus mehreren richtigen Einsendungen wurde Frau Judith Steuerer ausgelost. Mitmachen lohnt sich! **Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Glück!**

Leserecke: Fotorätsel

Verraten Sie, wo im Gemeindegebiet diese Stromleitung ist?

Haben auch Sie ein Foto für unser Bilderrätsel. Wir freuen uns auf Ihre Einsendung per Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch.

Die Lösung finden Sie in der nächsten Ausgabe.

Foto: Toni Odesti

Rechtzeitig vor Wintereinbruch: Gehweg ins Rütiger Wolfstobel fertiggestellt

Seit Monaten präsentierte sich der Strassenabschnitt im Bereich der Weiler Gern und Wolfstobel, Reute, als Grossbaustelle. Erstellt wurde unter anderem das bislang fehlende Trottoir, das rechtzeitig vor Wintereinbruch freigegeben werden konnte. An der Fahrbahn der vielbefahrenen Durchgangsstrasse sind bis auf weiteres Belagsarbeiten im Gange.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Vor Ihrer Haustür

**Bäckerei
Kast**

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 898 03 77
tapernoux@ref-heiden.ch

Protokoll: Sabine Zweifel 071 891 51 69
zweifelhaft@bluewin.ch

Gestaltung/Inserate:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 076 391 36 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Druck: Victoria Druck AG, Balgach

Ausgabe 1|2020:

Redaktionsschluss: 20. Januar 2020
Erscheinungsdatum: 20. Februar 2020